

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Convivencia: la percepción de educadores sobre las
actitudes de los alumnos en el espacio educativo

Cláudia Maria Costa Dias

Tesis

Doctorales

www.eltallerdigital.com

UNIVERSIDAD de ALICANTE

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

TESIS DOCTORAL

**Convivencia: la percepción de educadores sobre las actitudes
de los alumnos en el espacio educativo**

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Doctorando:

Cláudia Maria Costa Dias

Dirigido por

Dr. Salvador Peiró i Gregòri

Alicante 2012

Universidad de Alicante

Departamento: Didáctica General y Didáctica Específicas

Programa de Doctorado: Doctorado en Investigación Educativa: Enseñanza
y Aprendizaje

Doctorando: Cláudia Maria Costa Dias

Dirigida Por: Doctor Salvador Peiró i Gregòri

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

LISTA DE TABLAS.....	5
LISTA DE FIGURAS.....	8
AGRADECIMIENTOS.....	11
DEDICATORIA.....	12
INTRODUCCIÓN: EDUCACIÓN, VALORES, JUSTICIA SOCIAL Y CAMBIO CONVIVENCIAL.....	13
I. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	18
1. La violencia en la escuela: antecedentes históricos.....	23
2. Las víctimas: los actores del Fenómeno.....	27
3. El maltrato entre iguales.....	34
4. Brasil: las investigaciones en el marco de la violencia y convivencia en las escuelas.....	41
4.1. La realidad brasileña a partir de las investigaciones.....	42
4.2. Iniciativas gubernamentales.....	53
5. Violencia y convivencia: la experiencia profesional del investigador en la escuela pública de formación del profesorado.....	57
II. AXIOLOGÍA: COMPRENDER LA TEORÍA DE LOS VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA ACCIÓN PROFESIONAL.....	61
1. El concepto de valor.....	65
2. Jerarquía y sistematización de los valores.....	72
3. Axiologías transculturales a nivel individual y colectivo.....	76
3.1. Teoría axiológica de Hofstede, Triandis y Schwartz.....	77
4. Procedimientos utilizados para medir los valores personales.....	86
5. Algunas escalas de valores.....	88
6. Los valores en la educación.....	97
7. Brasil, la educación en valores.....	101
8. Objetivos de la educación en valores.....	102
9. Convivencia.....	104
9.1. La importancia de los valores educativos y la convivencia escolar.....	107
9.2. Familia: estrategia para la convivencia pacífica en la escuela.....	108
9.3. Profesionales: la construcción de valores para la convivencia.....	112
10. Actitudes axiológicas relativas a la convivencia escolar.....	114
10.1. Descripción y adaptación del cuestionario.....	117
III. PROCESO DE INVESTIGACIÓN.....	123

1.	Cuestiones de Investigación	123
2.	Objetivos	124
3.	Metodología	125
4.	Población y muestra	127
5.	Procedimientos de recogida de datos e instrumentos de investigación.....	132
5.1.	Cuantitativos: encuesta y su tratamiento.....	132
5.1.1.	Cuestionario sobre convivencia escolar	134
5.2.	Instrumento Cualitativo: Observaciones	138
5.3.	Resumen del proceso investigativo	139
6.	Análisis de datos cuantitativos.....	141
7.	Análisis de datos cualitativos	251
7.1.	Interpretación e inferencia de los códigos.....	254
IV.	DISCUSIÓN.....	256
V.	CONCLUSIONES.....	262
VI.	FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	266
VII.	REFERENCIAS	268
VIII.	ANEXO A – CARTA DE INVITACIÓN I.....	290
IX.	ANEXO B – CARTA DE INVITACIÓN 2	291
X.	ANEXO C - CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR (A).....	292
XI.	ANEXO D – CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR (B)	293

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. El universo total de la producción docente sobre la juventud brasileña/Másteres y Doctorados.	46
Tabla 2. Frecuencia del tema en las tres áreas	47
Tabla 3. Frecuencia del tema en Educación	49
Tabla 4. Tendencias iniciales de la Filosofía de los Valores.....	64
Tabla 5. Tipos motivacionales de Valores	80
Tabla 6. Escala de Valores de N. Hartmann (1926).....	91
Tabla 7. Escala de Valores de Lavelle	94
Tabla 8. Escala de Valores según algunos autores.....	95
Tabla 9. Frecuencia participación profesional según el cargo que ocupa	142
Tabla 10. Frecuencia profesional y lugar de trabajo	144
Tabla 11. Número de profesionales, cargo y región.....	145
Tabla 12. Frecuencia profesional, cargo y Estado de residencia.....	147
Tabla 13. Número de profesionales según el Estado en que trabajan	148
Tabla 14. El tipo de escuela	151
Tabla 15. Frecuencia de participación según el nivel de enseñanza	153
Tabla 16. Frecuencia de participación según el cargo que ocupa y el nivel de enseñanza	156
Tabla 17. Percepción de los profesionales según el cumplimiento de las Normas	158
Tabla 18. Percepción profesional según el nivel de enseñanza.....	160
Tabla 19. Frecuencia Normas según el tipo de escuela.....	163
Tabla 20. Frecuencia Generosidad según los profesionales.....	165
Tabla 21. Frecuencia de la Generosidad según el tipo de escuela.....	168
Tabla 22. Frecuencia de la Generosidad según el nivel de enseñanza	170
Tabla 23. Frecuencia Veracidad según los profesionales.....	172
Tabla 24. Frecuencia Veracidad según el tipo de escuela.....	174
Tabla 25. Frecuencia Veracidad según el nivel de enseñanza.....	175

Tabla 26. Frecuencia Respeto según los profesionales	177
Tabla 27. Frecuencia Respeto según el tipo de escuela	179
Tabla 28. Frecuencia Respeto según el nivel de enseñanza	180
Tabla 29. Orden según los profesionales	182
Tabla 30. Frecuencia Orden según el tipo de escuela	184
Tabla 31. Frecuencia Orden según el nivel de enseñanza.....	185
Tabla 32. Frecuencia Humor según los profesionales.....	187
Tabla 33. Frecuencia Humor según el tipo de escuela	189
Tabla 34. Frecuencia Humor según el nivel de enseñanza.....	190
Tabla 35. Frecuencia Armonía según los profesionales.....	192
Tabla 36. Frecuencia Armonía según el tipo de escuela	194
Tabla 37. Frecuencia Armonía según el nivel de enseñanza.....	195
Tabla 38. Frecuencia Sociabilidad según los profesionales	197
Tabla 39. Frecuencia Sociabilidad según el tipo de escuela	199
Tabla 40. Frecuencia Sociabilidad según el nivel de enseñanza	200
Tabla 41. Frecuencia Puntualidad según los profesionales.....	202
Tabla 42. Frecuencia Puntualidad según el tipo de escuela	204
Tabla 43. Frecuencia Puntualidad según el nivel de enseñanza.....	205
Tabla 44. Perseverancia según los profesionales	207
Tabla 45. Perseverancia según el tipo de escuela.....	209
Tabla 46. Perseverancia según el nivel de enseñanza	210
Tabla 47. Comprensión según los profesionales	212
Tabla 48. Comprensión según el tipo de escuela	214
Tabla 49. Comprensión según el nivel de enseñanza.....	215
Tabla 50. Audacia según los profesionales	217
Tabla 51. Audacia según el tipo de escuela.....	219
Tabla 52. Audacia según el nivel de enseñanza	220
Tabla 53. La Bondad según los profesionales.....	222

Tabla 54. Bondad y el tipo de escuela.....	223
Tabla 55. Bondad según el nivel de enseñanza	225
Tabla 56. Religiosidad según los profesionales	227
Tabla 57. Religiosidad Según el tipo de escuela	229
Tabla 58. Religiosidad según el nivel de enseñanza	230
Tabla 59. Tolerancia según los profesionales	232
Tabla 60. Tolerancia según el tipo de escuela.....	234
Tabla 61. Tolerancia según el nivel de enseñanza	235
Tabla 62. Análisis según los profesionales	237
Tabla 63. Análisis según el tipo de escuela.....	239
Tabla 64. Análisis según el nivel de enseñanza	240
Tabla 65. Pudor según los profesionales.....	242
Tabla 66. Pudor y el tipo de escuela.....	244
Tabla 67. Pudor y el nivel de enseñanza	245
Tabla 68. Conciencia según los profesionales.....	247
Tabla 69. Conciencia según el tipo de escuela.....	249
Tabla 70. Conciencia según el nivel de enseñanza	250
Tabla 71. Observaciones de los profesionales.....	252

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Modelo de relación dinámica entre los diez tipos motivacionales de valores	82
Figura 2 Brasil población y Grandes Regiones - 1991/2000.....	128
Figura 3 Brasil porcentual de la Población Zona Urbana	129
Figura 4 Brasil Población 7 a 14 años 2005/2010.....	130
Figura 5 Porcentual de Docentes - Brasil y Grandes Regiones - 2001	131
Figura 6. Resumen del proceso de investigación	140
Figura 7. ¿Quién responde este cuestionario es?.....	143
Figura 8. ¿En qué región del país trabaja?	144
Figura 9. Cargo que ocupa según la región del país.....	146
Figura 10. Participación de profesionales según el Estado del país	149
Figura 11. Participación de profesionales según el cargo que ocupa y el Estado	150
Figura 12. Tipo de escuela	151
Figura 13. Tipo de escuela según el cargo en que trabaja.....	152
Figura 14. Participación y nivel de enseñanza	154
Figura 15. Profesional según el nivel de enseñanza.....	155
Figura 16. Percepción Profesional según el Nivel de enseñanza	161
Figura 17. Cumple las normas.....	162
Figura 18. Cumple las normas II.....	162
Figura 19. Cumple las normas III.....	164
Figura 20. Generosidad I.....	167
Figura 21. Generosidad II.....	169
Figura 22. Generosidad III	169
Figura 23. Veracidad I.....	173
Figura 24. Veracidad II	174
Figura 25. Veracidad III.....	176

Figura 26. Respeto I.....	178
Figura 27. Respeto II.....	179
Figura 28. Respeto III	181
Figura 29. Orden I.....	183
Figura 30. Orden II.....	184
Figura 31. Orden III	186
Figura 32. Observación acerca del Humor.....	188
Figura 33. El humor según el tipo de escuela.....	189
Figura 34. El humor según el tipo de enseñanza.....	191
Figura 35. Cuida del Entorno I.....	193
Figura 36. Cuida del entorno II	194
Figura 37. Cuida del entorno III.....	196
Figura 38. Sociabilidad I.....	198
Figura 39. Sociabilidad II.....	199
Figura 40. Sociabilidad III	201
Figura 41. Puntualidad I.....	203
Figura 42. Puntualidad II.....	203
Figura 43. Puntualidad III	206
Figura 44. Perseverancia I.....	208
Figura 45. Perseverancia II.....	209
Figura 46. Perseverancia III	211
Figura 47. Comprensión I.....	213
Figura 48. Comprensión II	214
Figura 49. Comprensión III.....	216
Figura 50. Audacia I.....	218
Figura 51. Audacia II	219
Figura 52. Audacia III.....	221
Figura 53. Bondad I.....	223

Figura 54. Bondad II	224
Figura 55. Bondad III	226
Figura 56. Religiosidad I	228
Figura 57. Religiosidad II	229
Figura 58. Religiosidad III	231
Figura 59. Tolerancia I	233
Figura 60. Tolerancia II	234
Figura 61. Tolerancia III	236
Figura 62. Juzga y reflexiona I	238
Figura 63. Juzga y Reflexiona II	239
Figura 64. Juzga y reflexiona III	241
Figura 65. Pudor I	243
Figura 66. Pudor II	243
Figura 67. Pudor III	246
Figura 68. Conciencia I	248
Figura 69. Conciencia II	248
Figura 70. Conciencia III	251

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi gratitud al director de la tesis, Dr. Salvador Peiró i Gregòri, por su inestimable apoyo en la realización de esta investigación. Por su respeto a la diversidad cultural, profesional y sobretodo por creer y confiar en mi trabajo. Es todo un referente en mí desarrollo personal y profesional.

Agradezco a los profesionales brasileños por su colaboración y participación en este estudio. Sin ellos no hubiera sido posible compartir sus experiencias, así como contribuir con el desarrollo de la investigación. Deseo que las aportaciones de este estudio sean enriquecedoras en la práctica y en la formación de estos profesionales.

Por último, agradezco a Dios y en especial a todos aquellos que día a día han aportado el apoyo y el cariño necesario; a mis padres que con su sabiduría me han proporcionado la mejor enseñanza, especialmente a mi madre, hermanos y sobrino, a mi esposo Mauricio y su familia, a mi hija Alicia, nuestro mundo encantado y a mis amigos.

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

DEDICATORIA

A mis grandes maestros Virmond Honorato Costa
(*In memorian*) y Geralda Honorato (*In memorian*), que
han sido el espejo en el que miro cada día.

A mi familia

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN: EDUCACIÓN, VALORES, JUSTICIA SOCIAL Y CAMBIO CONVIVENCIAL

La especie humana, constituida biológicamente como tal, elabora instrumentos, artefactos, costumbres, normas, códigos de comunicación y convivencia como mecanismos imprescindibles para la supervivencia de los grupos y de la especie. Paralelamente, y puesto que las adquisiciones adaptativas de la especie a las peculiaridades del medio no se fijan ya biológicamente ni se transmiten a través de la herencia genética, los grupos humanos ponen en marcha mecanismos y sistemas externos de transmisión para garantizar la pervivencia en las nuevas generaciones de sus conquistas históricas. A este proceso de adquisición por parte de las nuevas generaciones de las conquistas sociales, a este proceso de socialización, suele denominarse genéricamente como proceso de educación (SACRISTÁN, PÉREZ GÓMEZ, 2008).¹

Estos mecanismos son esenciales en la vida, cada individuo colabora intercambiando conocimientos de manera que otros individuos puedan participar en conjunto con él. Históricamente, entendemos la educación como un proceso imprescindible en la sociedad, que contribuye para el desarrollo del hombre, tanto individual como en grupo, así como un mecanismo de superación de habilidades y competencias, sobretodo las educativas, formativas y sociales. Este proceso es considerado por muchos contextos como la clave para la superación del hombre.

En otras líneas, si por educación el hombre pasa de ser algo a ser sujeto con autocontrol, realizando su poder ser algo, es patente que la educación interviene esencialmente en el proceso perfectivo del hombre, o mejor aún, se identifica de alguna manera con él; la educación es un proceso dinámico e intencional, animado por el

¹ SACRISTÁN, G J.; GÓMEZ, A. I. P. *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata 2008.

concurso de principios – intrínsecos y extrínsecos – que promueven el devenir de hombre no educado, aunque educable, a educado.²

Indudablemente creemos que, la educación siempre ha venido de manifiesto para la ascensión, promoción y desarrollo social. Aún en la actualidad reconocemos su importancia no apenas para la composición de la sociedad sino también para la formación del individuo. Una formación que despierte en el individuo un quehacer de pertenencia, de convivencia con el otro, para el otro y para el contexto social de manera creativa.

Libâneo (1994) consideró la educación como un concepto amplio, que se ofrece al proceso de desarrollo unilateral de la personalidad, involucrando la formación de las cualidades humanas, físicas, morales, intelectuales y estéticas, valorando la orientación de la actividad humana en su relación con el medio social en determinado contexto de relaciones sociales.

Recogiendo la definición anterior, nuestra investigación educativa es un paso entre tantos otros hacia una educación con mayor equidad, valores y justicia social, reconociendo que el valor humano está en las imperceptibles acciones del cotidiano escolar. Hallamos que los problemas y dificultades ocasionados por la violencia escolar y la ausencia de normas y valores en el espacio educativo son los temas en que intentaremos profundizar para comprender el pensamiento de los profesionales, en el deseo de fomentar una convivencia pacífica y en contribuir con acciones educativas que promuevan un ambiente de armonía y paz.

Nuestro proceso investigativo está marcado por un profundo interés en el estudio de la convivencia generada en el espacio escolar, como medio y estrategia educativa en el tratamiento de la violencia escolar y de los conflictos presentes en este espacio; la percepción de los profesionales al respecto de las variables que condicionan la convivencia armoniosa y la intención de desmitificar los prejuicios y estereotipos

² Díaz. A. Capitán (1984). *Historia del pensamiento pedagógico en Europa. Desde sus orígenes al precientificismo pedagógico de J. F. Hebart*. Madrid, Editorial DYKINSON, pág.233.

aparentes en el proceso socio-educativo de los alumnos para la comprensión de la realidad. Los estudios más recientes son enfáticos y determinan que la violencia generada en las escuelas muchas veces está determinada por la ausencia de normas y valores. Entendemos que, este referencial es una dificultad añadida en la formación de individuos capaces de actuar en sociedad, sobretodo en la educación de jóvenes, como también en la práctica de los profesionales.

De acuerdo con Castro y Abromovay (2003), diversos autores reconocen que los jóvenes son los agentes que predominan como víctimas o como perpetradores de ciertos crímenes en el ámbito de la violencia, y del consumo y tráfico de drogas, como describen los estudios realizados acerca de la realidad brasileña (WAISELFISZ, 2002; ABRAMOVAY y RUA, 2002; CASTRO, 2002 y CRUZ NETO, 2001, entre otros), a saber, los jóvenes viven vulnerabilidades sociales reales (CASTRO Y ABRAMOVAY, 2003).

En este sentido, el presente estudio pretende comprender la percepción que los educadores poseen de la convivencia a partir de las actitudes reflejadas por los alumnos en el espacio educativo. A partir de esta línea de investigación, nuestro trabajo es analizar y reflexionar sobre las actitudes percibidas por el cuerpo de profesionales, utilizándose para tal fin la “Escala de actitudes con relación a valores humanos y educativos”³ (PEIRÓ, 2005). El cuestionario de actitudes, además de diagnosticar, nos ha permitido dibujar un camino investigativo que subraya no simplemente el proceso de convivencia en los centros escolares, sino también comprender las razones que dificultan este proceso.

Por todo esto, el esfuerzo de aprender a convivir en una cultura distinta, más que una *estancia de estudios* ha transformado el día a día en un reto de supervivencia, confirmación y aprendizaje permanente. Un profundo cuestionamiento profesional y personal que, además de las aventuras y desventuras, se ha concebido como un periodo

³ Escala de actitudes con relación a valores humanos y educativos, elaborada por el Dr. Salvador Peiró i Gregori y aplicada en esta investigación para diagnosticar la percepción de los profesionales según el grupo de alumnos o centro educativo al que acuden.

de grandes realizaciones. Reconocemos que tal realidad no está alejada de los problemas que se plantean en el estudio, lo que representa un constante compromiso para la necesaria confirmación del quehacer pedagógico.

Así, los motivos que nos condujeron a investigar sobre la convivencia en Brasil surgen de la necesidad de comprender los problemas y dificultades que se presentan a partir de la violencia generada en el contexto escolar; reconocer los perfiles y las características de la educación brasileña y construir vínculos entre los profesionales del país, a fin de disminuir las angustias, definir las intenciones de transformación de la realidad y concebir la institución escolar como imprescindible en el proceso de formación social.

Por otra parte, los especialistas, investigadores y demás interesados en el tema reconocen que el proceso formativo del individuo siempre ha venido acompañado de normativas y reglas definidas para la actuación individual o en grupo, para el bienestar y el desarrollo del hombre en la sociedad. Pero, señálese en la actualidad un cierto desaliento, o quizás una desorientación producida por los cambios constantes en las distintas esferas, niveles e instituciones sociales, ocasionando así una erupción en el sistema educativo: una crisis de valores.

Dicho de otro modo, este proceso educativo, reconocido a partir de sus logros y dificultades, algunas veces por sus medios o sus actores, aún es nuestra clave y recurso para ayudar al individuo en su proceso de evolución y construcción permanente de una vida social mejor. Al frente de la situación expuesta nos preguntamos: ¿La convivencia en la escuela está determinada en el marco de los valores exteriorizados a partir del comportamiento de los alumnos?, ¿cómo los profesionales perciben la convivencia en el centro educativo a partir de las actitudes de los alumnos?, ¿qué piensan los profesionales de la educación en valores para mejorar la convivencia en la escuela?

Lo necesario es comprender y hacer que la escuela sea un recurso para la vida, para la transformación del hombre y no sólo concebirla como un espacio para aprobar conocimientos o recibirlos como verdaderos. Éste es nuestro deseo y contribución con la construcción de una sociedad más justa.

Basándose en las inquietudes de la realidad educativa de los centros de enseñanza, nuestros objetivos manifiestan los intereses del grupo de profesionales en comprender este mecanismo, anteriormente descrito, para fomentar actitudes y expectativas positivas, como también para el desarrollo de los valores y actitudes positivas en la ascensión y promoción del individuo en sociedad a partir de una convivencia pacífica.

Para lograr los objetivos expuestos se ha organizado la investigación en siete capítulos. El capítulo I, nos permite profundizar en la problemática que nos ha motivado para la realización de este estudio. Hacemos referencia al fenómeno de la violencia escolar y a la producción teórica en el ámbito brasileño. El capítulo II, proporciona conocimientos acerca de la Axiología Pedagógica, un punto de partida para la comprensión de la problemática, adquisición de conceptos y estrategias a emplear en la solución del problema.

En el capítulo III, se presenta el camino metodológico, las técnicas y estrategias utilizadas, la población y muestra, los instrumentos y el tratamiento de los datos compilados. Finalizamos este capítulo con la presentación de los datos estadísticos recopilados.

El capítulo IV, manifiesta el análisis de los datos reunidos con respecto a las posiciones teóricas expuestas en la investigación. Luego, en el capítulo V, es donde exponemos nuestras conclusiones, siguiendo el capítulo VI, donde se presentan las posibles líneas de investigación futuras para el desarrollo y tratamiento de los temas.

Por último, presentamos en el capítulo VII, las referencias bibliográficas utilizadas para este estudio y concluimos nuestro trabajo con los anexos relacionados.

I. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La investigación educativa auxilia a que los profesionales de la educación puedan manifestar sus inquietudes y a compartir conquistas para la mejora del ambiente educativo. Los profesionales involucrados en el proceso educativo reconocen su realidad y, a partir de ahí, entienden que la acción y la investigación caminan de modo singular para que los avances educativos sean empleados en el día a día de muchos estudiantes. El desarrollo de los procesos investigativos no ocurriría sin la participación de los actores de la comunidad escolar y por tanto es muy importante que el gobierno, la sociedad, la universidad y las escuelas estén siempre dispuestos a abrir caminos y a promocionar este acercamiento, siempre con el objetivo de optimizar la calidad y permanencia de la educación en nuestra cultura.

Así, la investigación educativa presenta interés por conceptos que se agregan al desarrollo cultural y social de una comunidad, país o región geográfica en la medida que agrega los resultados y las conclusiones en la práctica educativa.

Desde esta perspectiva, comprendemos que el tema de la convivencia escolar y de la educación en valores no es una simple tarea de investigación, por múltiples y destacadas razones, sobretodo en las diferentes posturas dentro del colectivo de estudiosos en el tema, pero reconocemos que es imprescindible involucrar nuestra atención en el día a día escolar, principalmente en la formación de los profesionales para que se fomenten estrategias y recursos en la comprensión de esta realidad académica.

Planteamos inicialmente un análisis acerca de la violencia escolar, porque creemos que muchas veces el fracaso de la convivencia está promovido por los frecuentes casos de violencia ocurridos en ámbito escolar, y éstos reflejados por el fracaso de las relaciones parentales, que pueden ser o no una herencia promovida a partir del grupo familiar.

La situación de acoso y hostigamiento, determinada por tipos o grados diferentes de violencia, reproduce la inestabilidad personal, académica y social, ocasiona conflictos en el desarrollo de la vida del individuo y destruye las esperanzas, oportunidades y

perspectivas del hombre para educarse para el mundo, posicionándose delante de él y en conjunto con la sociedad.

Las condiciones de propagación de este fracaso o violencia, en las relaciones, mucho se han verificado a partir de los procesos de exclusión social, económica y cultural que pueden privar al hombre de las oportunidades y, como consecuencia de esto, convertirlo en un individuo no sociable o, tal vez, un agresor. La ineficiencia de los medios y recursos en la educación promueve esta frustración colectiva al mismo tiempo que la convierte en recurso de investigación educativa en la permanente búsqueda para la convivencia pacífica.

Estamos convencidos de que la perdurable insatisfacción de los profesionales es el engranaje para la identificación y planteamiento del problema en la investigación de alternativas viables para su resolución. Además, la investigación educativa está presente en la identificación y en el desarrollo de propuestas de mediación del estado de la cuestión. Por decirlo así, la investigación educativa en la actualidad está propiciando medios y recursos para la construcción de una realidad promisoro respecto de la educación y formación del individuo, para que éste actúe como un ciudadano reflexivo.

De forma muy general, puede decirse que la investigación educativa moderna tiene sus orígenes en la denominada pedagogía experimental de principios de siglo por temas educativos. Esto, y el hecho de que la mayor parte de la investigación en educación se llevan a cabo en el seno de la universidad, determina que los trabajos de investigación de las primeras décadas del siglo sean en gran medida de carácter básico y estén realizados bajo el paradigma positivista o de verificación. En este contexto, aparecen estudios de estadística aplicada a la educación, desarrollo de testes, estudios sobre administración y gestión escolar, así como sobre desarrollo y evaluación del curriculum (CIDE, 2000).

En concreto, la investigación educativa nos permite reestructurar los fines y objetivos de la educación, seleccionar, construir y reconstruir los contenidos, los métodos y medios; asimismo, estructurar eficientemente la organización educativa, analizar, clasificar, transformar las actividades de los estudiantes y hacer investigación

intra y extra aula, además, que las asignaturas contengan un plan de investigación dirigida a conocer y solucionar los problemas del aula y de la escuela. (Gil, 1993).⁴

Infelizmente los propósitos, razones y eficacia de las investigaciones realizadas en la educación son precedidas por la poca confianza que los educadores, gestores y administradores públicos avivan en la práctica del aula. Algunas veces por la formación y orientación de los profesionales, otras veces por no creer en el proceso investigativo, y/o el desconocimiento de los logros de una adecuada investigación con los problemas enfrentados en la práctica escolar.

El panorama implica el reconocimiento de una investigación educativa que pueda conducir a la innovación en el proceso de convivencia del hombre y de la sociedad, con protagonismo en la participación de sus tareas sociales, una relación armónica y pacífica con el mundo. Cuando sus logros son aplicados de manera general aportan a los ciudadanos la conciencia social necesaria en el quehacer del hombre.

Reconocemos que, el valor y las necesidades verificados en los propósitos de las investigaciones educativas en el mundo de hoy siguen los mismos de antaño y de alguna manera nos ha ilusionado substancialmente con los temas relacionados con la violencia escolar y la convivencia en la escuela para la mejora del ámbito social y la paz futura, en los que intentaremos profundizar.

Observamos que la violencia percibida en las escuelas y las dificultades de convivencia en el centro educativo están anunciadas entre las principales preocupaciones de los educadores en la actualidad, e igualmente son un reclamo social.

Por tanto, creemos que esta violencia presente en las escuelas representa aspectos de un trastorno en las relaciones de convivencia con el grupo y entre el grupo. Las actitudes y/o conductas son muchas veces definidas por el poder social que ejerce un sujeto para con el otro o un grupo de sujetos contra el otro. Como puntualiza Dubet (1998), " la violencia escolar aparece como la expresión de un proceso de

⁴ Citado por Herrán et al, pág. 76.

desinstitucionalización, en que la escuela ha perdido gradualmente su capacidad socializadora, es decir, su capacidad para incrustar a individuos dentro de un determinado orden social". Las iniciativas institucionales, proyectos y cambios legislativos forman parte de los intentos de asignar, supervisar y modificar la violencia que está dentro de los muros de la escuela, con el objetivo de encontrar oportunidades para construir una realidad donde la convivencia pacífica sea el camino de la superación de los problemas sociales (DUBET, 1998).

En Brasil las políticas educativas reconocen las dificultades y contribuyen igualmente para mejorar la situación, como la *Ley de Directrices e Bases de la Educación (Ley nº 9.394, de 20 de diciembre de 1996)*, que incorpora la comprensión del tema ciudadanía democrática basada en los principios de la libertad, de la igualdad y de la diversidad; los *Parámetros Curriculares Nacionales (Ministerio de Educación, Secretaria de Educación Fundamental, 1997)*, que resaltan los valores sociales de la ciudadanía, de la ética y del interculturalismo; el *Plano Nacional de Educación en Derechos Humanos (Ministerio da Educação, 2007)*; o *Programa Ética e Cidadanía del Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 2003)*, entre otros, que renuevan la responsabilidad de la escuela en el aprendizaje y en la vivencia de los valores que propician la ciudadanía para la paz, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, el trabajo con el colectivo y la no-violencia.

En coherencia con lo que antecede, plantearemos el abordaje teórico sobre la violencia escolar como punto que interviene en los aspectos de la convivencia escolar y de los conflictos en la dinámica escolar, como lo demuestran los estudios acerca del tema (Olweus, 1978 y 1999; Hirano 1992; Whitney y Smith, 1993; Debarbieux, 1997; Charlot, 2002; Waiselfisz, 2004 y Peiró 2005). En este escenario los conflictos generados por la violencia escolar provocan actitudes y/o conductas inapropiadas en el ambiente escolar y pueden ser considerados como factores negativos para la convivencia escolar.

Después de aclarar algunos conceptos acerca de la violencia escolar señalaremos las investigaciones realizadas en Brasil, como se especifica en el segundo balance sobre la producción discente en el posgrado acerca de la juventud brasileña⁵.

Dicho balance señala los estudios más recientes acerca de la juventud y la violencia en el país de acuerdo con distintas áreas del conocimiento y refleja la preocupación de la investigación educativa y de la sociedad brasileña en garantizar mejores condiciones para el joven y su entorno.

Consecuentemente, vincularemos en nuestra investigación las concepciones de la axiología pedagógica a fin de proponer alternativas en lo que afecta a la convivencia en el espacio escolar, la construcción de un ciudadano responsable y la transformación de una sociedad más digna a partir de la acción educativa.

Por tanto, consideramos de gran importancia el comportamiento de los alumnos que, revelados por la percepción de los profesionales del ambiente escolar y examinados en esta investigación, puedan o no determinar la convivencia en el grupo. Además, a partir de este estudio los profesionales podrán buscar las estrategias adecuadas para la intervención, en el caso de situaciones problema, y proponer la mejora de las relaciones inter e intrapersonales en el contexto educativo. Peiró (2005) clarifica que, con el fin de abordar el estudio pedagógico de la problemática, hemos de tener presente la multicausalidad de las dificultades escolares. En efecto, éstas obedecen a unos múltiples factores. Ciertos factores e influencias de las áreas siguientes: sociedad, escuela, familia, grupo de compañeros, personalidad del alumno y nivel axiológico del contexto cultural (PEIRÓ, 2005).

De igual modo compartimos con Ortega (1997) que, la convivencia escolar es entendida por el entramado de relaciones interpersonales que se producen entre los miembros de una comunidad educativa, en que se configuran procesos de

⁵ Este balance fue realizado con la coordinación de la profesora Marília Pontes Sposito (Profesora Titular en Sociología de la Educación en la Universidad de São Paulo, 2009)

comunicación, sentimientos, actitudes, roles, estatus y poder, en un tiempo determinado y en un contexto escolar concreto (ORTEGA, 1997).

Reconociéndolo como uno de los problemas más expresivos de la actualidad dentro de los muros de la escuela, el presente estudio invita al análisis de la convivencia en el marco de los valores exteriorizados a partir de la percepción que el profesional posee del comportamiento de los alumnos, para que la convivencia positiva actúe como estrategia pedagógica enriquecedora de buenas relaciones personales e interpersonales, como también en el tratamiento de la violencia, fomentando los valores y la convivencia para la paz en las instituciones sociales, escuela, familia y comunidad.

Además, el trabajo conjunto de los actores educativos es la clave de la formación del alumnado, enriqueciendo y desarrollando en él las habilidades del individuo en grupo. Para eso hay que pensar en una formación que puntualice la convivencia escolar y los aspectos que intervienen en este proceso. Al respecto de la formación de los profesionales y la práctica educativa para la convivencia escolar es uno de los temas que proponemos para un estudio futuro.

1. La violencia en la escuela: antecedentes históricos

Si consideramos las características que inciden en los casos de violencia en la escuela podríamos considerar que los estudios son recientes, pero el problema siempre estuvo presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, muchos de los casos de violencia y sus relaciones entre víctimas y agresores han permanecidos ocultos durante años entramados en relaciones de poder dentro de la propia escuela. Actualmente se observa que los casos de violencia escolar se han intensificado y siguen acompañando las innovaciones sociales en la misma medida que éstas les proporciona relaciones de poder más complejas y desestructuradas.

Pero, para comprender la dinámica actual, es necesario que se haga un recorrido en las investigaciones anteriores que comprueban, dibujan, definen, estructuran y proyectan el tema en el escenario educativo y social.

La violencia escolar tiene un historial muy reciente. Hoy en día las investigaciones acerca del tema son muchas y reconocidas internacionalmente, sobretodo por tratarse de una actitud peligrosa que se manifiesta en el individuo o grupo y que puede ocasionar un desequilibrio en el ambiente y en la formación cultural de los involucrados. Para que se pueda comprender este tipo de actitud consideraremos relevante la trayectoria histórica y la evolución del tema.

Señalado por Ortega (2008), y en el que hacemos hincapié, el primer estudio realizado sobre el tema se debe al médico escolar Heinemann (1969), que incluye en la edición sueca del libro de K. Lorenz (1966) la expresión ataque grupal (mobbing) para denominar el patrón etológico de conducta de ataque en grupo de animales a un individuo de otra especie⁶. Al contrario de Olweus que describe el fenómeno como un ataque individuo-individuo, mismo reconociendo que el ataque ocurre en grupo (ORTEGA, 2008).

Pero, notablemente el origen para los estudios de violencia escolar y la violencia interpersonal entre iguales o bullying tiene su principio en los países escandinavos. El profesor sueco Dan Olweus (1978), afincado en la universidad de Bergen – Noruega, publicó la primera versión en inglés de un libro sobre mobbing y a partir de ahí fue producida una serie de investigaciones que hasta nuestros días, incluso hoy, se está desarrollando para analizar las variables del problema. La tendencia Europea tuvo lugar en los simposios, generados a partir del objetivo de analizar y propiciar una educación para la paz y la no-violencia. Con este objetivo fueron producidos tres importantes informes que marcaron los estudios en dos líneas: una investigativa y otra preventiva. Especificamos el *Informe Elton* (1989) del Ministerio de Educación y Ciencia de Reino

⁶ Ortega, R (2008). *Malos tratos entre escolares: De la investigación a la intervención*. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Unido, que describe el estado de la cuestión de la disciplina en la escuela y donde se menciona el bullying.

Dan Olweus (1999) indicó que, un estudiante está siendo maltratado por otro o por un grupo cuando le dicen cosas desagradables. Es también maltrato cuando es golpeado, pateado, amenazado, encerrado en una habitación y cosas como esas. Estos hechos pueden ser frecuentes y es difícil para el estudiante que está siendo maltratado defenderse por sus propios medios. También es maltrato cuando un estudiante es repetidamente objeto de bromas negativas. Pero no es maltrato cuando dos estudiantes que tienen la misma fuerza riñen o se pelean.

Olweus (1999), determina tres características del fenómeno:

- Es una conducta intencional de hacer daño.
- Una conducta repetida a lo largo del tiempo.
- Bajo un desequilibrio de poder social.

A partir de este momento se inicia una serie de investigaciones en diversos países del mundo con la utilización del cuestionario elaborado por Dan Olweus, como también estudios semejantes inspirados en sus observaciones con relación al tema. Describiremos algunos con el objetivo de ubicarnos, son ellos: Suecia (Olweus, 1992), Finlandia (Lagerspetz, Björkqvist, Berts and King, 1982 y Björkqvist, 1994), Reino Unido (Smith, 1991; Whitney y Smith, 1993), Estados Unidos (Perry, Kusel and Perry, 1998), Canadá (Ziegler y Rosenstain-Manner, 1991), Holanda (Haese-lager y Van Lieshout, 1992 y Junger, 1990), Japón (Hirano, 1992), Irlanda (O'Moore y Hillery, 1989), Australia (Rigby y Slee, 1991), España (Ortega, 1992; 1994a; 1995a y b; y Ortega y Mora-Merchán, 1995; Peiró y Gregori, 1997; 2000;2005; y 2010) y Brasil (Laterman, 1999; Queiroz, 1999; Sposito, 2003; 2009; Costa, 2005; y otros).

El concepto de violencia alcanza una representación teórica consistente y muy diferenciada, eso ocurre debido a las diversas investigaciones realizadas alrededor del mundo. De modo general, la pluralidad conceptual presente en las investigaciones determinará la amplitud de comportamientos agresivos y anti-sociales como: daños al

patrimonio, actos delictivos, conflictos interpersonales, agresiones verbales, agresiones morales, y preconcepto.

Las teorías sobre victimización y agresividad injustificada son en su mayoría determinadas en el marco de la psicología educativa y, en general, se han mantenido alejadas de los estudios psicogenéticos. Las investigaciones clínicas han aportado teorías que nos permiten apuntar un cierto factor de riesgo personal de verse implicado como agresor, víctima o víctima agresiva en fenómenos de violencia escolar y, particularmente, en acontecimientos de maltrato entre iguales.

Smith (1997) señala que existen tres grandes factores psicogenéticos ligados a este riesgo:

- La ausencia de afecto y calidez emocional entre los padres y madres y, en general, en el grupo familiar en el que se desenvuelven los primeros años de la vida del escolar.
- La existencia y el uso de violencia física o psicológica en el seno del grupo familiar, lo que supondría vivir en un clima social en el que es común la violencia infantil y violencia doméstica.
- La ausencia de un entorno de normas, guías y controles razonables, proveniente de los adultos, sobre la conducta, las actitudes y actividades infantiles, lo que se ha llamado una educación familiar y preescolar bajo límites.

En el ámbito psicogenético se han propuesto dos aproximaciones interpretativas: la primera es la teoría del apego, según la cual la díada relacional madre-hijo va creando un modelo interno de interpretación de las relaciones interpersonales y la segunda aproximación teórica es llamada la teoría de la mente, que ofrece una interpretación psicológica sobre el riesgo de que las características personales sean un factor desencadenante de implicación en situaciones de violencia.

El profesor Smith (1997), en un trabajo de síntesis, declara que las dos teorías son semejantes y que pueden contribuir en la solución de casos de violencia o particularmente, en casos de maltrato escolar. Señalamos, a día de hoy, las investigaciones sociales que verifican la incidencia de la violencia en el contexto social,

cultural y económico, donde lo más importante es que cada área de estudio pueda agregar conocimientos unas a otras a fin de cooperar en la solución del problema.

Peiró (2005), delineó una red de significaciones para mencionarnos que la violencia se debe a una acción contraria a la dignidad de uno de los sujetos del proceso educativo. Y esto sucede cuando alguno de los individuos del aula no respeta el natural desarrollo de las dimensiones de intelecto o voluntad del afectado (o afectados). Esto genera el resentimiento (ira) que provoca diversos grados de conflicto. En consecuencia, primero habría que detectar los factores que ocasionan la violencia, sus raíces, tipos, etc., para poder prevenir los conflictos, que son más graves (PEIRÓ, 2005).

Señalamos, a día de hoy, que lo más importante además de la comprensión de los problemas está en reunir investigaciones de las distintas áreas del conocimiento para que podamos acoger las propuestas con el fin de cooperar en la solución del problema.

2. Las víctimas: los actores del Fenómeno

Uno de los puntos de análisis en un fenómeno de violencia o maltrato escolar es la caracterización de los personajes implicados en la trama. Olweus (1978, 1999) ha dibujado con nitidez dos grandes perfiles sociales: el de víctima y el de agresor. Estudios posteriores han detallado perfiles con características más complejas (Byrne, 1987; O'Moore y Hillery, 1989; Smith y Boulton, 1991; O'Moore y Minton, 2002; Ortega, 1994 a y 1995 a; Ortega y Mora-Merchán, 1995 y 1999), pero muchas de las características que él había dibujado fueron confirmadas en investigaciones posteriores en la mayoría de los países (Björkqvist, Ekman y Lagerspetz, 1982; Boulton y Smith, 1994; Farrington, 1993; lagerspetz, Björkqvist, Berts y Kings, 1982; Olweus, 1993 a; Perry, Kusel y Perry, 1998; Genta et ál., 1996; Fonzi, 1995, Menesini et ál., 1996; Rican, 1995; Hirano, 1992; Ortega, 1992; 1994 a y 1995 a y b; y Ortega y Mora-Merchán, 1997 y 1999).

Ortega (2008), destaca algunos de los aspectos de consenso entre los estudios, para facilitar nuestra comprensión.

- El maltratador de sus compañeros es un escolar con malos o mediocres resultados académicos. Más grande, tanto en tamaño como en dominio social, que su víctima, es con frecuencia de carácter agresivo, disruptivo, impetuoso o simplemente indisciplinado y poco respetuoso con sus profesores u otros adultos, pero no necesariamente socialmente rechazado. Tiene una mayor tendencia que el resto de sus compañeros hacia la conducta y las actitudes violentas, es impulsivo, con una fuerte necesidad de dominar a los otros y con una escasa capacidad de empatía hacia los sentimientos de los demás.
- Rechaza Olweus (1999) la clásica aproximación teórica que ha visto a los agresores como ansiosos e inseguros. En su opinión y en la de otros autores (Pulkkinen and Trembaly, 1992), los agresores de sus iguales ni son inseguros ni ansiosos, ni tienen bajo nivel de autoestima. Lo que no significa que individualmente pueda haber agresores con debilidad de carácter, pero tomados como grupo y comparándolos con los no agresores no se confirma esa supuesta debilidad psicológica o social.
- Igualmente, hay que desmentir el supuesto clásico (Hartup, 1978) que atribuye escasa popularidad a los chicos y chicas que agreden a sus compañeros y, aunque varios estudios han encontrado que tienden a ser menos populares que la media de los escolares (Björkqvist, Ekman y Lagerspetz, 1982; Lagerspetz, Björkqvist, Berts y King, 1982; Pulkkinen y Tremblay, 1982), ello no les impide mantener de forma estable un grupo de amigos/as con los que tienen un fuerte vínculo social. Practica una suerte de liderazgo, más o menos coercitivo, y se suelen apoyar en sus acólitos para realizar sus comportamientos antisociales.
- Dado que se mantiene, en alguna medida, esa dinámica de grupo de seguidores del maltratador, se pueden definir diversos tipos de agresor de sus iguales. Hay un intimidador más activo y otro más pasivo, y ello levantaba un cierto grado de jerarquía en los roles de los que producen

actos de violencia. Hay formas de violencia interpersonal activas y pasivas; estas últimas las practican los seguidores del cabecilla o líder del grupo antisocial, bien apoyándose en sus iniciativas, o bien ejecutando las que él/ella promueve. Ciertos estudios (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Osterman y Kaukiainen, 1996 y Ortega y Mora-Merchán, 2000, entre otros) han profundizado sobre la sociología del grupo, encontrando que una cierta estructura de roles de mayor a menor participación en los hechos agresivos suele estar presente en la mayoría de las aulas escolares.

- La mayoría de los agresores sitúan el origen de la motivación de la agresión en la propia víctima y se sienten provocados por ella. También los hay que valoran como una broma o una simple molestia lo que están haciendo, aunque asumen que observan debilidades y diferencias en sus víctimas. El maltratador de sus compañeros tiene una alta conciencia de que, dada una cierta situación, él podría agredir a otro, especialmente si se siente provocado o lo hacen sus amigos, y, aunque muchos de ellos valoran negativamente estas conductas, piensan que sus compañeros no les censuran.
- Entre el 50% y el 70% de los agresores de sus iguales son chicos que encuentran a su víctima en el patio de recreo, los pasillos o las zonas comunes pero también en la propia aula. La edad y el tipo de comportamiento del que estamos hablando son variables muy diferenciadoras en este tema. Asimismo, las chicas practican en general, no en términos relativos, ciertos tipos de maltrato, como el social indirecto, y suelen agredir más a las propias chicas; muy rara vez una chica ataca a un chico, y mucho menos en solitario.
- Las formas de maltrato entre iguales son muy variadas. Los datos de los estudios descriptivos han señalado básicamente las siguientes: el insulto referido al aspecto físico y las características personales (ser más o menos gordo o flaco, alto o bajo, a la forma de vestir, de peinarse, de caminar etc.). Son muy frecuentes los insultos de diverso contenido (en general, obscenos). Se ha valorado este tipo de comportamiento como

poco importante, pero cuando se logra que el grupo asuma el insulto como una forma de referirse a una persona y se le incorpora el estilo cotidiano de dirigirse a alguien, puede llegar a dañar muy seriamente la autoestima de la víctima. El rumor descalificador o inmoral es una forma muy temida y practicada entre los escolares, así como la exclusión social, y el retirar la palabra o ignorar a la víctima cuando habla; el robo de pequeñas cantidades de dinero o la extorsión y el chantaje para que la propia víctima las entregue; la destrucción de material escolar, de la ropa, etc.; la intimidación y amenaza, y el robo con amenaza son formas mixtas verbales, físicas y psicológicas; finalmente, la violencia física, el ataque directo, y las palizas, completan el repertorio más frecuente.

- Los autores han tendido a hacer grandes bloques de categorías y existe el acuerdo sobre que todos estos comportamientos agresivos y antisociales entre iguales se podrían clasificar en tres grandes grupos: verbal (directo e indirecto), psicológico (desde la intimidación a la exclusión social) y físico (categoría en la que algunos autores incluyen el robo y en la que se puede incluir la violencia sexual). Por orden de frecuencia, es la agresión verbal la que está más presente en las aulas, los patios y los pasillos, seguida de la agresión psicológica y social, por último, el maltrato físico y muy escasamente, la agresión sexual.

- Existe el debate sobre si los agresores de sus iguales son chicos y chicas que se involucran en otros actos disruptivos y antisociales. En opinión de Olweus (1999), los agresores de sus iguales manifiestan una actitud general positiva hacia la violencia si los comparamos con sus congéneres. En un estudio sobre la violencia escolar, indisciplina y clima social de centro se ha puesto de manifiesto que efectivamente muchos de los chicos y chicas que se reconocían maltratadores de sus compañeros manifestaban que lo eran hacia sus profesores (Del Rey, 2002).

- Tal y como ha sido descrita por Olweus (1993b), la víctima de sus compañeros es ansiosa, insegura y muchas veces paradójica en su comportamiento social. Este aspecto, como el de la definición de los

rasgos de carácter del agresor, ha dado lugar a infinitos debates y aún no está cerrado el asunto. ¿Cualquiera puede llegar a ser víctima del maltrato de sus compañeros, o sus características personales ponen en riesgo a ciertos chicos/chicas? Con los datos que provienen de los estudios descriptivos resulta muy difícil contestar esta pregunta; en todo caso, y dado que nos inclinamos por una visión dinámica del juego de roles, deberíamos pensar que depende, también de los otros grandes elementos del fenómeno: el desequilibrio – real o funcional – del estatus, la intencionalidad del agresor y la dinámica de la red de iguales.

- No necesariamente mal estudiante, y con frecuencia con medios o altos rendimientos académicos, y bien integrada socialmente en relación a los adultos, la víctima puede pasar desapercibida ante los ojos de sus maestros. Pero también se ha descrito, y cada vez con mayor evidencia, una víctima paradójica, socialmente muy activa, o al menos muy presente en todo el entramado social de los iguales, con un comportamiento que irrita a sus compañeros y que tiende a provocar rechazo entre ellos. No sabemos cuántas de éstas engrosan el grupo de lo que nosotros llamamos (Ortega y Mora Merchán, 2000) la víctima agresiva, pero qué duda cabe también hay que relacionarlo con la propia dinámica del maltrato (Ortega y Mora-Merchán, 2007).
- Las víctimas atribuyen los motivos que los agresores tienen para causarles daño a su propia debilidad o diferencia personal y no a sus comportamientos directos con el agresor. También atribuyen lo que les sucede directamente a la intencionalidad de sus agresores de molestarlas o de causarles daño. Atribución de motivos que es claramente diferente a la que hacen los agresores, que tienden a afirmar que, como apuntábamos anteriormente, lo que están haciendo es una broma o que ellos mismos han sido provocados (Ortega y Mora-Merchán, 2000). La arbitrariedad de la acción agresiva es visualizada por las víctimas que, no obstante, tienden a sentirse culpables de lo que les sucede.
- Un tercio de las víctimas del maltrato entre iguales suele no hablar a nadie de lo que le sucede porque siente vergüenza o incluso

culpa, con lo cual es más difícil que se acabe la situación dañina (Whitney y Smith, 1993). Cuando denuncian el hecho lo suelen comunicar más a sus compañeros/as que a sus familias y al profesorado; ello reafirma el importante factor microcultural que hemos descrito de este fenómeno (Ortega y Mora-Merchán, 1996, 2007). Pero, como en todos los detalles que caracterizan el maltrato, importantes matices diferenciales en el género y la edad se encuentran en este aspecto. Las chicas son más proclives a denunciar y a hablar con los adultos del asunto que los chicos, con la edad, aumenta el silencio y la oscuridad que envuelve el problema.

- En los estudios europeos – no así en los españoles, en los que las aulas, sobre todo de primaria, se han mostrado particularmente agitadas en este sentido (Ortega, 1994 a ; Ortega y Mora-Merchán, 2000) – las víctimas encuentran a sus agresores en los patios de recreo, los pasillos y las zonas no vigiladas por los adultos.
- La víctima de malos tratos de sus iguales manifiesta baja autoestima, encuentra más dificultad para concentrarse en su trabajo escolar, tiene una mayor tendencia a padecer enfermedades físicas transitorias como dolor de cabeza y e de estomago, a no dormir bien y a padecer trastornos que se presentan con síntomas psicossomáticos (Dawkins; Hill, 1994). Tiende a encontrar en sí misma defectos, sobre todo físicos y de torpeza social, que objetivamente no tiene.

Olweus (1999) ha destacado, entre las víctimas, un tipo específico: la víctima provocativa. Ortega (2008), establece un perfil a partir de datos descriptivos (Ortega, 1994a, 1995a y b; Ortega y Mora-Merchán, 2000), a saber:

- La víctima agresiva podría identificarse en alguna medida con el personaje que ha descrito Olweus como víctima provocativa. Son chicos/as que manifiestan ser objeto de maltrato por parte de sus compañeros durante largos periodos vitales: concretamente más del 40% de ellos nos informaron que lo eran desde principio de curso; pero

también reconocen que participan en acciones de acoso, intimidación y maltrato a otros.

- A la víctima agresiva la maltratan no sólo sus compañeros, sino que es objeto, o al menos eso manifiesta cuando se le pregunta, de agresiones por parte de otras personas. Pero, sobre todo, se siente victimizada en general, de manera que más del 30% de ellas señalan el medio social como agresor, además de asumir que son maltratadas por varios agentes más: personas concretas, adultos y evidentemente por sus iguales (Ortega y Mora-Merchán, 2000). Digamos pues, que éstas son las víctimas con mayor conciencia de victimización general.
- Las víctimas agresivas atribuyen, en mayor medida que las víctimas que algunas veces hemos llamado – con ligereza – víctimas puras, su situación a las características propias y sobre todo a la imagen que tienen de si mismas (autoimagen de ser diferentes a los demás). Son, de entre todas las víctimas, las que menos intencionalidad cruel atribuyen a sus agresores, digamos que se sitúan en la posición moral del agresor y no lo encuentran muy malvado (creen que lo hacen por gastar bromas, además de porque ellas mismas se sienten diferentes) y las que más expresan que ellas han provocado la actuación de sus maltratadores.
- Las víctimas agresivas hablan, más que con cualquier otro agente social que pudiese ayudarles, con sus propios compañeros; lo que, junto a las otras características descritas, es posible que les proporcione una imagen paradójica de la que suele hablar Olweus (1993b). Son chicos/as que se consideran agresores de sus compañeros y que encuentran la provocación como un motivo de respuesta violenta (en este sentido son iguales a los que hemos descrito – también provisionalmente – como intimidadores puros) y se diferencian de las llamadas víctimas puras.
- Las víctimas agresivas evalúan su conducta violenta, igual que lo hacen los maltratadores, como poco censurada y en gran parte aplaudida por los compañeros y también bastante ignorada por los adultos, lo que podría estar en el núcleo de esa actitud paradójica: intentan adaptarse a lo que creen que será objeto de aplauso por los demás, pero es evidente que

no lo consiguen, ya que son objeto de agresión. Igualmente coherente con ese perfil de personalidad paradójica es que este tipo de chicos/as no se perciben como potenciales agresores espontáneos, pero sí que lo harían si sus amigos lo hicieran. Definitivamente, son estos chico/as, con sentimientos de víctima y conductas agresivas, los que presentan un cuadro más complejo de carácter.

3. El maltrato entre iguales

En la reunión de la Red Europea de mayo de 2000, en Lisboa, Ortega (2008), ha propuesto un modelo teórico para interpretar el fenómeno de los malos tratos entre iguales, con la siguiente definición de malos tratos y violencia interpersonal en el ámbito educativo:

Hablaremos de violencia interpersonal entre iguales cuando, en el centro educativo, una persona o grupo de personas se ve insultada, físicamente agredida, socialmente excluida o aislada, acosada, amenazada o intimidada por otro u otros que realizan impunemente estas conductas, sin que dichos comportamientos y actitudes sean puntuales o accidentales, sino repetidos en el tiempo. En estos casos, la víctima se ve envuelta en una situación de indefensión psicológica, física o social, que disminuye o daña su autoestima y reduce su capacidad de iniciativa para procurar su propia defensa ante sus agresores. Si no recibe ayuda externa, en cualquier forma que fortalezca para salir de dicha situación de acoso psicológico o relacional, los riesgos aumentan. Es por ello que no se puede hablar de un solo nivel de gravedad, sino de al menos dos, que denominaremos: bullying ordinario y victimización grave, respectivamente (Ortega, 2000).

Éste es el escenario conceptual que Ortega (2008) ha especificado en los estudios empíricos presentados acerca del tema “en el libro: Malos tratos entre

escolares: De la investigación a la intervención”. Siguiendo el análisis de sus trabajos haremos un breve recorrido por el proyecto europeo “Naturaleza y prevención del acoso escolar”.

Este proyecto nace por iniciativa del profesor P.K. Smith, en el marco del IV Programa Marco de I+D de la Unión Europea, patrocinado por el Subprograma de redes de excelencia, más concretamente, bajo la acción *Training and Mobility Researchers*, en 1997-2001 el proyecto “*The Causes and Nature of Bullying and Social Exclusion in School and Ways of Preventing them*”.⁷

Para el desarrollo del diseño del proyecto, fueron invitados profesores de universidades de los países: Portugal, Reino Unido, Italia y España. Los participantes definitivos del proyecto pertenecían a los países y ciudades: Reino Unido (Londres), Italia (Florencia y Calabria), España (Sevilla y Madrid), Portugal (Lisboa y Braga), Alemania (Múnich).

Los objetivos del proyecto se diseñaron alrededor de seis grandes puntos:

- a. Naturaleza y definición del fenómeno del maltrato entre escolares.
- b. Uso e integración de diferentes métodos de estudio.
- c. Causas del maltrato en diferentes sociedades y nuevas teorías.
- d. Efectos a largo plazo en la vida adulta y en el lugar de trabajo.
- e. Recopilación y evaluación de intervenciones educativas contra la violencia escolar, a nivel internacional.
- f. Planificación y evaluación de intervenciones de tiempo corto, basadas en el desarrollo de los trabajos de la red, y procesos de diseminación y divulgación de resultados.

⁷ *Training and Mobility Researchers*, en 1997-2001 el proyecto “*The Causes and Nature of Bullying and Social Exclusion in School and Ways of Preventing them*”. Se puede consultar las bases y otras informaciones a respecto del proyecto en la siguiente dirección electrónica: www.gold.ac.uk

En septiembre de 1982 la Comisión de Cultura y Educación del Consejo de Europa, celebró una primera conferencia donde se tomó la decisión de realizar un amplio estudio exploratorio sobre modelos educativos para la no-violencia y la cooperación.

Casi una década después fue divulgado el primer estudio europeo sobre “El Estado de la Cuestión”, patrocinado por el Consejo de Europa, que planteaba evaluar la situación respecto del tópico: “Educación para la no-violencia y la resolución cooperativa de los conflictos en las escuelas obligatorias”.

Los resultados expresaban las informaciones en las siguientes categorías de acuerdo con lo expuesto en el documento del CIDE ⁸ a saber:

- Naturaleza y formas de violencia escolar: aspectos conceptuales.
- Necesidad de investigación, información y recursos de intervención.
- Iniciativas educativas y carácter paliativo consideradas idóneas.
- Recomendaciones a los distintos estamentos administrativos y sociales.

La síntesis presentada por medio de las categorías anteriormente citadas reflejan de modo general las inquietudes de la sociedad, la gran diversidad de los actores involucrados y las debilidades del sistema social en la identificación y tratamiento del problema de la violencia entre los escolares. Así que, el documento del CIDE (2008) luce una breve síntesis de los hallazgos de este estudio que puntuaremos en este trabajo:

- a. Se encontraron distintas y erráticas interpretaciones sobre qué es la violencia escolar y por qué acontecen estos problemas en los centros escolares: desde interpretaciones psicopatológicas de carácter clínico y de orientación individualista, como la sobreprotección emocional familiar, hasta interpretaciones sociológicas muy amplias, basadas en el análisis de la estructura social, su división en clases y la tradición de lucha de la clases obrera, que se reproduciría en las escuelas a través de

⁸ CIDE: *Malos Tratos entre escolares: De la investigación a la intervención*, 2008. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Gobierno de España.

una supuesta lógica de lucha contra el sistema opresor que para algunos sociólogos está presente todavía como hipótesis teórica. Para los docentes, fuente importante de información en este estudio, los problemas de agresividad se relacionaban con la disciplina escolar. Pero algunas respuestas se referían a falta de disciplina, y otras precisamente a lo contrario, a la necesidad de adecuar la disciplina a sistemas de normas más liberales en los que los y las escolares pudieran expresarse más libremente. Destaca, en este sentido, la información recogida en España, que resaltó como factor relevante el tránsito de un sistema político muy autoritario a un sistema democrático. El profesorado señaló la ausencia de coherencia en los sistemas disciplinarios de las escuelas, que no lograban encontrar un término medio razonable.

- b. La agresión entre escolares es percibida como un problema en muchos de los países explorados. La broma pesada, el maltrato entre escolares (bullying) y el ataque de ciertos alumnos a sus maestros es mencionado por casi todos los entrevistados. Se señalan más problemas entre los varones y también en los centros llamados vocacionales o de iniciación a la formación profesional. El vandalismo es muy mencionado como problema, especialmente en escuelas de secundaria de zonas socialmente desfavorecidas. También se observa violencia proveniente de los docentes contra los escolares, que en algunos casos y países mantienen la vieja y reprobada costumbre del castigo físico, especialmente en Reino Unido (a pesar de que había sido oficialmente abolido en 1987). Pero es el miedo a los propios compañeros el origen de la mayoría de los temores escolares, lo que se hizo presente a través de las exploraciones que ya ofrecía el proyecto *Kidscape* de Reino Unido. Igualmente, se manifestó que los adultos no son conscientes del miedo que proviene de sentirse amenazado por los propios compañeros.
- c. Han sido detectados conflictos y problemas de agresividad en forma de un incipiente, pero preocupante, racismo y xenofobia. Aunque se registra que la presencia de otras culturas podría aumentar la consciencia de un mundo amplio y variado, lo cierto es que preocupa más el hecho de que

la diferencia del otro sea percibida como una amenaza y se provoque, rápidamente, una suerte de rechazo y exclusión social. En Irlanda y en España se mencionan los problemas de integración de los escolares de etnia gitana. En Alemania se focaliza la integración de escolares de culturas y religiones diversas: los autores interpretan este dato en relación al pasado histórico de la época nazi, y se menciona la existencia de un gran número de programas educativos elaborados con la intención de que los escolares sean conscientes el peligro del fascismo. Se constata que un cierto movimiento de jóvenes varones toman la iniciativa en ataques injustificados de simbología nazi y antisemita, lo que preocupa sobre todo a las autoridades locales, que comienzan a tomar medidas de educación intercultural. Aunque muchas escuelas manifestaron que estaban buscando soluciones concretas en su centro, se aprecia un cierto temor a que, si se hacen públicos los problemas, la escuela adquiriera mala reputación social, con la siguiente pérdida de prestigio para la institución.

- d. Respecto de la disponibilidad de información científica, materiales y recursos de intervención contra la violencia, el informe destaca la labor de algunas ONGs en Reino Unido, así como iniciativas de las administraciones educativas regionales, publicando paquetes educativos y guías de actuación anti-sexista y anti-racista. Pero sobre todo se hace evidente que los docentes necesitan y piden información y ayuda no sólo para su labor, sino incluso para luchar contra sus propios prejuicios y miedos. La mayoría de los docentes consultados manifestaron que no estaban recibiendo ningún tipo de ayuda a este respecto, ni en la formación inicial ni en la permanente.
- e. Sobre la atención que están recibiendo los problemas sociales de las escuelas, el informe sintetiza que problemas concretos e individuales son tratados por los servicios psicológicos de los centros y las guías y programas de orientación y terapia (counselling) disponibles en muchos de ellos. Pero la mayoría de los docentes, aunque valoran la necesidad de este tipo de servicios, afirman que son suficientes, o que no son todo lo

útiles que se supone que deben ser ni están enfocados hacia la dificultad individual de un escolar concreto. Se hace evidente que no pueden reemplazar la necesaria intervención comunitaria con medidas que minimicen la presencia de la agresividad y la violencia en su origen mismo, es decir, en el aula, en el patio de recreo y, en general, en la vida del centro.

- f. En relación a las medidas a tomar para minimizar la situación de violencia y agresión en las escuelas de sus países, los entrevistados las señalan, por este orden: definir bien las normas escolares, hacer más activa la presencia de los padres y los escolares en la toma de decisiones; tomar medidas para que los escolares consigan una buena identificación con su centro, por ejemplo, haciendo que participen en pequeñas decisiones sobre decoración y el uso de espacios comunes (clase, pasillos y patios); mejorar la supervisión de patios de recreo y descansos, y mantener más reuniones con los alumnos/as sobre disciplina, retos y éxitos escolares. Aparecen como medidas necesarias las estrategias de solución dialogada y mediación en conflictos, el establecimiento de medidas generales institucionales como la figura del defensor de los escolares, y también estrategias de establecimiento de redes de amistad y ayuda entre iguales. Francia y Bélgica sugieren una relación más igualitaria entre profesorado y alumnado, incrementando el papel de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones sobre disciplina y desterrando definitivamente el castigo físico. Sin embargo, muchas autoridades educativas de estos países opinaron en sentido contrario: reforzar la disciplina y el castigo. Una reclamación muy frecuente, por parte de los docentes, iba en la dirección de que la escuela se orientara hacia las necesidades reales de los chicos y las chicas. En Francia muchas recomendaciones se dirigían a la necesidad de facilitar que los escolares tuvieran la oportunidad de expresar sus sentimientos, sus miedos e inseguridades, ya que consideraban que el no hacerlo empujaría a los chicos/as a hacer manifestaciones agresivas. Respecto de las iniciativas de la administración educativa, se constata que campañas

contra el vandalismo se han hecho presentes en países como Suecia, Bélgica y Francia. Pero para los informadores de esta exploración, en muchos casos existe la duda de que dichas medidas generales puedan llegar a ser contraproducentes porque los escolares malinterpreten el mensaje. En países como Francia se expresan un amplio abanico de medidas diversas, desde las psicológicas (clases de relajación, intervención clínica en procesos psicopatológicos, como la atención a la fobia escolar, a los trastornos emocionales individuales, etc.), hasta las campañas generales, más bien dirigidas a toda la población.

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

4. Brasil: las investigaciones en el marco de la violencia y convivencia en las escuelas

En el mundo, el lugar reservado a los denominados países emergentes, como es el caso de Brasil, confronta en la actualidad avances e intereses económico, cultural, social e histórico. En este entramado global, están presentes los intereses, enfrentamientos, las dificultades y los conflictos concurrentes de las sociedades más desarrolladas.

Según los estudios, la violencia es el tema estrella que radica en la realidad escolar y que interesa a muchos investigadores, gobiernos y grupos sociales del país. Esto porque, provoca y desestabiliza el avance de una parcela significativa del pueblo brasileño, los jóvenes, segregando e interrumpiendo las relaciones para la ascensión social de los ciudadanos.

Específicamente, en los centros educativos la violencia ha ganado un cierto protagonismo y eso ha suscitado inquietudes y ansiedades. Charlot (2002), ha señalado los tipos de violencia en el contexto escolar, a saber:

- Violencia en la escuela, producida en el entorno escolar, sin conexión con la naturaleza y las actividades;
- La violencia en la escuela ligada a la naturaleza y a las actividades de la escuela (actos violentos provocados a los alumnos, las agresiones a los profesores y trabajadores del centro); y
- Escuela que genera violencia, la violencia institucional, simbólica, que los estudiantes tienen, o se envía por (tareas, notas, palabras y acciones consideradas por los estudiantes como sanciones injustas y discriminatorias, la humillación, etc.).

En Brasil, el tema de la violencia escolar está concatenado con los estudios acerca de la juventud o de las imprecisiones que delimitan la condición del joven en la contemporaneidad brasileña. Asimismo, el estudio de la juventud ha alcanzado gran

visibilidad en los últimos 20 años a partir de las políticas públicas e programas de gobierno, para mejorar la participación social del joven y frenar el crecimiento de la violencia en el país.

Las investigaciones anteriores acerca del tema (UNESCO, 2002), han evidenciado que un alto índice de la juventud brasileña está inmersa en una sociedad cada vez más generadora de desigualdades, exclusión y violencia, restringiendo con intensidad el trayecto y la permanencia de los jóvenes en la escuela formal y consecuentemente limitando su proceso formativo.

Recurrimos al concepto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe mundial sobre la violencia y la salud, define la violencia como: “el uso de la fuerza física o del poder real o amenaza, contra si mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad, que resulte o tenga cualquier posibilidad de resultar en lesión, muerte, daño psicológico, deficiencia de desarrollo o privación” (INTERNATIONAL, 2002).

Desde las consideraciones que anteceden, centraremos nuestro esfuerzo en la transformación de los espacios educativos que presentan situaciones conflictivas, indicando a los profesionales la posibilidad de construcción de espacios de convivencia. Concebir la convivencia en el espacio escolar brasileño como un movimiento cultural, social, educativo e económico en el país, es parte del quehacer pedagógico para la formación del joven en un ciudadano con características más humanas. Así, el primer acercamiento a la realidad brasileña será de extrema importancia en la comprensión de los datos, como también de las percepciones y conclusiones posteriores al estudio.

4.1. La realidad brasileña a partir de las investigaciones

En este apartado nuestra intención es dar a conocer principales investigaciones y estudios realizados acerca de la juventud y su intersección con el proceso educativo, el tema de la violencia y la violencia escolar en los centros educativos brasileños. El primero que daremos a conocer es el Mapa de la violencia IV; en segundo vamos a presentar los datos del último balance de la producción científica en territorio nacional y

para finalizar presentaremos los estudios gubernamentales que fueron realizados por instituciones ligadas o no por el gobierno.

En la década transcurrida entre 1993 y 2002 Waiselfisz (2004), puntuó en sus investigaciones que se reconoce la violencia como el cuadro preocupante de la sociedad brasileña y surgen iniciativas para el tratamiento del problema. Así que, el tema gana espacio de discusión social y se interpone entre las líneas prioritarias con las alternativas puntuales en el atendimento y en la formación de los jóvenes. Subrayamos en este apartado uno de los documentos que resultó de las investigaciones de Waiselfisz (2004) al que se conoce como el Mapa de la Violencia IV.

Desarrollado en colaboración con la UNESCO de Brasil (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Secretaria Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y el Instituto Ayrton Senna, en el estudio fue propuesto dibujar un panorama de la evolución de la mortalidad en la juventud brasileña y, más específicamente, de la mortalidad derivada de las situaciones violentas: homicidios, accidentes en los transportes, suicidios y el uso de armas de fuego (Waiselfisz, 2004)⁹.

Siguiendo la exposición, presentaremos más detalladamente los estudios en que se describe el *Estado da Arte sobre a juventude na pós-graduação brasileira*¹⁰. Aquí, el propósito es concebir temporalmente la producción académica retomando el concepto de violencia en el espacio del centro escolar.

En este estudio se examina que el concepto de violencia representa múltiples signos, y estos de acuerdo con los aspectos que fueron enfocados. Las investigaciones en el ámbito de la Educación, sugieren una relación de la noción de violencia de la y en la escuela, relacionada con el eje de la indisciplina. Contrariamente, la violencia en la

⁹ Síntesis del documento disponible en:

<http://www.coav.org.br/publicue/media/Mapa%20da%20Viol%C3%Aancia%20IV.pdf>

¹⁰ Sposito, M. P. (2009). *O Estado da Arte sobre juventude na Pós-graduação brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social* (1999-2006). Argumentum

escuela que se determina en los días de hoy está alejada de la violencia escolar de escuelas de antaño, y así que, actualmente estos signos de violencia se interponen con la violencia fuera de los muros de la escuela.

Asimismo, paralelamente al proceso de democratización del país, en la década de los 80, la violencia escolar se ha manifestado junto a la violencia urbana, caracterizada por las depredaciones y destrucción de equipamientos escolares e invasiones de las escuelas en los fines de semana (Corti, 2002; Sposito, 2001). La criminalidad sigue en la secuencia de los acontecimientos en la década de los 90, cuando empezó a sembrar las agresiones entre los alumnos (Sposito, 1998).

Así que, el concepto de violencia disimulada y/o explícita, entre los investigadores brasileños y los profesionales de la educación, de modo general, recurren a una bibliografía muy diversificada, tales como Debarbieux (1997, 2003), Alba Zaluar (1992, 1995), Sposito (1994, 1998, 2001) e Abromovay (2002, 2003), entre autores franceses y brasileños, para luego introducir en los trabajos más recientes el paradigma de bullying, Olweus (1998), Fante (2005) y Williams (2004).

Acerca del fenómeno de la violencia en el contexto educativo muchos de los investigadores intentan comprender las representaciones y los significados atribuidos por los jóvenes y/o comunidad escolar, éstos han dedicado parte de la trayectoria profesional a estudios que implican la presencia o acción de jóvenes brasileños en el contexto educativo. Algunos ejemplos son: Laterman (1999), Queiroz (1999), Nascimento (2000), Rebés (2000), Riberio (2002), Espirito Santo (2002), Tigre (2002), Stoelben (2003), Filho (2003), Rodrigues (2003), Saul (2004), Claudio (2005), Costa (2005), Ribeiro (2004), Fernandes (2006). Intentaremos en este estudio acotar las investigaciones más significativas para nuestra línea investigativa.

En otros países la problemática sigue la misma trayectoria, algunas veces con énfasis en el profesorado, otras veces en los alumnos, el ambiente escolar e incluso en la familia. Uno de los ejemplos que destacaremos en este estudio son algunos de los resultados del segundo balance de la producción discente sobre el tema “Juventud” en el

interior del Posgrado en Brasil. Denominado “Estado da Arte sobre Juventude”¹¹, la publicación aporta una expansión significativa en el campo de la investigación en el ámbito brasileño acerca de la cuestión juvenil relacionándola con otros temas incluyendo la violencia urbana, la indisciplina consecuente de la mala convivencia y la violencia de modo general ocurrida en los centros educativos. Las investigaciones reflejan datos en las áreas de Educación, Ciencias Sociales y Servicio Social en el período de 1999 a 2006.

Para las investigaciones educativas que de cierto modo, analizan el tema de la violencia en la escuela correlacionándolo a otras variables de tipo sociales, económicas y/o culturales, indicamos el análisis de estudios en otras áreas del conocimiento. Eso porque, el estudio de la juventud brasileña, está directamente contextualizado a las problemáticas sociales.

Observase que la juventud brasileña siempre ha sido objeto de estudio de los investigadores de las ciencias humanas, así mismo la cantidad de investigaciones a nivel de posgrado en la educación empezó a crecer junto al proceso de democratización del país en el periodo que se describe en la tabla 1. Las producciones en el área educativa son más expresivas en el período de acuerdo con las necesidades y dificultades del cuerpo de profesionales sobre todo en los círculos sociales privados de recursos educativos y desfavorecidos socialmente.

La expansión en las investigaciones así fue observada según el estudio realizado para determinado fin que de acuerdo con el área de conocimiento se puede analizar en la tabla 1.

¹¹ Sposito, M. P. (2009). O Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006). Ed. Argvmentvm, pág. 20.

Tabla 1. El universo total de la producción docente sobre la juventud brasileña/Másteres y Doctorados.

ÁREA DEL CONOCIMIENTO	TOTAL /ÁREA (1999-2006)					TOTAL/JUVENTUD (1999-2006)					
	M	%	D	%	T	M	%	D	%	T	%
Educación	12.969	81,1	3.015	18,9	15.984	823	84,8	148	15,2	971	6,1
Trabajo Social	1.460	78,8	393	21,2	1.853	123	85,4	21	14,6	144	7,8
Ciencias Sociales	4.547	69,9	1.961	30,1	6.508	243	77,9	69	22,1	312	4,8
Ciencia Política	821	81	192	19	1.013	10	76,9	3	23,1	13	1,3
Antropología	821	75,9	261	24,1	1.082	85	72,6	32	27,4	117	10,8
Sociología	2.905	65,8	1.508	34,2	4.413	148	81,3	34	18,7	182	4,1

Fuente: Sposito, 2009

Del total de trabajos (1427) analizados entre los años 1999/2006, señalamos la frecuencia de los temas relacionados con la juventud que fue observada según el área del conocimiento. Destacamos aquí el 13,17% de temas referidos y pertenecientes al área de educación, a saber en la tabla 2.

Tabla 2. Frecuencia del tema en las tres áreas

TEMA	Nº	%
Juventud y escuela	188	13,17
Adolescentes en proceso de exclusión social	177	12,40
Jóvenes universitarios	149	10,44
Jóvenes, sexualidad y género	133	9,32
Juventud y trabajo	91	6,38
Juventud, media y TIC	74	5,19
Jóvenes, escuela y trabajo	65	4,56
Grupos juveniles	64	4,48
Jóvenes negros	64	4,48
Participación y cultura política	62	4,34
Juventud rural	52	3,64
Estudios psicológicos/psicoanalíticos sobre juventud	47	3,29
Estudios históricos sobre juventud	38	2,66
Jóvenes portadores de necesidades especiales	33	2,31
Jóvenes y violencia	31	2,17
Juventud, ocio, consumo y sociabilidad	31	2,17

Jóvenes y sustancias psicoactivas	23	1,61
Jóvenes y medio ambiente	22	1,54
Jóvenes y religión	17	1,19
Jóvenes y familia	16	1,12
Jóvenes en el /del extranjero	12	0,84
Jóvenes, modos de vida y socialización	11	0,77
Jóvenes y deportes	9	0,63
Jóvenes indígenas	7	0,49
Jóvenes y salud	5	0,35
Jóvenes y cuerpo	4	0,28
Otros	2	0,14
TOTAL	1.427	100,00

Fuente: Sposito, 2009

Sposito (2009) especificó en el estudio que, si consideramos la producción en Educación, se verifica una fuerte presencia de estudios orientados para el desarrollo de alumnos jóvenes (educación básica y universitaria). En el área educativa reconocemos la incidencia de las investigaciones relacionadas con el tema violencia. Eso ocurre porque las investigaciones reflejan la realidad de los problemas afrontados entre escuela *versus* juventud, caracterizando el movimiento y las necesidades del momento. Por lo que identificamos en la tabla 3 que el 17,82% de los trabajos están dedicados a las relaciones establecidas entre la juventud y la escuela.

Tabla 3. Frecuencia del tema en Educación

TEMA	Nº	%
Juventud y escuela	173	17,82
Jóvenes universitarios	126	12,98
Adolescentes en proceso de exclusión social	81	8,34
Jóvenes, sexualidad y género	76	7,83
Jóvenes, escuela y trabajo	61	6,28
Juventud, media y TIC	61	6,28
Juventud y trabajo	47	4,84
Jóvenes negros	46	4,74
Estudios psicológicos	45	4,63
Juventud rural	35	3,6
Participación y cultura política	34	3,5
Jóvenes portadores de necesidades especiales	33	3,4
Estudios históricos sobre juventud	27	2,78
Grupos juveniles	21	2,16
Jóvenes y medio ambiente	21	2,16
Jóvenes y sustancias psicoactivas	16	1,65
Juventud, ocio, consumo y sociabilidad	14	1,44

Jóvenes y familia	13	1,34
Jóvenes y religión	9	0,93
Jóvenes y violencia	6	0,62
Jóvenes, modo de vida y socialización	5	0,51
Jóvenes y deportes	5	0,51
Jóvenes y cuerpo	4	0,41
Jóvenes y salud	4	0,41
Jóvenes indígenas	4	0,41
Jóvenes en el/del extranjero	2	0,21
Otros	2	0,21
TOTAL	971	100,00

Fuente: Sposito, 2009

Las investigaciones analizadas coinciden temporalmente (1999/2006), con el periodo en que el tema empezaba a tener relevancia en el espacio de la sociedad brasileña.¹²

El balance realizado en Brasil, “*Estado da Arte sobre la juventud*”¹³ hace un análisis sobre la producción de violencia que alcanza a la escuela y las concepciones

¹² Sposito, M. P. (2009). *O Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006)*. Ed. Argvmentvm , pág. 23-27.

determinantes acerca del tema. De manera general, los trabajos están representados en grupos de acuerdo con la temática y en las siguientes observaciones dibujamos en la secuencia:

- **Las concepciones de violencia:** los trabajos que representan este grupo se han preocupado en comprender las concepciones, representaciones o los significados atribuidos por los jóvenes y o por la comunidad escolar al respecto del fenómeno de la violencia. Laterman (1999), Queiroz (1999), Nascimento (2000), Rebés (2000), Ribeiro (2002), Espírito Santo (2002), Tigre (2002), Stoelben (2003), Filho (2003), Rodrigues (2003), Saul (2004), Claudio (2005), Costa (2005), Ribeiro (2004), Fernandes (2006), estos estudios provenientes del área de la Educación.
- **Violencia practicada y recibida en la escuela:** Este grupo de trabajos proponen un análisis del fenómeno de la violencia en el cotidiano escolar, específico en los actos practicados o recibidos por los jóvenes. Algunos ejemplos como Lopes (2001), Corti (2002), Lirio (2004), Rodríguez (2005) y Camacho (2000), todos del área de educación con excepción de Castro (2002) y Silva (2006) del área de Antropología.
- **Relación de la violencia intra y extramuros de la escuela:** las investigaciones de Araújo (2000), Cavalcanti (2006), Pinheiro (2006) e Ruduit (2005), esta última en el área de sociología, tienen como objeto de análisis las posibles relaciones entre la violencia ocurrida en la escuela con la violencia que ocurre fuera del espacio escolar. Vieira (2002) se ha preocupado con la comprensión del

¹³ Sposito, M. P. :(2009). *O Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social (1999 -2006)*. São Paulo, Ed. Argvmentvm, pág.64-69.

fenómeno de los moretes en los barrios periféricos y su repercusión en la comunidad y en el grupo escolar.

- **El último grupo:** Para este último fue dedicado el análisis de los temas presentes en los grupos anteriores. Algunos de los ejemplos son Lopes (2004), que debate el tema violencia con las cuestiones de género. Cordeiro (1999), describe y analiza críticamente los resultados pedagógicos obtenidos con la aplicación de medidas socio-educativas por las autoridades competentes del Juzgado de la Infancia y Juventud, entre otros.
- **Otro enfoque, la indisciplina:** Hay otro grupo que representa un análisis por los trabajos dedicados al tema de la indisciplina en la escuela sin la representación del concepto de violencia. Destacamos las investigaciones de Nunes (2000); Sella (2002); Bortolás (2002); Mardones (2003), Oliveira (2004), y Romero (2005), todos de educación, problematizan la indisciplina y sus prácticas entre los alumnos, sus significados con la mirada hacia los discentes, caracterizándolos y buscando la comprensión del fenómeno.

Consideramos que, los ejes que fundamentan nuestra investigación se podrían encajar con algunos de los grupos temáticos que fueron abordados en los párrafos anteriores, porque de algún modo la convivencia percibida entre el grupo de profesionales puede relacionarse con los factores percibidos en los estudios.

4.2. Iniciativas gubernamentales

Cumpliendo nuestra presentación, de las iniciativas gubernamentales de análisis de la juventud destacaremos la que nos ha llamado más la atención: la *Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, la PeNSE* (2009).¹⁴

Una iniciativa del gobierno promovida junto al Ministerio de la Salud y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE, resultó en la realización de una investigación en 2009 para determinar los diversos factores de riesgo y protección de la salud de los adolescentes, especialmente de los alumnos del 9º año de la enseñanza fundamental de las 26 capitales estatales y Distrito Federal.

La *PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar)*, que amplía las consideraciones acerca del conocimiento de la juventud, y las características de sanidad y de convivencia de la población brasileña, es un estudio transversal con los datos derivados de una encuesta llevada a cabo por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en colaboración con el Ministerio de Salud, con la participación de los alumnos del 9º año de la educación básica de escuelas públicas y privadas de capitales de los estados brasileños y del Distrito Federal, entre marzo y junio de 2009. La elección del 9º año (último año de educación básica) está justificada por la edad de referencia recomendada por la OMS, que es de 13 a 15 años.

El surgimiento de la PeNSE ocurrió a partir de los datos de la *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios* (PNAD), realizada por el *Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística – IBGE*, en 2008¹⁵. Brasil tenía 17,5 millones de adolescentes en edad de 10 a 14 años y otros 17 millones en la edad de 15 a 19 años, pero la gran mayoría de los adolescentes que frecuentaba la escuela (97,9 %) representaba los alumnos de 10 a 14

¹⁴ Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar realizada en 2009.

¹⁵ Estos datos fueron actualizados a partir del Censo de 2010, que apunta un total de 34,2 millones de brasileños con edades entre 10 y 19 años (jóvenes adolescentes), del total de la población brasileña.

años y el 84,1% para las edades comprendidas del 15 y 17 años, respectivamente. Con estos datos la escuela se constituye en un espacio privilegiado para la implementación de las políticas públicas, especialmente de salud, para los jóvenes.

Aún, se ha percibido de valiosa contribución, el despliegue de la Escuela Nacional de Vigilancia de la Salud, que fue una respuesta al Decreto N ° 6286 del 5 de diciembre de 2007, estableciendo el Programa de Salud Escolar (PSE), con el objetivo de integrar las redes de la educación básica y la atención a la salud, Atención Primaria de Salud en los territorios de responsabilidad de los equipos de salud familiar.

La realización de la Encuesta Nacional de Salud del escolar, fue propuesta como un instrumento para apoyar a los gestores de la información y por lo tanto, apoyar el sistema de vigilancia en las escuelas, propiciándole más sostenibilidad. A partir de los datos de la PeNSE (2009) se puede identificar el comportamiento de los adolescentes con respecto a los accidentes, la violencia y la seguridad en el camino a casa desde la escuela y/o de la escuela hasta sus casas.

Los resultados mostraron que la proporción de estudiantes que dejan de asistir a la escuela durante los últimos 30 días anteriores a la encuesta porque no se sienten seguros en el camino de casa para la escuela, o al revés, fue de 6,4% del total entre las capitales estatales y el Distrito Federal. Las capitales con los porcentajes más altos fueron: Belém (7,8%) y Maceió (7,7%), y con el menor Florianópolis (4,3%). Al analizar la proporción de estudiantes que faltaron a la escuela, motivados por el tema de la inseguridad entre el camino de la escuela y sus casas, se observó que la escuela pública (9,7%) fue mayor que el porcentaje de las escuelas privadas (5,5%). La proporción de estudiantes que dejaron de asistir a las clases porque se sentían inseguros en la escuela, para el total de la encuesta, alcanzó el 5,5% y osciló entre el 3,4% en Porto Velho y el 7,3% en Macapá.

En relación con el Bullying la PENSE investigó este tema con la siguiente pregunta que se hizo en la escuela para estrechar la información acerca de la intimidación: "En

los últimos 30 días, ¿cuántas veces alguno de tus compañeros de clase fue objeto de burlas?¹⁶.

Los resultados mostraron que el 69,2% no sufren acoso escolar. El porcentaje de aquellos que fueron víctimas de esa violencia rara vez o a veces fue del 25,4% y la proporción de quienes dijeron que habían sufrido acoso escolar en la mayoría de las veces o siempre fue del 5,4%. El Distrito Federal (35,6%), seguido de Belo Horizonte (35,3%) y Curitiba (35,2%) fueron las capitales con las frecuencias más altas de estudiantes que reportaron haber tenido este tipo de violencia en algún momento en los últimos treinta días. Se observaron diferencias por sexo, siendo más frecuente entre los varones (32,6%) que entre los estudiantes de sexo femenino (28,3%). Cuando se compara con la dependencia administrativa de las escuelas, la aparición de la intimidación se encontró en mayor proporción entre los estudiantes de escuelas privadas (35,9%) que entre las escuelas públicas (29,5%).

En relación al uso de la violencia física, la PeNSE reveló que el 12,9% de los estudiantes reportaron haber estado involucrados en una pelea en los últimos 30 días, en la que alguien fue agredido físicamente. Esta información desglosada por sexo cuando se muestra que este tipo de violencia fue del 17,5% para los varones, casi el doble del porcentaje observado en estudiantes de sexo femenino, que fue del 8,9%. La capital con mayor proporción de estudiantes que estuvieron involucrados en peleas donde hubo agresión física fue Curitiba (18,1%), y la menor percepción en Teresina (8,4%). Las mismas ciudades tenían las siguientes frecuencias por sexo de este indicador: Teresina el 12,1% para los varones y el 5,2% para estudiantes de sexo femenino y 24,3% de Curitiba para los estudiantes varones y el 12,7% para los estudiantes de sexo femenino. La diferencia más significativa entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas se observó en Curitiba.

¹⁶ Pregunta traducida del portugués: "Nos últimos trinta dias, com que frequência algum dos seus colegas de escola te esculacharam, zoaram, mangaram, intimidaram ou caçoaram tanto que você ficou magoado/incomodado/aborrecido?"

En lo que respecta a las peleas con armas, el 6,1% de los estudiantes reportaron una participación en los últimos 30 días, siendo más frecuente en los varones (9,0%) que en mujeres estudiantes (3,4 %). Esta distribución varió entre las capitales y en el Distrito Federal. La mayor tasa de participación en peleas con arma blanca ocurrida fue en Boa Vista (9,5%) y la menor proporción en Porto Velho (4,1%).

La participación en las luchas con un arma de fuego fue de un 4,0% de los estudiantes, más frecuente en los varones (6,0%) que los estudiantes de sexo femenino (2,3%). Boa Vista (9,4%) y Curitiba (9,2%) tuvieron la frecuencia más alta de estudiantes varones que participan en peleas con arma de fuego. La frecuencia más baja se observó en los diabéticos (4,0%).

La imagen de la juventud y la violencia en la sociedad brasileña es preocupante, pero creemos que la manera de revertir esta situación es articular desde las escuelas, una acción pedagógica conjunta, que involucre a la comunidad escolar en el desarrollo de estrategias en la promoción de valores educativos para la ascensión del joven en el medio social.

Por lo tanto, y de acuerdo con los estudios presentados para el proceso de democratización, se hace necesario comprender estos antecedentes para componer propuestas de revitalización de la acción profesional en favor de la juventud a partir de la escuela.

En efecto, de los estudios apuntados anteriormente, no podemos eliminar de nuestra investigación el deseo que se exhibe en estimular iniciativas que fomenten prácticas de buena convivencia entre los escolares, con el objetivo de romper los estereotipos que, además de los problemas enfrentados por una parte de los jóvenes brasileños, son marcadamente exagerados entre los profesionales y las familias sobre el desarrollo de los jóvenes.

Steinberg (2011) nos ha revelado en publicación¹⁷ reciente que, analizando los datos sin limitarnos a las familias y a los jóvenes con problemas, percibimos que la adolescencia es bastante más tranquila y productiva de como los estereotipos nos hacen imaginar (STEINBERG, 2011).

5. Violencia y convivencia: la experiencia profesional del investigador en la escuela pública de formación del profesorado¹⁸

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación que planteamos, y para ilustrar nuestra intervención, nos proponemos compartir una parte de la experiencia relacionada con el Programa Escuela Abierta, como una de las acciones promovidas por el gobierno para el enfrentamiento y el combate a la violencia escolar.

En conmemoración del Año Internacional de la Cultura de Paz en 2000, la Oficina de la UNESCO en Brasil puso en marcha el Programa de Escuelas Abiertas: la educación y la cultura de la paz.

El Programa de Escuelas Abiertas implica la apertura de las escuelas públicas en los fines de semana para ofrecer actividades deportivas, ocio, cultura, inclusión digital y la preparación inicial para el mundo del trabajo. Ayudando a romper el aislamiento de la institución educativa, promoviendo la atención al ciudadano y ocupando un papel central en la comunidad, el programa incorpora los fundamentos de una cultura de paz:

¹⁷ STEINBERG (2011). *You and your Adolescent: The Essential guide for ages 10 to 25*. Simon & Schuster.

¹⁸ En este subtema delineamos la práctica profesional del investigador con la problemática, objetivo de esta investigación. El texto relatado aquí es parte integrante del trabajo y artículo presentado en las *Jornadas de violencia y problemas de convivencia en educación y soluciones empleadas en países Latinoamericanos*, realizadas en 2010 en la Universidad de Alicante.

que estimule la interacción entre los diferentes grupos y la promoción en la resolución de conflictos mediante la negociación (*Programa Escuela Abierta: Educación y Cultura de Paz*, 2008).

El programa se convirtió en política pública por la Resolución CD / FNDE / N ° 052 de 25 de octubre de 2004, bajo el nombre de *Escuela Abierta: Educación, Cultura, Deportes, Empleo y Juventud*, teniendo en cuenta: la importancia de ampliar el alcance de las actividades de la escuela en la promoción y mejora de la calidad de la educación en el país; la promoción de más diálogo, cooperación y participación entre los estudiantes, los padres y los equipos de profesionales que trabajan en las escuelas; y la necesidad de reducir la violencia y la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades escolares. (Resolución / CD / FNDE / N ° 052 del 25 de octubre de 2004).

La propuesta del programa Escuela Abierta, del Departamento de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad, así se describe: a través de una estructura organizativa que permita la participación de las distintas esferas de gobierno y la organización internacional, el programa tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de educación básica en las escuelas públicas y la comunidad espacios alternativos en los fines de semana para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, de ocio, generación de ingresos y empleo, educación para la ciudadanía y las acciones complementarias a la educación formal. Con un equipo local en cada escuela, integrada por un coordinador y tres profesores, las actividades ofrecidas en la "Escuela Abierta" son fruto de frecuentes encuestas para detectar los intereses de sus participantes.

En esta estructura de gestión el personal de cada escuela se compone de los supervisores locales (uno por cada cinco escuelas), un coordinador general y tres coordinadores de la Secretaría de Educación local, además del cuerpo directivo, integrado por miembros del MEC (Ministerio de Educación y Cultura), SECAD (Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización y Diversidad), SEB (Secretaría de Educación Básica) y FNDE (Fundación Nacional para el Desarrollo Educativo).

En São Paulo el programa Escuela Abierta tiene características propias. A partir de 23 de agosto de 2003 pasa a denominarse: *Escuela da Família* y tiene como objetivo

mejorar y ampliar los aspectos culturales y sociales de sus participantes. Implementado por el Ministerio de Educación, con el apoyo de la UNESCO y el Instituto Ayrton Senna, en un total de 6.000 centros de enseñanza con la participación de 30.000 voluntarios y 35.000 estudiantes universitarios que trabajan directamente en las escuelas.

El Programa Escuela de la Familia reúne a los profesionales de diversas categorías, por ejemplo: profesores, directores, supervisores, orientadores de enseñanza, voluntarios de la comunidad, miembros familiares y universitarios en formación, estos últimos en un régimen parcial de becas. Las actividades ofrecidas son variadas y están de acuerdo con la realidad educativa y social de cada comunidad escolar. El foco es contribuir con la inclusión social, el respeto, la pluralidad y la diversidad cultural. Cada escuela organiza sus actividades de acuerdo con un programa orientado por las unidades de supervisión. La participación de los involucrados es la principal estrategia para el éxito: "[...] en el PEF (*Programa Escola da Família*), la participación surge con el fin de dinamizar la interacción entre estudiantes y educadores y definir un papel activo de la comunidad en el espacio del centro educativo".¹⁹

Consiguientemente, la experiencia profesional desempeñada en el programa, como educadora y gestora en la organización de las actividades, en la escuela pública de formación de profesores - *CEFAM- Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério*²⁰, entre los años 2003 y 2005, siempre me preocupó el comprender los actos de violencia y las acciones desarrolladas por el grupo de profesionales en el establecimiento de estrategias de tratamiento del problema.

La oportunidad de intercambiar impresiones, oyendo sus quejas y propuestas para combatir la violencia en el centro escolar, fue todo un empujón para observar desde la

¹⁹ Publicado en la Revista, *Serie IDEAS*, N° 32, 2004.

²⁰ El proyecto CEFAM, escuela de formación del profesorado, fue todo un referencial en la formación de profesores en el Estado de Sao Paulo, contribuyendo grandemente en mi formación profesional. Actualmente sus actividades han cesado.

posición de gestora la percepción del problema y las actitudes de los estudiantes respecto a los actos violentos ocurridos en la escuela.

Afortunadamente el CEFAM, la escuela en que desarrollaba mis actividades, no registraba casos y actos de violencia entre los estudiantes y tampoco entre la comunidad. Pero el objetivo final, además de los objetivos postulados en el *Programa Escola da Familia*, es el de favorecer la formación de futuros profesionales lo que nos llenaba de ilusión.

De este modo, compartir un poco de la experiencia profesional en el desarrollo de proyectos para la educación y la cultura de la paz es una oportunidad para colaborar en el establecimiento de medidas para minimizar la violencia escolar y promocionar la convivencia y los valores educativos en una sociedad que requiere de los profesionales el desempeño constante de sus funciones educativas.

El deseo de emprender la paz, favoreciendo la formación del ciudadano es un reflejo de las acciones llevadas a cabo desde hace algunos años para establecer un ambiente saludable, sostenible y armonioso en el centro educativo, contribuyendo positivamente en la formación de proyectos educativos orientados al desarrollo de la buena convivencia y de las relaciones humanas dentro del ambiente escolar. Así que, creemos que la educación y la formación de niños, adolescentes y jóvenes es la respuesta segura, justa y esencial para luchar contra las diferencias y desarrollar el contexto educativo, cultural y social de los futuros ciudadanos en el ejercicio de la democracia.

Por consiguiente, hemos de efectuar una fundamentación teórica sobre esta proposición, lo que pretendemos plantear desde la axiología pedagógica, asumiendo una característica para el perfil del ambiente escolar basada en los valores educativos y a partir de ahí proponer la mejora de la convivencia. Nuestra meta es llenar la escuela de alternativas que faciliten el crecimiento del joven y su actuación como ciudadano.

II. AXIOLOGÍA: COMPRENDER LA TEORÍA DE LOS VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA ACCIÓN PROFESIONAL

Uno de los puntos de reflexión acerca de la convivencia en las escuelas se basa en la teoría de los valores – axiología. La primera tentativa es comprender el término *axiología*, como apunta Méndez (2007), se traduce por la Ciencia de los Valores, representando ciencia o doctrina; los valores dan sentido a la vida humana (Méndez, 2007).

Comprendemos que, la teoría de los valores contribuye en la formación de buenos profesionales y éstos a educar en valores para alcanzar el respeto y la convivencia necesarios para la paz. En la escuela pretendemos encontrar los recursos adecuados y el ambiente primordial para esta formación.

Los individuos que se mezclan y participan de esta red social llamada escuela, un espacio educativo de todos y para todos, exhiben la situación actual de la convivencia escolar, definen sus características y sus aspectos, como también describen las posibles y/o eventuales estrategias para las relaciones personales. A partir de esta premisa consideramos relevante la comprensión de la teoría axiológica, para que se pueda propiciar medios teóricos y prácticos a los profesionales, como recursos a la investigación educativa. Concordamos con Peiró (2000), que en la posmodernidad, se requiere más que nunca de la educación con valores. Es un requisito cada vez más patentemente prescrito por instituciones y organismos de diferente orden. Desde la ONU y UNESCO hasta las ONGs, pasando por las iglesias, comisiones de expertos y academias virtuales (PEIRÓ, 2000). Concebimos que, para atender estas exigencias el profesional deberá prepararse por medio de su formación académica y profesional para educar en valores.

Así que, en primer lugar intentaremos contribuir con el proceso formativo de los profesionales, aportando concepciones básicas acerca de la axiología. Luego, describiremos un poco de la historia de la teoría de los valores, donde se muestran las distintas posturas, conceptos y teorías axiológicas, con el fin no sólo de comprender el

contexto teórico, sino vincularlo al ambiente convivencial que se percibe en la escuela. Además, impulsar alternativas para desarrollar programas de intervención en el tratamiento de las dificultades del convivir.

Para comprender la teoría de los valores haremos un breve recorrido en su historia, que comenzó a finales del s. XIX y se desarrolló a lo largo del primer tercio del s. XX. Platón y Aristóteles son los filósofos más conocidos que difundieron las ideas y comportamientos en el conocimiento práctico acercándonos lo que llamamos hoy de la filosofía de los valores.

Quintana (1998) nos hace observar que para Lavelle (1951), la teoría de los valores ha estado presente a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la realidad social, orientando el comportamiento de las personas, así lo comprende:

“es injusto hablar de la Filosofía de los valores como de una doctrina nueva, siendo así que el problema del valor ha sido siempre el problema central de toda verdadera Filosofía” (p.322).

Quintana (1998) expone que el concepto de la palabra “valor”, con su correspondiente concepto axiológico, fue introducido en Filosofía por Nietzsche, y cabe decir que, con este autor, de algún modo se inicia la Filosofía de los Valores. El término “valor” procede del vocabulario de la Economía, en el que fue utilizado por Adam Smith; y en ese mismo contexto Marx popularizó, más tarde, los conceptos de “valor de uso” y “valor de cambio”²¹

De acuerdo con Quintana, Kant había utilizado ocasionalmente el término valor en sus escritos, pero no en el sentido que le damos hoy en día. La filosofía no cayó en la cuenta de las posibilidades de la idea de valor hasta que Nietzsche la empleó y, por cierto, en un tema, en un contexto y en un tono que no podían por menos que llamar la atención. Desde entonces se ha tenido que hablar de valores, y sobre todo porque el tema se lo merece. Nietzsche impugna los valores cristianos, diciendo que son espúreos

²¹ CABANAS, J. M.Q. (1998). *Pedagogía Axiológica, La educación ante los valores*. DYKINSON. Madrid, 1998.

y falsos valores; quiere delatar su origen deficitario y substituirlos por otros auténticamente humanos. He aquí sus palabras (en *Genealogía de la Moral*, 1932: 243):

“Nosotros tenemos necesidad de una crítica de los valores morales, y el valor de estos valores debe ser puesto en tela de juicio desde luego; y por esto es de toda urgencia conocer las condiciones y los medios que les han dado nacimiento, en el seno de los cuales se han desarrollado y deformado”.

Quintana (1998) aclara que, hay que reconocer la perspicacia de este análisis psicológico de Nietzsche, que se adelanta a la teoría psicoanalítica de los mecanismos de defensa (en el proceso mencionado, el de “conversión en lo contrario”) que actúan automáticamente en el subconsciente de la personalidad, y tal como nos explica Max Sheler (1972):

“En este caso la falsificación de los valores no tiene lugar en la conciencia, como en la mentira vulgar y corriente, sino en el camino que va de la vivencia a la conciencia, es decir, en nuestra facultad de representarnos las cosas y de sentir los valores”.

Pero, la teoría de los valores tal como la concebimos al día de hoy no emerge a partir de la filosofía de Nietzsche, porque en este momento la axiología no considera el valor cómo algo que desprenda significado y que tampoco tenga contenido formal. En esto se define la concepción formal de valor.

En estas líneas que se establecieron en la filosofía de los valores, el formalismo que, según Quintana (1998), fue representado por Lotze, quien es el verdadero padre de la filosofía de los valores, y por Windelbrand, quien inicia la escuela axiológica de Baden y sus seguidores, entre ellos Rickert.

De acuerdo con estos autores representantes del neokantismo de Baden, en la concepción de los valores se emplean nociones de orden racional o mental, sin considerar la experiencia del individuo “ser”. El valor se destaca de modo subjetivo y con formas apriorísticas, con un conocimiento de la realidad sin su debida concordancia y sin con los juicios de valor, la conciencia.

La concepción materialista, se consolida como la segunda directriz de las definiciones iniciales de la axiología, sobre el valor y sus representantes están vinculados; a) la escuela fenomenológica, en la que destacan entre otros: Scheler (1875-1928), Hartmann (1888-1950). Aquí los pensadores consideran los valores como cualidades objetivas, que presentan contenidos independientes de la apreciación del individuo. b) la escuela del realismo, representada por Le Senne (1882-1954) y Lavelle (1883-1951), entre otros. La concepción material de los valores supera el irrealismo formal, defendido por sus seguidores (Marin-Ibañez, 1976).

La tabla 4, resume de modo gráfico los principios de la Filosofía de los Valores. Eso nos facilita la comprensión de las teorías y sus representantes más significativos.

Tabla 4. Tendencias iniciales de la Filosofía de los Valores

<p>Axiología <i>formal</i> (los valores no tienen un contenido objetivo)</p>	<p>R. H. Lotze</p> <p>Escuela de Baden</p> <p>(Windelbrand, Rickert, Dilthey, Münsterberg)</p>
<p>Axiología <i>material</i> (los valores tienen un contenido propio)</p>	<p><i>1.1. Subjetivista</i></p> <p>Los valores son relativos a cada sujeto; positivismo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escuela de Viena (Meinong, Ehrenfels, Kraus, Müller-Freienfels) - Axiólogos norteamericanos (Moore, Perry, Dewey) <p><i>1.2. Objetivista</i></p> <p>Los valores son realidades autónomas y absolutas; idealismo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Axiología germánica - (Scheler, W. Stern, Hartmann, Hildebrand).

Fuente: Quintana 1998.

En resumen, las distintas corrientes filosóficas tratan de defender sus posturas y es ahí que la concepción de valor aparece impregnada a los problemas teóricos o doctrinales, que vienen a ser estos (con otros vinculados a ellos):

- I. El concepto de valor, es decir, la naturaleza del mismo. Con esto va también el problema del conocimiento de los valores, i. e., de cómo los captamos.
- II. La visión y descripción del sistema de valores y, al propio tiempo, de la jerarquía existente entre ellos.
- III. La cuestión de si los valores son absolutos o relativos y, por ende, del alcance de los valores en cuanto deber y deber moral.

1. El concepto de valor

Reconociendo la importancia de la teoría de los valores, no sólo para la formación profesional, sino también a fin de favorecer metodologías de actuación en el espacio educativo, consideramos de fundamental importancia la comprensión del concepto de valor para que se pueda promover un cambio de actitudes y principios en el cotidiano escolar, a fin de influenciar la participación del profesional, del alumno y de la sociedad.

La aproximación al constructo de valor tal como lo concebimos hoy en día, captamos del significado de valor en griego (verbo *axieien*), es: “estimar, digno o justo”; el sustantivo *axía* puede traducirse por “valor”, y de aquí se ha formado “Axiología”, o tratado de los valores.

G. Mollo (1986), citado por Quintana, señala que es valor todo aquello que expande la conciencia del propio yo y aumenta la excelencia de una situación existencial. También citado por el mismo autor, P. Poveda (1994) afirma que “en el lenguaje común y en el científico los valores son bienes existencialmente apreciados y sentidos, según criterios antropológicos, éticos y pedagógicos”. Para P. Foulquié (1961), valor “es el carácter de una cosa estimada como

deseable (sentido abstracto) o (en sentido concreto) la cosa estimada deseable en tanto que deseable”.

Ahora bien, presentaremos el concepto del valor considerando su perspectiva histórica para la comprensión de los enfoques: *idealista*, *empirista* y *positivista*.

En primer lugar, empecemos por la concepción idealista de los valores y su relación con el ser. Esta concepción tiene como base la comprensión de que los valores son entes ideales, indica una realidad a partir del modelo, esencia o regla. Los valores, pues, serían aprióricos. N. Hartmann (1926), categoriza en su discurso: “La peculiaridad entitativa de los valores nada nos la muestra tan intuitivamente como la estrecha analogía que tienen con las esencias teóricas, en especial las configuraciones matemáticas y lógicas”.

La concepción empirista de los valores establece el opuesto, postula que los valores son un producto psicológico que da lugar a un producto sociológico, lo que refleja que el valor es algo deseado.

Las principales corrientes de pensamiento son:

1. El empirismo y positivismo, que destaca el conocimiento como real, objetivo y concreto. Los valores son algo que se materializa en la acción del individuo sólo o en grupo.
2. El vitalismo materialista. El materialismo es totalmente incompatible con la concepción idealista de los valores.
3. El sociologismo, o doctrina de que todo lo humano es puramente social. La sociedad crea los valores de acuerdo con su realidad. Durkheim (1963), citado por Quintana, así lo manifiesta el sociologismo axiológico:

“La sociedad es el manantial del que brotan todos los bienes intelectuales que constituyen la civilización. Es de la sociedad de donde nos viene todo lo esencial de nuestra vida mental. Nuestra razón individual es y vale lo que vale esa razón colectiva e impersonal que es la ciencia, la cual es una realidad primordialmente

social, tanto por la manera cómo se hace como por el modo de conservarse.

Nuestras facultades estéticas y la finura de nuestro gusto dependen de lo que es el arte, que es del tipo social por la misma razón. Es nuestra mayor grandeza. Es ella la que nos libera de la naturaleza. Según eso, ¿no es lógico que nos la representemos como un ser psíquico superior a lo que nosotros somos, y del cual este último procede?”

En el transcurso de la historia de la teoría axiológica, hay distintas consideraciones así como también diversos estudiosos que postulan el concepto de valor según sus creencias filosóficas. Eso nos ha permitido estructurar nuestros intereses validando las características del constructo “*valor*” al estudio de acuerdo con el universo de investigación. Por tanto, los estudiosos que conceptúan el término “*valor*”, lo comprenden de acuerdo con algunas características factibles que son como guías entre una corriente filosófica u otra. A saber, el valor es:

1. Apacible. Los valores no son indiferentes para la persona, sino que le son apacibles.
2. Polaridad. Todo valor posee un antivalor.
3. Jerarquía. Los valores se ordenan según la preferencia, unos valen más que otros.
4. Sistema. Hay una sistematización según las relaciones establecidas.
5. Requerimiento. Exigen una presión sobre la voluntad y la libertad humanas.
6. Referencia a un sujeto. El objetivismo axiológico se muestra de acuerdo en que necesita de un sujeto.

Ahora situaremos el concepto de valor según un análisis fenomenológico y realista para una definición más objetiva en la comprensión de la naturaleza humana y de la educación. Una perspectiva moderada para unos valores ideales objetivos.

Quintana (1998), sugiere una *desontologización* del valor, que reduzca éste a su verdadera realidad ontológica, la cual es bastante modesta y limitada. Y no es que, con esto, el valor pierda importancia: pierde – esto sí- importancia metafísica, pero, en cambio, conserva toda su gran importancia “antropológica” (por representar las motivaciones de la vida humana) y “pedagógica” (por encarnar los fines de la educación). Los valores denotan ideales operativos que, traduciendo fines de la persona, se expresan en normas y constituyen objetivos de educación.

Siguiendo esta línea, pensamos en una investigación educativa que articule el universo del profesional y del alumno respetando sus trayectorias de vida y las relaciones que conlleva en el ámbito educativo, fomentando un trabajo pedagógico a partir de la diversidad que presentan las actitudes y las relaciones con el otro. La escuela es la clave y escenario para esta investigación, un espacio de reunión y enfrentamiento permanente de los actores.

Para Quintana (1998) el valor es la cualidad abstracta y secundaria de un objeto consistente en que, al satisfacer la necesidad de un sujeto, suscita en éste un interés (o una aversión) por dicho objeto.

Para W. Hehlmann (1931) por valor entendemos una relación de carácter general que corresponde a un bien (económico, cultural, etc.) y que tiene un interés para el hombre por el hecho de responder a un sentimiento suyo.

Fronzizi (1994) destacó que los valores serían unas cualidades *sui generis* y conceptúa: “el valor es una cualidad estructural que surge de la relación de un sujeto con un objeto dentro de una situación”.

Hartmann (1926) apuntó que “el ser es indiferente frente al sujeto cognoscente; pero el sujeto cognoscente no es indiferente frente al ser”, sino que percibe la relación que éste tiene con sus necesidades y es entonces cuando, para él, adquiere un valor.

Lavelle (1951), en su *Tratado de los Valores*:

“Nadie puede poner en duda el vínculo que hay entre valor y el deseo. Las cosas en sí mismas jamás son indiferentes (...) No hay deseo sin valor ni hay valor sin deseo” (p. 197).

En el valor entran un yo que desea y un yo que juzga (en referencia a lo objetivo); “pero el valor resulta del acuerdo de ambos; no reside ni en el deseo cuando falta el juicio, ni en el juicio cuando falta el deseo (...) El deseo da al valor su contenido, que es lo deseado; pero es el juicio quien lo justifica y trata de reconocer lo deseable” (p.200).

“Para cada individuo, el espectáculo que tiene el mundo se forma en la extremidad de todas las líneas de interés que irradian a partir de su propia vida como centro” (p. 187)

Scheler (1941), describe los valores como cualidades objetivas que se hallan en las cosas mismas, escapando al subjetivismo de algunos de sus predecesores.

Kluckhohn (1951), señala que un valor es una concepción, explícita o implícita, propia de un individuo o característica de un grupo, acerca de lo deseable, lo que influye sobre la selección de los modos, medios y fines de las acciones accesibles.

Allport (1961), citado por Mayor, Pinillos et al., (1989), entiende los valores como las fuerzas motivacionales centrales en el desarrollo de la dinámica de la conducta. Por consiguiente, tienen un papel central en la configuración unificada de la personalidad.

Marín (1976), presenta los valores como una perfección o dignidad que tiene lo real o que debe tener y que reclama de nosotros el adecuado juicio y estimación.

Schwartz (1992), señala que los valores son operacionalizados en tipos motivacionales, que reúnen valores específicos que son psicológicamente compatibles. En palabras de Schwarts y Bilkin, (1987), los valores representan metas conscientes. Por lo tanto, serían las respuestas que todos los individuos y sociedades deben dar a tres requisitos universales: 1) las necesidades de los

individuos, en tanto que son organismos biológicos; 2) los requisitos de la interacción social coordinada; y 3) los requisitos para el correcto funcionamiento y supervivencia de los grupos.

Para Ortega Y Gasset (1994), el valor está representado como el cariz que sobre el objeto proyectan los sentimientos de agrado y desagrado del sujeto. Las cosas no son por sí valiosas. Todo valor se origina en una valoración previa. Esta consiste en una concesión de dignidad y rango que hace el sujeto según el placer o enojo que le causan.

Marín (1976); Peiró (1982); Gervilla et al., (2002), definen el valor como una cualidad real, deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana, afirmando la dimensión real e ideal del valor y su vinculación con la naturaleza humana. Ellos sostienen que los valores no tienen sentido en la educación, si carece de vinculación con el ser humano. Así los autores, ofrecen una visión sinóptica que relaciona dimensiones personales, áreas axiológicas y materias curriculares.

Fierro y Carvajal (2003), entienden los valores como las preferencias referidas a modos de comportamientos deseables, basados en usos y costumbres, pero también caben en genéricos universales. En este sentido el que va construyendo estos modos de comportamientos a lo largo de su desarrollo y a partir de la interacción social, que se expresan en las operaciones que efectúa para ello, en donde se ven reflejadas desde su comienzo:

- a) Formulaciones con enfoques subjetivistas y objetivistas, en donde se describe el valor, primero, como una construcción del sujeto, y segundo, se mantiene su existencia como algo real, objetivo y autónomo.
- b) Interpretaciones emocionales-motivacionales, que solo son conocidos por el sujeto a través de su vida emocional y sentimental, es decir, por su propia experiencia y existencia humana.
- c) Rasgos universales y absolutos del valor que se relacionan con su carácter ilimitado, absoluto e independiente, sin restricción alguna.

- d) Están inmerso en el marco cultural, como elementos colectivos, que configuran un determinado modo de vida, concepción del mundo y orientación conductual.
- e) Concepciones cognitivo-motivacional de los valores, que están relacionados con: creencias, actitudes o con otras dimensiones de personalidad; intereses motivaciones, estilo de orientación, y también, con las necesidades biológicas del organismo, el sistema ideológico y político, que orientan las actitudes interpersonales y sociales del sujeto (Kluckhohn, 1951; Parsons, 1957; Maslow, 1959; Williams, 1968; Rocheach, 1973; Schwartz, 1992-1994; Fierro y Carvajal, 2003).

Asimismo, un breve análisis terminológico realizado por Peiró (2000) nos ha traído al concepto algunos puntos de observación que mucho nos han interesado y que alude varios significados a los objetivos de esta investigación.

Los valores son²² como patrones que guían la vida de los hombres. Son expresiones idealizadas relativas a las necesidades humanas. Por tanto, orientan toda la actividad del hombre en las situaciones concretas de su vida. Por consiguiente, son el fundamento por el que en un determinado momento se hace o se deja de hacer una acción (Peiró, 2000).

Peiró (2000) nos hace un cuestionamiento y nos plantea un análisis del concepto de acuerdo con algunos campos semánticos.

- a. Valor y norma.
- b. Valor y costumbre
- c. Valor e interés
- d. Valor y rasgo
- e. Valor y necesidad

²² Esta síntesis presentada por Salvador Peiró en su Libro: *Educación en función de los valores* (2000), es una síntesis de las obras de Marín (1976), Escámez y Ortega (1986) y Ortega, Mínguez y Gil (1996) acerca del concepto de valor.

- f. El valor es una creencia perdurable
- g. Valor y actitud

En la actualidad la *crisis educativa*, a la que nos hemos referido al principio de la reflexión teórica para este estudio, ha traído en evidencia la preocupación por entender la teoría de los valores como procedimiento para la práctica y acción de una pedagogía axiológica. Así pues, entendemos como imprescindible para la puesta en marcha de una pedagogía axiológica, la comprensión de los conceptos que siguen, como también las relaciones sociales que se inscriben y la implicación del profesional con su formación continua a fin de atender las necesidades del grupo al que pertenece.

2. Jerarquía y sistematización de los valores

Reflexionar sobre algunas tipologías y jerarquías de los valores establecidas por diferentes Axiólogos nos ayudará a comprender la teoría axiológica con mayor profundidad y producir un cambio en la práctica pedagógica de los profesionales. La formación profesional en la construcción de una educación en valores nos permitirá reflexionar sobre la formación de los alumnos con y para la comunidad.

Iniciaremos este recorrido con la doctrina de Scheler (1941), quien establecía que la tipología y jerarquía de los valores, es inherente a la esencia de los valores. Los criterios establecidos por este autor fueron: durabilidad, divisibilidad, fundamentación, profundidad de satisfacción y relatividad. Estos rasgos caracterizan a los valores como estables en el tiempo, unitarios y no fragmentados, generándose de este modo otros valores dependientes de la posición, para determinar la satisfacción y dependientes a la proximidad al valor central o supremo, que para este autor es el valor religioso.

Basado en estos criterios presenta la tipología y jerarquía de los valores, donde en primer lugar, como valores más inferiores se sitúan los valores más sensibles (lo

agradable y lo desagradable). En segundo lugar están los valores vitales, como la modalidad de sentimiento vital (utilidad-inutilidad, noble-vulgar); a continuación se sitúan los valores espirituales, como lo estético bello- feo, justo o no justo y conocimiento de la verdad o falsedad; en el nivel superior se ubican los valores trascendentes, que son los más simples y autónomos, es decir contemplan las características de ideales o espirituales.

Este autor presenta una concepción teológica de los valores que niega la autonomía de los mismos ya que describe que, según el criterio de fundamentación del valor, todos dependen o se fundan en el nivel supremo que está representado por lo espiritual o religioso, como eje central de su creación.

Según Caminos (2001), Scheler se está planteando el concepto de persona desde el punto de vista ético y no desde el punto de vista ontológico (sustancia), ni tampoco como una persona de actos (asociacionismo), en todo caso se trata de un actualismo fenomenológico. Dándole de esta manera características inmutables porque no varían juntamente con su depositario y absoluto, porque no están condicionados por los hechos.

Para Parsons (1951), citado por Parsons y Shils (1951; 1968), la tipología de valores está representada por cinco grandes categorías que se manifiestan en cualquier tipo de acción humana. Tales criterios son: activación del impulso y la disciplina, interés privado e interés colectivo, trascendencia versus inmanencia y modalidad de los objetos. Los tres primeros reflejan el sistema valorativo de orientación o de personalidad y los restantes reflejan la manera de relacionarse las personas con los objetos y las situaciones o sistema social.

Se presenta de esta forma una tipología y jerarquización de los valores centrada en la diferencia individual y colectiva, determinada según el grado de preferencia de las personas. Ros (2001), describe que, cuando Parsons habla del sistema de personalidad, se refiere a que el actor actúa a nivel personal, motivado por sus necesidades y la búsqueda de la gratificación, para lo cual evalúa las alternativas a su alcance, y en el sistema social actúa motivado por la complementariedad de expectativas entre él y los demás con los que interactúa.

Según Maslow (1954), citado por Ros (2001), existe una tipología y jerarquía de valores, en la medida que exista una jerarquía de necesidades. Es así como plantea cinco grandes categorías: necesidades biológicas, necesidades de conservación en el medio ambiente, necesidades de interacción, necesidades de exploración del mundo exterior y necesidades espirituales. También presenta que las categorías están organizadas de tal manera que para poder ascender en la escala, en búsqueda de satisfacer nuevas necesidades tienen que estar cubiertas las necesidades básicas como por ejemplo: comida, bebida entre otras.

Gouveia (2003), describe que Maslow concibe la naturaleza humana como benévola, no admitiendo necesidades negativas o destructivas. Los valores en esta tipología y jerarquía son interdependientes, para que aparezcan los del nivel superior, deben estar satisfechos y realizados los de auto conservación o básicos, las cuales son universales y comunes a diferentes individuos y culturas. Así, los valores están basados en una concepción motivacional o individual, que se relaciona con la evolución y cumplimiento de las potencialidades de los seres humanos.

Spranger (1954), citado por Quintana (1998) y Peiró (1982), crea un cuadro de seis posibilidades de tipos de humanos básicos, entre ellos; a) el hombre teórico, b) el hombre económico, c) el hombre estético, d) el hombre social, e) el hombre político, f) el hombre religioso. Se trata de caracteres constituidos por valores polarizados en una de las categorías, por los que dirigen su vida y de los cuales hacen el centro de sus motivaciones. Se presenta de esta manera un sistema de valores, donde se indica que cada persona se mueve según sus ideales.

Quintana (1998) describe que para Spranger, moral no constituye propiamente un valor peculiar, sino una forma de vida que puede hacerse sentir en todas las demás y que puede añadirse a cada uno de los ideales de vida.

Allport y Vernon (1961), citado por Mayor, Pinillo et al., (1989), realizaron una tipología basada en modelos del hombre de Spranger, dividido en las siguientes categoría: a) Teórico que expresa la preferencia del individuo por el mundo de las ideas (racional, lógico): b) Económico, este tipo de valor tiene su origen en satisfacción de necesidades corporales, sociales y económicas (utilitario, hedonista): c) Estético,

incluye el valor de la armonía y belleza, social (relaciones personales y sociales): d) Político, está guiado por la búsqueda y obtención de poder, religiosos (unidad, trascendencia).

Rokeach (1973), distingue dos tipos de valores: a) Terminales, entre los que se encuentran los personales como; la autorrealización, felicidad, armonía interna, y los sociales como; la seguridad social, nacional, igualdad: b) Instrumentales, que pueden ser morales, como ser honesto, ser responsable; y de competencia, como autorrealización, ser eficaz, ser imaginativo. Los primeros hacen referencia a los estados finales de existencia, los segundos se refieren a modos de conductas.

Hofstede (1984) citado por Gouveia y Clemente (1998), en el estudio llevado a cabo en 40 países con el objeto de realizar una aproximación teórica a la estructura de valores desde un nivel cultural, presentó la siguiente tipología de valores dividida en cuatro dimensiones; 1) Distancia de poder, 2) Evitación de la incertidumbre, 3) Masculinidad/ feminidad, y 4) Individualismo-colectivismo; todas estas dimensiones representan metas o valores que permiten clasificar los países según su puntuación en el índice de individualismo.

Para Schwartz y Bilsky (1987 y 1990) y Schwartz (1992), los valores resultan importantes en función tanto del orden que ocupan en la estructura, como de su posición respecto a otros valores. Los autores citados describen diez tipos motivacionales o dimensiones de valor. Esta tipología expresa un objetivo motivacional organizado en función de un conjunto de relaciones dinámicas, que pueden entrar en conflicto o ser compatibles con relación a otros valores.

Gervilla (2000), presenta un modelo axiológico basado en la definición del hombre como animal de inteligencia emocional, singular y libre. El sujeto efectúa sus decisiones de naturaleza abierta o relacional. Cada una de estas dimensiones es generadora de un conjunto de valores, entre los cuales tenemos:

- Corporales, intelectuales, afectivos, individuales/liberadores, estéticos, morales, sociales, ecológicos, instrumentales/económicos, volitivos, espaciales, temporales y religiosos.

Sintetizando y relacionando de esta manera, el análisis de la persona con los valores que se generan en cada una de sus dimensiones, susceptibles de fomentar unos y rechazar otros, a través de la acción educativa conducente hacia la educación integral.

3. Axiologías transculturales a nivel individual y colectivo²³

Verificamos con este estudio un interés intrínseco en conocer las relaciones personales, interpersonales e intrapersonales, que se promueven en el ambiente escolar. Por tanto se hizo necesario intuir las teorías que emergen de los valores o su escala de valores, su comportamiento o cultura, donde se encuentra la comunidad escolar. Este apartado presenta una síntesis de la tesis de E. Palencia, dirigida por el Dr. Salvador Peiró i Gregòri.

Consideramos importante amplificar el estudio de las principales teorías sobre los valores humanos, a fin de contribuir en la formación profesional de educadores preocupados en promover el cambio socio educativo que pretendemos para el futuro de la sociedad. Por tanto, es necesario que los profesores, coordinadores, directores y demás profesionales de la educación estén motivados para aprehender de su práctica.

Para lograr este deseo examinaremos a Hofstede (1984), Triandis (1994b, 1995) y Schwartz (1992, 1994a, 1994b, 2003), quienes utilizan la dimensión del individualismo y colectivismo para el análisis de los valores, tanto individuales como culturales. La sociedad o grupo social es la clave del análisis para la percepción de los valores, así que es probable encontrar la respuesta al objetivo planteado en esta investigación.

²³ Esta aportación está tomada de la Tesis Doctoral de Esperanza Palencia, que dirigió el Dr. Peiró en 2006, cuya publicación se halla en la página web: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/761>

3.1. Teoría axiológica de Hofstede, Triandis y Schwartz

Hofstede fue uno de los primeros investigadores en realizar estudios sobre los valores. A partir de un estudio realizado en algunos países, postuló cuatro dimensiones dicotómicas que distinguen las culturas estudiadas. Éstas son: a) Dimensión distancia de poder, que contempla cómo se encuentra distribuido el poder en los niveles de la organización y el grado en que los miembros de una sociedad aceptan como legítimo, que el poder en las instituciones y en las organizaciones esté desigualmente distribuido: b) Dimensión evitación de la incertidumbre, que describe las medidas en las que se toleraría la desviación de las normas y de los valores establecidos: c) Dimensión de masculinidad-feminidad que contempla la preferencia por el logro, el heroísmo, la asertividad y el éxito material como opuesto a una preferencia por las relaciones personales, la modestia, la atención a los débiles y la calidad de vida: d) Dimensión de individualismo-colectivismo, que contemplan el grado en que una cultura fomenta la independencia y la confianza en sí mismo en oposición a la cohesión grupal (Martín y Sánchez, 1999). De las dimensiones anteriormente citadas, el autor declinó por un interés mayor hacia el individualismo-colectivismo.

Triandis, Bontempo, Villarreal, Asai y Lucca (1988), tomaron como referencia el modelo teórico de Hofstede y perfeccionaron las ideas en relación al individualismo y colectivismo. Éstos lo hicieron dando mayor importancia a los procesos psicológicos, y recurriendo frecuentemente a conceptos como el yo, e identidad de grupo. Desarrollaron la dimensión de ideocentrismo-colectivismo para expresar la organización de los valores de las personas, describiendo que en el ideocentrismo existe un predominio de valores de autonomía e independencia de las personas frente a los grupos, y en el alocentrismo los aspectos personales, como necesidades e intereses, están en un segundo plano frente a las de los grupos.

Triandis (1994b, 1995), describe que la mayoría de las conductas de los individualistas ocurre cuando la persona está sola o en pareja; mientras que las colectivistas se dan en pequeños grupos. Es decir, que el comportamiento cooperativo sería más propio de culturas colectivistas, dado que las personas son socializadas para

ayudar a los miembros de los grupos de los que forman parte, existiendo una relación entre el individuo y el endogrupo, que subsiste por muy altas que sean las presiones por la subordinación de los objetivos individuales, a los colectivos. Mientras que la competición parece ser más frecuente en las culturas de tipo individualistas, debido al énfasis de la autoafirmación de las personas a través del éxito, según criterio social. Tales colectivos individualistas cuentan con mayor cantidad y diversidad de endogrupos. Este mismo autor, llega a reconocer que pueden existir otras facetas de estos constructos: Individualismo horizontal (único), individualismo vertical (orientado al éxito), colectivismo horizontal (cooperativo) y colectivismo vertical (cumplidor).

Triandis determina, además, que existen cuatro atributos específicos de estas dimensiones: a) la definición del “*self*”, el cual puede estar enfatizado en aspectos personales o colectivos, puede ser independiente o interdependiente (Markus y Kitayama, 1991); b) la prioridad de metas personales frente a metas grupales o viceversa; c) el énfasis en relaciones de intercambio antes que comunales; d) predominio de las actitudes frente a las normas para explicar el comportamiento. Hasta este momento se determinaba el individualismo y el colectivismo como dos dimensiones, que llegaron a trabajar como opuestas. En estas, se ubicaban a los individuos y a una sociedad en una o en otra dimensión, presentando factores que los diferenciaban el uno del otro: autoconfianza, competición, distancia emocional de los endogrupos, hedonismo, interdependencia, integridad familiar, sociabilidad. (Hui y Triandis, 1986; Triandis, Bontempo y Villarreal, Asai, Lucca 1988; Triandis, Hui y McCusker, 1990).

Por el hecho de que esta teoría hace énfasis en la competitividad de los individuos en las organizaciones, sin tomar en cuenta los intereses tanto individuales, como colectivos, se considera que a nivel de las mejoras de un centro educativo puede contribuir poco, pero que todavía lo indicamos al grupo responsable por la gestión organizacional del centro escolar.

Este modelo de Triandis, deja en el olvido la carga afectiva que poseen los valores. Tal dimensión, implica en determinados momentos dar respuestas emocionales que orienten las acciones de las personas y de la comunidad, en un determinado contexto

social. Hemos de escoger un modelo que integre lo axiológico con lo antropológico. Analicemos la propuesta de Schwartz.

Siguiendo la orientación estructuralista, Schwartz (1992) propone un modelo alternativo que postula la existencia de una estructura de valores transculturalmente estable. Para la obtención de la evidencia empírica de la teoría postulada, se construyó un cuestionario que contenía 56 valores derivados de las religiones más extendidas mundialmente y de las investigaciones realizadas tanto en Occidente como en Asia y África. Se preguntaba a los individuos sobre el grado en que los 56 ítems representaban “los principios que guiaban sus vidas”.

Este autor presenta dos modelos teóricos, según sea la perspectiva de análisis individual o cultural. Propone como contenido primario de un valor, la meta o preocupación motivacional que expresa. Con esto establece una tipología universal de diferentes contenidos de los valores. La primera faceta de su contenido como meta, estuvo basada en la combinación de metas terminales o instrumentales (Lovejoy, 1950 y Rokeach, 1973) y de la escala de operacionalización (Braithwaite y Law, 1985 y Rokeach, 1973). Su contenido secundario está basado en los intereses que cumplen: Individualistas, colectivistas o mixto. Hay que manifestar, que éstas son diferentes a las dimensiones presentadas en el modelo de Hofstede.

Esta teoría sostiene que los valores están derivados de tres requerimientos universales humanos que reflejan los diez tipos motivacionales de valores. Son ellos: poder, logro, hedonismo, estimulación, autodirección, universalismo, benevolencia, tradición, conformidad, y seguridad (Schwartz, 2003).

Schwartz (2001), presentó la definición de los diez tipos motivacionales de valores con sus correspondientes fuentes, que son los requisitos universales. En este modelo utiliza la palabra *organismo*, para identificar las necesidades de los individuos como organismos biológicos. Usa la palabra *interacción* para describir los requisitos universales para la coordinación de la interacción social. Incluye la palabra grupo como requisitos universales para el funcionamiento tranquilo y la supervivencia de los grupos.

El símbolo * para describir que emerge cuando las personas entran en contacto con los que están fuera del grupo primario extenso. Con esto reconoce la interdependencia intergrupar y da cuenta de la escasez de los recursos naturales. Con el fin de plasmar sinópticamente las categorías descritas ofrecemos la tabla 5, que refiere los tipos motivacionales de los valores con sus definiciones, ejemplos y fuentes.

Tabla 5. Tipos motivacionales de Valores

Definiciones	Ejemplos de valores	Fuentes
-Poder: Estatus social sobre las personas y los recursos.	Poder social, autoridad, riqueza,	Interacción y Grupo
	Reconocimiento social.	Interacción y Grupo
-Logro: Éxito personal mediante la demostración de competencia según criterios sociales.	Éxito, capaz, ambicioso.	Organismo
	Inteligente, influyente	Organismo
	Disfrutar de la vida.	Organismo e
-Hedonismo: Tener gratificación sensual y Placer para uno mismo.	Placer.	interacción
	Atrevido, vida variada.	Grupo,*
-Estimulación: Entusiasmo, novedad y reto en la vida.	Vida excitante.	Organismo
	Creativo, curioso, libertad	Organismo
-Autodirección: Creatividad y exploración, pensamiento independiente y elección.	Autorespeto.	Interacción
	Tolerancia, justicia social, igualdad.	Grupo
	Protección del medio ambiente, un	Grupo
-Universalismo: Comprensión, tolerancia, aprecio, y protección del bienestar de todas las personas y de la naturaleza.	mundo de belleza y de paz.	Interacción
	Ayuda, honesto, no rencoroso.	Grupo
	Responsable.	Organismo
	Leal, sentido de la vida.	Interacción
-Benevolencia: Preservación e intensificación del bienestar de las personas con las que uno está en contacto personal frecuente.	Humildad, devoto, aceptar mi parte en la vida, respeto por la tradición, cumplidor.	
	Buenos modales, obediente, honra a	
	los padres y mayores.	
-Tradición: Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que proporciona la cultura tradicional o	Autodisciplinado.	
	Seguridad nacional, orden social,	

<p>la religión.</p> <p>-Conformidad: Restricción de las acciones, inclinaciones e impulso que pudiesen molestar o herir a otros y violar expectativas o normas sociales.</p> <p>-Seguridad: Seguridad, armonía y estabilidad de la sociedad, de las relaciones y de sí mismo.</p>	<p>limpio, seguridad familiar, salud, sentido de pertinencia.</p>	
---	---	--

Cada uno de los tipos de valores motivacionales nombrados arriba, es definido en términos de su meta central, con ejemplos que expresan la actuación de las personas, e informando sobre los requisitos universales que le da origen a cada uno.

Esta teoría postula que, a un nivel más básico, los valores forman un continuo de motivaciones relacionadas. Éste continuo o interrelación es el que da lugar a una estructura circular, representada en la figura 1. La naturaleza de este continuo queda clarificada por el énfasis motivacional compartido en los tipos valorativos adyacentes, como por ejemplo poder y logro, ambos enfatizan la superioridad y la estima social; logro y hedonismo, se centran en la satisfacción personal. Pero también se puede dar un tipo de relación representado por las oposiciones en competencias, que puede traer conflictos internos en la persona y externos con su grupo de trabajo o contexto con el que se relacione en el día a día.

La estructura de los 10 valores individuales básicos y las relaciones dinámicas entre éstos pueden ser representadas en un círculo donde los tipos antagónicos de valores se hallan en las direcciones opuestas del centro del círculo y los complementarios están cerca uno del otro. Así, como puede verse en la Figura 1, los valores de Logro son opuestos gráficamente a los valores de Universalismo y de Benevolencia y cercanos a los de Poder.

Figura1. Modelo de relación dinámica entre los diez tipos motivacionales de valores. (Schwartz 1992, 1994a, 1994b, 2003)

Figura 1. Modelo de relación dinámica entre los diez tipos motivacionales de valores

Podemos describir estos 10 tipos motivacionales de la siguiente manera:

1. Poder: búsqueda de la posición y prestigio social, control o dominio sobre personas o recursos (poder social, autoridad, riqueza, preserva su imagen pública).
2. Logro: perseguir el éxito personal como resultado de demostrar competencia de acuerdo con las normas culturales (exitoso, capaz, ambicioso, tiene influencia).
3. Hedonismo: placer y gratificación sensual para la persona (placer, disfrutar de la vida).
4. Estimulación: excitación, variedad, novedad y desafíos en la vida (atrevido, vida excitante).

5. Auto-dirección: independencia en la acción y en el pensamiento (creatividad, libertad, independiente, curioso, elige sus propias metas).
6. Universalismo: comprensión, aprecio, tolerancia y protección para el bienestar de toda la gente y para la naturaleza (sabiduría, justicia social, igualdad, el mundo en paz, protección del medio ambiente).
7. Benevolencia: preocupación por el bienestar de la gente con la que uno está en contacto frecuente, es decir, con la gente próxima con la que interactuamos cotidianamente más que con todos los demás (honesto, leal, responsable, ayuda y perdona a los demás).
8. Tradición: respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la cultura o la religión imponen a la persona (humilde, devoto, respeto por las tradiciones, moderado).
9. Conformidad: limitación de las acciones, inclinaciones e impulsos que pueden trastornar/inquietar o dañar a otros y violar expectativas o normas sociales. La definición subraya los aspectos de autolimitación en la interacción cotidiana con personas cercanas (educado, obediente, disciplinado, honra a padres y mayores).
10. Seguridad: búsqueda de seguridad, armonía y estabilidad en la sociedad, en las relaciones interpersonales y en la persona (seguridad de familia y nacional, orden social, limpio, reciprocidad de favores).

En los tipos de relaciones que representan las oposiciones o competencias los valores están estructurados en dos dimensiones bipolares de orden superior: 1) Dimensión con el polo de promoción personal, que incluye los valores de logro y poder, versus el polo de autotranscendencia que contempla los valores universalismo y benevolencia. Es una oposición entre perseguir valores que favorezcan al individuo frente a los que beneficien a la colectividad (López-Zafra, 2000). Las personas en esta dimensión se pueden sentir según Ros (2001) motivadas por actualizar los valores de éxito personal según criterios sociales, o bien sus motivaciones básicas, pueden estar dirigidas a ayudar a los miembros de sus endogrupos o perseguir la realización de los valores de igualdad y justicia para todos o la búsqueda de la conservación de la naturaleza. 2) Dimensión con el polo de apertura al cambio, que incluye los valores de autodirección, estimulación y hedonismo, versus el polo de conservación que contempla los valores de tradición, seguridad y conformidad; esta dimensión implica metas de

cambios que incluyen independencia, tolerancia y riesgo en la vida, frente a valores que comparten las metas del mantenimiento del *statu quo* que implica respeto a la tradición, ser sumiso y obediente ante las demandas de los demás (Ros, 2001).

Estos valores a su vez se clasifican y organizan primero, siguiendo un orden de compatibilidad o contradicción existente entre los polos de las dimensiones, en el perseguir los valores de un extremo de la dimensión es incompatible con tratar de realizar los valores del otro extremo, y segundo en tres orientaciones según el interés que cumplen: individualista, colectivista o mixto.

Según Schwartz (1992), los individualistas son de dos tipos: los que dan prioridad a los valores de promoción personal y los de apertura al cambio. Los colectivistas también son de dos tipos: los que dan prioridad a la benevolencia y favorecen fundamentalmente a los endogrupos y los colectivistas, que valoran tradición y conformidad. Y, por último, los tipos mixtos (individualistas y colectivistas), incluyen los valores de seguridad y universalismo. Este mismo autor sostiene, que la incompatibilidad entre los valores puede generar conflictos a nivel individual, grupal y social, ya que las acciones que se emprenden para realizar o conseguir cada valor tiene consecuencias psíquicas y sociales.

Schwartz (1994b), desde un punto de vista cultural, propone una teoría alternativa. Para ello toma como referencia la estructura de valores culturales de Hofstede (1980) y Triandis (1990). En esta teoría se realiza la verificación de sólo 44 valores que tenían significación equivalente (Schwartz y Sagiv, 1995). Esto da como resultado siete valores culturales básicos en que pueden ser comparadas las culturas. Estos valores culturales según Ros y Schwartz (1995), se definen del siguiente modo: 1) Conservación: enfatiza el mantenimiento del *status quo*, de la propiedad, delimita las acciones o inclinaciones de los individuos o grupos que puedan alterar el orden tradicional (obediencia, respeto por la tradición, orden social, seguridad familiar, autodisciplina). Se centran en valores sociocéntricos. En el modelo, el yo carece de significado propio y sólo tiene sentido como parte de la colectividad.

2) Jerarquía: Se hace énfasis en la legitimidad de la adscripción jerarquía de roles y recursos fijos (poder social, autoridad, humildad, riqueza). 3) Autonomía intelectual:

Contempla el énfasis en promover y proteger las ideas y el derecho independiente del individuo autónomo para perseguir sus propias metas intelectuales (curioso, de mente abierta y creativa). 4) Autonomía afectiva: énfasis en promover y proteger el logro de experiencias afectivas positivas (placer, vida excitante, vida variada), junto al valor de autonomía intelectual constituyendo el núcleo del valor conocido, concepto general de individualismo.

5) Competencia: valores que enfatizan en cambiar activamente el entorno y salir adelante a través de la autoafirmación (por ejemplo ambición éxito y riesgo). 6) Armonía: énfasis en encajar de forma armoniosa con la naturaleza, y quizás con el medio ambiente (unidad con la naturaleza, protección del medio ambiente, mundo de belleza). 7) Compromiso igualitario: incluye valores que hacen énfasis en el compromiso voluntario por promover el bienestar de los demás (igualdad, justicia social, responsable, ayudar).

Ros y Schwartz (1995) aseveran que estos valores forman una estructura integrada de relaciones de compatibilidad y contradicción, que resulta en tres dimensiones bipolares a nivel cultural: 1) Dimensión de autonomía (intelectual y afectiva) versus conservación. En el primero, las sociedades están enfocadas, en dar prioridad a los valores que beneficien al individuo; En la alternativa dan prioridad a los valores que benefician la integración del individuo en los grupos y por lo tanto a mantener el orden social. Esta dimensión también ha sido llamada individualismo-colectivismo (Hofstede, 1991; Kim, Triandis., Kagitcibasi, Choi, Yoon, 1994). 2) Dimensión de jerarquía versus compromiso igualitario. El primero se refiere a lo legítimo de la desigualdad del poder, roles y recursos de las culturas altas en jerarquías, ya que ellas aseguran el comportamiento de responsabilidad social de las personas. En el segundo, las culturas altas en igualitarismo tratan de considerar a todos los miembros de una sociedad como iguales, compartiendo responsabilidades. 3) Dimensión de competencia versus armonía con la naturaleza. Este último refleja la solución cultural al problema de la relación del ser humano con la naturaleza, la competencia resume el énfasis cultural por salir adelante a través de la autoafirmación.

Todas las teorías presentadas anteriormente, se caracterizan por tratar de dar respuestas a una serie de problemas básicos a los que se han enfrentado las sociedades desde hace mucho tiempo. Un ejemplo se representa en el equilibrio que debe tener y mantener el individuo entre su autonomía como persona y la adaptación a los grupos que constituyen la sociedad.

Por consiguiente, es pertinente para el presente estudio la teoría axiológica de Schwartz (1992,1994, 2003). Esto está motivado por el modo cómo presenta este autor una definición y tipología de valor que permite distinguirlo de otros conceptos, como son las actitudes o necesidades. Según él, un valor es una creencia que conlleva a fines deseables e idealizables o conformando comportamientos, que trascienden las situaciones específicas. Son guías para la selección de comportamientos, personas y sucesos. Con lo cual, queda establecida la representación cognitiva e idealizada de las necesidades de las personas y su rasgo de patrones normativos de conductas.

Esta teoría permite describir las conductas que las personas adquirirán según su convivencia en una cultura individualista o colectivista. Esto se explica gracias a la capacidad integradora de la estructura de los valores, que se puede relacionar con todo tipo de comportamiento, tanto personal como social.

4. Procedimientos utilizados para medir los valores personales

En la actualidad, la medida de los valores se da en tres formas básicas: a) la observación, mediante la cual se hace inferencia de los comportamientos de las personas; b) la entrevista, que permite comunicar los valores que se encuentran en su conducta; c) cuestionarios o listas que debe responder la persona, según sus propios valores. Vera (2001) describe, que la lógica que apoya la medición de los valores por cuestionario, radica en la opinión de que las personas pueden conocer con mayor precisión sus propios valores, comparado con lo que pueden hacerlo mediante otras formas cualquiera.

Las escalas más populares en las medidas de los valores individualistas y colectivistas son: la de Hofstede (1984); Triandis et al., (1988,1990); Singelis, Triandis, Bhawuk y Gelfand (1995); Triandis (1995) y Schwartz. (1992).

Hofstede (1984) presentó un instrumento compuesto por 14 metas del trabajo, algunas veces definidas como necesidad y otras como valor humano. Con una escala de *Lickert* que oscilaba entre 1(suprema importancia) hasta 5 (de muy poca o ninguna importancia). Con ella se pretendía medir cuatro factores, que eran suficientes para diferenciar las culturas estudiadas: distancia de poder, evitación de incertidumbre, masculinidad-feminidad, individualismo-colectivismo.

El problema de este instrumento, como lo plantea Schwartz (2003: 264), se basaba en que la mayoría de sus items estaban referidos al trabajo. Las dimensiones expuestas anteriormente, permiten establecer diferencias a nivel de cultura nacional, pero no a nivel individual. Esta escala no pretendía establecer relación entre la orientación valoral del individuo y sus opiniones o conductas.

Schwartz (1992) presentó un instrumento sobre valores, compuesto por 56 items, dividido en dos listas por separado: 30 valores instrumentales y 26 valores terminales. En la misma se representa a los valores específicos como principios que guían en la vida; estos miden los diez valores básicos, los cuales fueron pensados para incluir todos los valores reconocidos en cultura alrededor del mundo. Los estudios realizados en 67 países, apoyan la distinción de estas orientaciones de valor (Schwartz 2003: 270). Este instrumento estaba compuesto por una escala de *Lickert* que oscila entre - 1(contrario a mis valores) hasta 7 (de máxima importancia).

Sin embargo, a pesar de su popularidad, el instrumento presentó dificultad para su aplicación, primero por la longitud de su escala, y segundo por la complejidad cognitiva en sus preguntas. Esto dificultó la aplicación del mismo, a una parte de la población con poco nivel educativo. Lo planteado anteriormente llevó a Schwartz en el año 2003 a proponer un nuevo método de medición, basado en la misma teoría.

Este nuevo cuestionario, llamado *The Portrait Values Questionnaire (P.V.Q)*, tuvo como referencia a los primeros intentos de modelo para modificar el cuestionario de

valores realizados por Schwartz, Lehmann y Roccas (1999) y Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess y Harris (2001).

Triandis et al., (1988,1990); Singelis, Triandis, Bhawuk y Gelfand (1995) y Triandis (1995), todos ellos presentan una medición del individualismo y el colectivismo, describiendo para ello dos tipos de atributos llamados, horizontal y vertical. Este instrumento que contempla dimensiones actitudinales, es denominado escala de individualismo-colectivismo horizontal y vertical, se compone de 32 elementos o ítems, contestado en una escala de *Lickert* que oscila entre 1 (fuertemente en desacuerdo) hasta 9 (fuertemente en acuerdo).

5. Algunas escalas de valores

En este apartado, presentaremos algunas de las escalas de valores citadas por Quintana (1998), como fuente de estudio y análisis en la construcción de una práctica pedagógica basada en la pedagogía axiológica. El autor nos presenta una selección de escalas de valores y éstas se organizan de modo cronológico. Entre ellas se pueden destacar algunas de autores clásicos, germanos y francófonos, como también de autores más recientes. El orden cronológico nos ha contribuido para identificar las teorías axiológicas según la realidad social y cultural de una sociedad. Respetando esta organización exponemos el siguiente resumen:

Buda: el sabio sigue una vía radical que se eleva directamente del mundo al bien. Para el hombre sólo hay dos posibilidades: o vivir inmerso en la “ilusión” de la vida, o ascender a la perfección que da la “iluminación”. Todo esto con las cuatro verdades señaladas por Buda:

- 1º. “Todo es malo” (Dukka), por incluir una voluntad de ser.
- 2º. “El origen del mal es el deseo” (Samudaya), el deseo de ser.
- 3º. “El remedio al mal es la extinción del deseo”, renunciando a todos los valores (Nirodha).

4°. Hay unos medios prácticos (Magga= camino) de extinguir el deseo y emprender la ascensión hacia el absoluto, realizando una serie de actos puros que llevan a una conversión de la mirada y de la voluntad.

En Platón:

1°. El bien.

2°. La belleza

3°. La verdad

4°. La sabiduría

5°. El placer.

6°. En el libro de Las leyes (1991) Platón enumera así las clases de “bienes”, en orden descendente:

a) Bienes divinos:

1. Prudencia (y sabiduría).
2. Templanza (disposiciones moderadas del alma, unidas a la inteligencia).
3. Justicia (síntesis de las otras tres virtudes cardinales).
4. Fortaleza o valentía.

b) Bienes humanos:

1. Salud (es el principal de los bienes humanos).
2. Belleza.
3. Vigor físico.
4. Riqueza.

La escala de valores de Aristóteles es citada por N. Hartmann (1926) como ejemplo de este tipo de escalas, quedando establecida por este orden de predicados de valor correspondientes a las distintas virtudes:

A) Predicados de valor positivos (en escala creciente):

1. Lo que no es malo.
2. Lo digno de alabanza (epainetón).
3. Lo bello (kalón).
4. Lo honorable (pimetón).

5. Lo digno de amor (philetón).
6. Lo admirable (thaymastón).
7. Lo digno de felicidad (makaristón).

B) Predicados de valor negativos (correspondientes a la serie anterior):

1. Lo que supone una falta (hemarteménon)
2. Lo que no es bello (mè kalón).
3. Lo ignominioso (eponeídiston).
4. Lo odioso (misetón).

En el s. XVII los empiristas ingleses se sitúan lejos de toda concepción idealista. J. Locke (1990: 90s) parte del principio de que “la ocupación propia del hombre consiste en buscar la felicidad y evitar la miseria”. Y examinando cuáles son los placeres más duraderos de esta vida encuentra los siguientes:

1. La salud.
2. La reputación
3. El conocimiento.
4. Hacer el bien.
5. La esperanza de una dicha eterna.
6. Otros placeres menores.

En esta misma línea D. Hume, en su obra *Investigación moral* (Seccs. II a VIII), distingue cuatro clases de cualidades valiosas:

1. Cualidades útiles a la comunidad: benevolencia y justicia.
2. Cualidades útiles para nosotros: fuerza de voluntad, diligencia, frugalidad, vigor corporal, inteligencia y otros dones mentales.
3. Cualidades inmediatamente agradables a nosotros mismos: alegría, grandeza de alma, dignidad de carácter, valentía, sosiego y bondad.
4. Cualidades inmediatamente agradables a otros: modestia, buena conducta, cortesía, ingenio.

N. Hartmann (1926: 329-36) no tiene bien sistematizada su escala de valores, los cuales pone dentro de los valores morales. Valores generales: 1) la existencia, como

valor fundamental; 2) la situación, que condiciona la existencia, y 3) el poder (el cual es un valor en sí mismo, constituyendo un fin propio, no sólo un medio). Valores especiales, entre los cuales están (en orden creciente) la familia, la comunidad y la idea de Humanidad. Otros valores en orden ascendente:

- Los elementos estructurales de la familia, de la comunidad y de la humanidad, a saber: el derecho, el bienestar, el trato social, la lengua, los conocimientos, la instrucción.
- Los diversos bienes espirituales
- La libre sociabilidad
- La buena fama personal
- El honor
- La confianza merecida
- La amistad, el amor.

Tabla 6. Escala de Valores de N. Hartmann (1926)

1. Valores de contenido básico	Valores del sujeto	Vida Conciencia de sí Acción Sufrimiento Fuerza de ánimo Libre albedrío Previsión Eficacia dirigida
	Valores de bienes	Existencia Situación Poder Felicidad Otros bienes

<p>2. Valores morales básicos</p>	<p>Lo bueno Lo noble Experiencia Pureza</p>	
<p>3. Valores morales específicos</p>	<p>Virtudes antiguas</p>	<p>Justicia Sabiduría Coraje Autodominio Liberalidad Mansedumbre Magnanimidad Equidad Pudor</p>
	<p>Virtudes cristianas</p>	<p>Amor al prójimo Veracidad, sinceridad Honradez, fidelidad Confianza, fe Modestia, humildad Vida interior</p>
	<p>Otras virtudes</p>	<p>Amor a lo lejano Entrega de sí Personalidad Amor personal</p>

Fuente: Quintana 1998.

Es conocida la escala de valores de Max Scheler (1941: 151-6), que se basa en distinguir unos valores sensibles y otros espirituales, dando lugar a esta tabla progresiva.

A) Valores sensibles

1. Hedónicos (lo agradable).
2. Vitales.

B) Valores espirituales

3. Estéticos.
4. Morales.
5. Lógicos.
6. Religiosos (lo santo y lo profano).

Ejemplo de valores lógicos es el “conocimiento”, pero no la verdad, pues según Scheler la verdad no pertenece al universo de los valores.

J. Hessen (1944: 107ss) nos ofrece la siguiente escala (en orden creciente), que recuerda la de Scheler, pero con notables diferencias en el rango reconocido a diversos valores espirituales (que tienen una validez e absoluta e incondicional):

A) Valores Sensibles

1. Hedónicos (lo agradable y el placer).
2. Vitales.
3. Utilitarios y económicos.

B) Valores espirituales.

4. Lógicos.
5. Éticos.
6. Estéticos
7. Religiosos.

Para Lavelle (1955: 35, 48) los valores se clasifican atendiendo al hecho de que el hombre 1) se halla arraigado en el mundo; pero 2) puede distinguirse o distanciarse de él, situándose ante él para contemplarlo y 3) puede también superarlo o trascenderlo.

Tabla 7. Escala de Valores de Lavelle

<i>Grados de valor</i>	Valores	
	<i>Objetividad</i>	<i>Subjetividad</i>
1. El hombre <i>en</i> el mundo.	Económicos	Afectivos
2. El hombre <i>ante</i> el mundo.	Intelectuales	Estéticos
3. El hombre <i>sobre</i> el mundo.	Morales	Religiosos

Fuente: Quintana 1998.

R. Le Senne pertenece a la misma corriente que Lavelle y comparte su misma visión de los valores.

Para una mejor observación de las escalas de valores presentamos la tabla 8.

Tabla 8. Escala de Valores según algunos autores²⁴

<p>F. Dupréel (1939)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las cosas. 2. La materia. 3. Los valores de vida. 4. Los valores sociales. 5. Los valores psicológicos. 6. Los valores absolutos: el bien, lo bello y lo verdadero.
<p>B. Mondin (1985)</p>	<ol style="list-style-type: none"> I. Valores ónticos: 1. Ser; 2. Devenir; 3. Substancia; 4. Relación; 5. Tiempo. II. Valores personales: 1. Persona; 2. Cuerpo; 3. Espíritu; 4. Sexualidad; 5. Libertad; 6. Vocación. III. Valores sociales: 1. Matrimonio; 2. Familia; 3. Patria; 4. Justicia; 5. Paz. IV. Valores económicos: 1. Trabajo; 2. Técnica. V. Valores culturales: 1. Cultura; 2. Tradición; 3. Revolución; 4. Escuela. VI. Valores somáticos: 1. Salud; 2. Juego; 3. Deporte; 4. Dolor; 5. Sufrimiento; 6. Muerte. VII. Valores noéticos: 1. Verdad; 2. Lo maravilloso; 3. Racionalidad. VIII. Valores estéticos: arte. IX. Valores morales: 1. Bondad; 2. Conciencia; 3. Pasión; 4. Virtud; 5. Amor. X. Valores religiosos: 1. Lo sacro; 2. Dios; 3. La religión; 4. La fé; 5. El infierno; 6. El paraíso.
<p>O. Reboul (1992)</p> <p>Inspirase en Scheler</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El placer. 2. Lo útil (valores económicos y sanitarios). 3. Lo colectivo.

²⁴ Las informaciones de la tabla 8 están presentes en Quintana (1998).

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Lo humano. 5. La salvación.
H. Spencer (1983)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actividad que ocurre directamente a la conservación del individuo. 2. Actividad que, proveyendo a las necesidades de la existencia, contribuye indirectamente a su conservación. 3. Actividad empleada en educar y disciplinar a la familia. 4. Actividad que asegura el mantenimiento del orden social y de las relaciones políticas. 5. Actividad de diversas clases empleada en llenar los momentos de ocio de la existencia (satisfacción de los gustos y de los sentimientos).
F. Savater (1982)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lo que preserva la vida humana. Ser, vivir. 2. Lo que aumenta la capacidad de acción del hombre: ser más, acendrase, ampliarse y reafirmarse en el ser. 3. Lo que confirma al hombre en su condición racional y libre. Ser una totalidad no idéntica, abierta a lo posible y autodeterminada.
Sartre (1983)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los valores inferiores: pureza, inocencia, raza, sinceridad. 2. Los valores intermedios: nobleza, virilidad, valores sexuales y la raza. 3. Los valores sociales: nación, sociedad, etc, el sacrificio. 4. Los valores de subjetividad: pasión, placer e instante, crítica y exigencia de evidencia, responsabilidad, creación, generosidad.
J.Mª Méndez	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valores derivados: valores económicos (todos medios para los valores propios). 2. Valores propios: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valores éticos. 2. Valores estéticos. 3. Valores ascéticos.

6. Los valores en la educación

En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes fundamentales de la educación, porque representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la educación de la responsabilidad con sentido democrático (Popper, 1981; Romay, 2002; Escámez, 2003; Touriñán, 1998^a).

La teoría axiológica y su herencia en el contexto y desarrollo educativo viene de antaño, pero sobretodo su presencia está marcada por la delimitación de tres conceptos en el ámbito pedagógico. Son ellos: las actitudes, las normas y los valores.

El concepto de actitud en educación está relacionado directamente con la comprensión psicológica del término, lo que le confiere un significado más amplio. La principal definición es la establecida por Allport, como “un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones” (Allport, 1935, en Martín-Baró, 1998).

A partir de esta definición Vallerand (1994), nos plantea algunas características centrales: a) es un constructo o variable no observable directamente; b) implica una organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y conativos; c) tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción – aunque no se debe confundir con ella – y también influye sobre la percepción y el pensamiento; d) es aprendida; e) es perdurable; y f) tiene un componente de evaluación o afectividad simple de agrado-desagrado.

Entendemos que las actitudes demostradas por alumnos, docentes y otros profesionales del ambiente escolar pueden dibujar acciones e intenciones hacia la convivencia positiva y la formación del hombre. Así, consideramos, en este sentido que tanto las actitudes como los valores suponen evaluaciones generales estables de tipo positivo –negativo. A pesar de ello, no se deben confundir ambos constructos. Los valores, a diferencia de las actitudes, son objetivos globales y abstractos que son considerados positivamente y que no tienen referencias ni objetos concretos. Los

valores sirven como puntos de decisión y juicio a partir de los cuales el sujeto desarrolla actitudes generalizadas (Garzón y Garcés, 1989).

Las normas son consideradas como parte de la dinámica pedagógica. Desde esta perspectiva su definición está más acertada por las teorías sociales que reflejan de cierto modo una aproximación a las reglas y al contexto cultural que involucra el proceso de convivencia. Este es el punto clave entre el grupo y el individuo donde se produce un proceso de comunicación e interacción constante.

Una norma social es un modo de pensar, sentir o actuar generalmente, sobre el que las personas de un grupo están de acuerdo y confirman como acertado y correcto (Thibault y Kelley, 1959).

Por último los valores en la comprensión pedagógica reúnen la intención y las alternativas de comprensión de las dificultades encontradas en el proceso de regulación del sistema educativo. Así que, la comprensión pedagógica del constructo de valor presenta un contenido sociológico y cultural en las relaciones del sujeto con el grupo. J. M^a Puig (1996) manifiesta que “los valores no se entienden aquí como resultados, como realidades estáticas que deben adquirirse y posteriormente conservarse. Los valores, por el contrario, se transforman y maduran en función de las experiencias que continuamente vive cada sujeto. Los valores no son, pues, una posesión ni una conquista, sino un proceso inacabable”.

Quintana (1998), resume los tres constructos: A) *Los valores* son principios de orientación de la conducta, basados en ideas y afectos que culminan en unas preferencias motivadoras de esa conducta. B) *Las normas* son reglas operatorias basadas en valores; y C) *Las actitudes* son un constructo operatorio personal que, para lograr esos valores, debe atenerse a las normas. Concluyendo el autor aclara que los valores son la base de las actitudes y de las normas.

Así pues, toda acción pedagógica está involucrada en los valores y por eso es fundamental la comprensión de la teoría axiológica por parte de los profesionales y la adecuada conexión con el ambiente escolar, para que el individuo y, en consecuencia de él, el grupo desempeñe sus habilidades tanto educativas como sociales. En las páginas

anteriores, hemos destacado que la formación del hombre es uno de los objetivos de la educación y que para el logro de tal objetivo nos parece necesario que el sistema educativo asegure los recursos adecuados que garanticen la adecuada formación. Subrayamos la comprensión de educación de E. Spranger (1954), complementando su concepto de educación:

“La educación es aquella actividad cultural dirigida a la esencial formación personal de sujetos en desarrollo. Se realiza mediante los contenidos auténticos de valor del espíritu objetivo dado, mas tiene por fin último el alumbramiento del espíritu normativo autónomo (una voluntad ético-ideal de cultura) en el sujeto. –Y se sobreentiende que esta superación de la cultura dada sólo es posible por enlace con un sistema ideal de valores”.

Evidentemente, en la actualidad la educación en valores puede guiar al hombre en la superación de sus dificultades individuales y en grupo, proponiéndole una formación educativa pertinente a sus expectativas y situándolo en una realidad orientada al mundo. Para P. Gianola (1984) los valores constituyen el eje sostenedor de la educación porque: a) son el resultado objetivo, subjetivo y personal de todo el proceso de interpretación significativa de la realidad operado en el sujeto; b) son el origen del cuadro y sistema articulado de los motivos, criterios, normas, modelos y proyectos con los cuales el individuo busca y construye su plan personal de vida; c) son las premisas que inspiran y unifican aquella conducta madura a la cual él tiende.

Para S. Uhl (1995), “la educación en valores es un nombre global que designa varias tareas educativas: la educación espiritual (es decir, religiosa o cosmovisional), la educación cívica, la educación moral, la educación para la paz, etc.”.

Peiró (2000), corrobora que los valores educativos están condicionados por los valores culturales y por la axiología general. Y nos explica que la pluralidad de culturas y subculturas nos señalan la mutabilidad de los valores. Hay que reflexionar ¿qué valores son los más adecuados por el grupo de profesionales para educar a sus alumnos?

Nuestra investigación se traduce en propiciar una educación en valores a fin de responder a la inquietante preocupación que, la escuela y la comunidad escolar han

suscitado con el problema de la violencia y de la convivencia escolar en la actualidad. La realidad conflictiva y violenta que presentan algunos centros fomenta una educación axiológica para combatir los problemas que se presencia en la acción y formación de los actores escolares, sobretodo en las relaciones interpersonales.

A partir de ahí, los estudios y los autores plantean la necesidad de una educación en valores a fin de establecer una educación sostenible, para la convivencia y la paz.

Peiró (2000) puntualizó que la educación axiológica trata de despertar el compromiso que el sujeto sea capaz de asumir libremente. Por esto, educar en valores no es más que ejercitarse en un orden moral. Pero, no nos engañemos, no se trata de reducir la educación sólo a los valores de esta clase. Hay que realizar todos los tipos, ya que unos llevan a los otros, de naturaleza más fina (espiritual). Así, lo estético es análogo con lo ético.

De acuerdo con este paradigma nos preguntamos: ¿qué valores son esenciales para la convivencia en el contexto escolar?, ¿qué valores son percibidos, como esenciales al grupo de profesionales?, ¿qué relaciones sociales son establecidas en la escuela a partir de los valores del grupo?, ¿la ausencia de una educación basada en valores es un medio y fin para la violencia percibida en la escuela?

Reconocemos la amplitud del tema de los valores en el contexto humano y sus relaciones con el proceso educativo por las diferentes creencias y posturas de los educadores, pero estamos convencidos de que los profesionales están preparados para construir un ambiente de reflexión que logre una convivencia saludable y tangible para todos a partir de su práctica pedagógica.

Por consiguiente, los valores están siempre: en cada tema, en el ethos, en el currículo oculto. Por lo que se ha de identificar los valores en las lecciones de historia, geografía, química, etc., discutiéndolos brevemente en el transcurso de la enseñanza (PEIRÓ, 2000).

Paulo Freire (1994), señaló que la vocación humana es la de conocer el mundo a través de la necesidad y del deseo de cambiar el mundo (...) sólo que este conocer es el

de interactuar como sujetos, inventores, creadores y un conocer que no se acaba; un conocer junto al proceso del individuo y social de las personas en el mundo.

Un proceso educativo que piensa en la formación de personas no como un fin en sí mismo, sino como un recurso para la sociedad a partir de un laboratorio de cultura para la Paz, entre la multiculturalidad de conocimientos y culturas. Un laboratorio participativo que no sofoque a los sujetos ni tampoco al sistema en la búsqueda de las soluciones de pervivencia y superación de los conflictos.

7. Brasil, la educación en valores

La educación brasileña estuvo marcada con una identidad ideológica doctrinaria²⁵, de moralidad incondicional, que incluía los conceptos políticos con soberanía, a fin de establecer el orden y el progreso social. Una estrategia de educar en valores con fines específicos a partir de la imposición de la moralidad, reflejando el interés de un determinado grupo social para la educación cívica y moral.

Menin (2002)²⁶ señaló que, para Piaget (1977,1996) y sus seguidores, como también en los *Parâmetros Curriculares Nacionais* (1998)²⁷, saber sobre la moral es sinónimo del saber hacer, saber vivir relaciones cooperativas y justas; sin eso, la moral es puro verbalismo.

Frente a los cambios sociales, a los grandes proyectos, las adaptaciones y reformas en el sistema educativo brasileño, nuevas propuestas han surgido para cambiar la calidad de la formación del hombre, y por consiguiente de la educación en valores.

²⁵ Dictadura Militar (1969 a1986), un ejemplo de educación moral de forma doctrinaria. Este es un campo de estudio que ampliaremos en estudios posteriores.

²⁶ En su artículo "*Valores na escola*", la profesora Maria Suzana DeStefano Menin hace una exposición de los valores morales en la escuela.

²⁷ BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais*, terceiro e quarto ciclo: apresentação dos temas transversais. Brasília; MEC/SEF, 1998.

Desde este escenario los *Parâmetros Curriculares Nacionais*, se centran en la difusión de recursos para la formación de profesionales, vinculando un nuevo contexto educativo para la ciudadanía, a saber:

Elegir a la ciudadanía como eje vertebrador de la educación escolar implica ponerse explícitamente en contra de los valores sociales y prácticas que violan esos principios, comprometiéndose con las perspectivas y decisiones que favorezcan. Esto se refiere no solo a valores, sino también a la experiencia necesaria para desarrollar las capacidades necesarias para la participación social efectiva.

La contribución de la escuela, por lo tanto, es el desarrollo de un proyecto de educación basado y comprometido con el desarrollo de capacidades que pueden intervenir en la realidad para transformarla. Un proyecto educativo para este fin puede ser guiado por tres directrices principales:

- Posicionarse en relación a los temas sociales e interpretar la tarea educativa, como una intervención en el momento actual.
- No tratar los valores como conceptos ideales.
- Incluir esta perspectiva en la enseñanza de los contenidos y de las áreas de conocimiento escolar.

En base a ello, creemos que nuestros propósitos educativos están alejados de una realidad doctrinaria. Por tanto, en este trabajo encontraremos cierta inclinación por una educación en valores opuesta al acto de adoctrinar. Por eso, intentaremos colaborar en la promoción del cambio educativo en el entorno brasileño identificando las posibles desigualdades y propiciando la formación necesaria.

8. Objetivos de la educación en valores

Desde este planteamiento se entiende el concepto de educación para el siglo XXI, en constante movimiento, flexible y plural. En consecuencia la educación en

valores para la convivencia pacífica es la clave para la consonancia del principal objetivo de nuestro estudio. Según el informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (J. Delors: 1996) los valores universales que la educación ha de procurar para promover una ética mundial son estos:

- La comprensión y la tolerancia en relación con las diferencias y el pluralismo culturales
- La solicitud hacia el otro.
- El espíritu de solidaridad
- El espíritu de empresa
- La creatividad
- El respeto por la igualdad entre los sexos
- Un espíritu abierto al cambio
- El sentido de responsabilidad en la protección del medio ambiente y en relación al desarrollo sostenible.

Podemos concluir, respecto del sentido de la educación en valores, que la educación en valores sigue siendo una necesidad inexorable: tenemos que orientarnos y aprender a elegir, hay que estar capacitado para optar, porque nuestro proyecto de vida, individual y socialmente es, de hecho, una cuestión abierta y, de derecho, un compromiso de voluntades, axiológicamente orientado hacia un mundo personal y social mejor.

La educación es por tanto un valor y, además, desarrolla valores. El sentido axiológico y su permanencia en la educación nos llevan a defender que la educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo (Hallak, 2003; Ortega, 2004; Touriñán, 2005a y 2008; Escámez, 2003; Martínez, 2000; Touriñán y Rodríguez, 2000; Morín, 2000; Savater, 2000; Ibáñez-Martín, 1975; Vásquez Gómez, 2001):

- La educación es un elemento fundamental para el éxito de la integración en un mundo que reclama competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a aprender” y “aprender a vivir juntos”.

- La educación es uno de los instrumentos más eficaces para promover y proteger la identidad cultural.
- La educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas capaces de defender y promover los derechos en un mundo globalizado.

Comprendemos que la educación en valores es una necesidad global y el mejor camino para cambiar el estado de malestar que vivimos hoy en día, por eso verificamos en la investigación educativa la mejor inversión para que alcancemos los objetivos que estén pendientes. La preparación de cursos, alumnos, docentes y educación en general, desde la educación básica hasta la universidad, es fundamental para la evolución de la humanidad, con respecto, dignidad y paz, para que el individuo pueda mejorar su condición de supervivencia.

9. Convivencia

La especie humana constituida biológicamente como tal, elabora instrumentos, artefactos, costumbres, normas, códigos de comunicación y convivencia como mecanismos imprescindibles para la supervivencia de los grupos y de la especie²⁸. ¿Qué es la convivencia? ¿Cómo es la convivencia en los centros escolares?

Sabemos que, el estudio de la convivencia en el contexto escolar no es una tarea nada fácil, debido a las circunstancias del ambiente, creencias de los profesionales y de los vínculos establecidos en las relaciones individuales y de grupo. Asimismo, consideramos de fundamental importancia trabajar la diversidad del tema, para que a partir de ahí se pueda establecer estrategias de trabajo en las relaciones educativas, mismo reconociendo que éste, es sólo el principio de una larga investigación.

²⁸ Gimeno Sacristán, J. ; Pérez Gómez. A. I. (2008). *Comprender y transformar la enseñanza*. Ed Morata.

Pese a eso, Paulo Freire, comprendió que, como seres conscientes, los hombres no están solos *en* el mundo sino con el mundo, junto *con* otros hombres. (FREIRE, 1994). Compartimos con él la idea de que los hombres no están solos en el mundo sino con el mundo y que juntos a otros estaremos explorando los diversos y distintos ángulos de nuestra existencia. Eso nos hace sentir más seguros en responder las expectativas de los demás.

En este trabajo entendemos por convivencia escolar al entramado de relaciones interpersonales que se producen entre los miembros de una comunidad educativa, en el que se configuran procesos de comunicación, sentimientos, actitudes, roles, estatus y poder (ORTEGA, 1997).

Este es uno de los conceptos que nos hace repensar la dinámica de las relaciones en el contexto educativo, sus características y los valores que agregan tales relaciones. Por eso, la convivencia en la escuela es más que una asignatura o un modo de actuar respecto al reglamento y normas históricamente concebidos. Entendemos que la convivencia es la extensa bibliografía del ser en reunión con otros de la misma especie. Por tanto, hay que considerar los valores presentes en esta extensa multiculturalidad bibliográfica, compartiendo las carencias e intercambiando experiencias para lograr un ambiente saludable en las relaciones de convivencia.

En la actualidad, los centros escolares como también los educadores están cada día más preocupados en lograr una convivencia armoniosa y productiva para la formación de los jóvenes y que esté alejada de las situaciones y casos de violencia o extrema violencia en las acciones de los estudiantes.

Preocupados en alcanzar estos objetivos, nos hemos preguntado: ¿qué pilares sostienen la convivencia en el centro educativo? Encontramos algunos indicios que pueden contestar esta cuestión en el informe *Delors* de la UNESCO que expone los pilares de la educación para el siglo XXI: enseñar a conocer, enseñar a hacer, enseñar a vivir juntos y enseñar a ser. Entendemos estos pilares concatenados entre sí para el cambio que se propone al contexto educativo. Asimismo, tanto los docentes y demás profesionales, como los alumnos y la comunidad escolar deben preocuparse en mejorar el modo de compartir y vivir en espacios colectivos.

La convivencia ha de vincularse al proyecto pedagógico del centro y éste involucrar a los actores y acciones para la comunidad, generando el bienestar y la mejora de los procesos de aprendizaje en la escuela.

Desde este punto de vista una escuela democrática es el fruto de un ambiente de convivencia, consecuente de una gestión para la convivencia a partir del diálogo, acciones cooperativas y la participación de la comunidad escolar en la búsqueda de caminos para la resolución de los problemas a fin de construir valores para convivir en sociedad. Lo que supone que todos los profesionales, alumnos y comunidad estén implicados en lograr determinados objetivos para el éxito y progreso de la educación.

La educación brasileña está preocupada y reconoce las dificultades generadas por los conflictos y situaciones de violencia que de algún modo están intrínsecamente ligados al ambiente escolar. De otro modo se reconoce que los actos de violencia social y educativa, el bullying y el maltrato entre escolares son los estribos que dificultan la buena convivencia.

Señaló Flávia Schilling (2004), “aparentemente estaríamos viviendo un momento histórico en que encaramos la cara violenta de la sociedad, con sus preconceptos de clase, de raza, con su violencia estructural. [...] Verificase la existencia de los conflictos colectivos, sociales, familiares que resultan en respuestas violentas. Existe un esfuerzo para romper el silencio que involucra esas cuestiones que no son más vistas como de la vida privada o secreta, y sí como cuestionamientos políticos y públicos”.

Reconocido el problema, la sociedad y los profesionales están trabajando constantemente para analizar y repensar la práctica. Este análisis se hace desde el espacio de la clase, del patio, de las relaciones entre los pares y de los programas pedagógicos, este último, consideramos como un recurso valioso y es el objeto principal para acciones en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje.

Este es nuestro desafío, reconocer y analizar las bases de la problemática y a partir de ahí promover acciones pedagógicas que desarrollen recursos y actividades que nos propicien aprender más acerca del problema. Respetar al otro para la convivencia pacífica es el gran reto de la enseñanza.

9.1. La importancia de los valores educativos y la convivencia escolar

El sesgo propio de la mundialización, la civilización científico-técnica, la sociedad de la información, junto con el sentido democrático de las sociedades abiertas que se manifiesta en la participación, la autonomía, el reconocimiento y respeto al otro configuran el nuevo marco de pensamiento que justifica el sentido de la educación en valores en nuestro mundo (Tourrián, 2003 y 2004; SEP, 2004; Ibáñez-Martín, 1975).

Se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto es hacer frente a la responsabilidad compartida individual y corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia. Tampoco el educando debe dejar de ser agente de su educación. Estado, sociedad civil, familia y escuela afrontan el reto de la formación para la convivencia no sólo como una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista (Reboul, 1972; Tedesco, 1995; Morín, 2000; Tourrián, 2004c).

(...) La historia de la violencia en la escuela, al igual que muchas otras formas de violencia, es la historia del descubrimiento gradual de las víctimas, las personas olvidadas por la historia. Eso es lo que está sucediendo en Francia, y ocurre también en términos internacionales, sobre todo cuando leemos estudios que tratan el tema del acoso y/o intimidación y el maltrato entre iguales. Este descubrimiento sucede cuando, poco a poco, comenzamos a reconocer que es lo que las víctimas tienen que decir, y reconocer, por lo tanto, su poder para describir el sufrimiento en palabras (DEBARBIEAUX, 2002).

Los datos anteriores de las investigaciones realizadas entre los dos países establece que el crecimiento de la violencia en el contexto de la escuela ha ganado nuevos significados de acuerdo con el contexto en el que se encuentran los implicados en la enseñanza. Esto determina el movimiento y las transformaciones necesarias que se

deben considerar en el futuro para mejorar el proceso de enseñanza. Aún, con las observaciones realizadas se verifica una carencia de investigaciones que traten de los aspectos transversales con respecto al cotidiano de los jóvenes y su constante inquietud entre los muros escolares.

Peiró (2005) indica en el decenio 1985-1995²⁹, que los crímenes perpetrados por menores aumentaron al menos un 50 por 100 en 10 países de Europa (Alemania, Austria, Holanda, Inglaterra, Suecia, Suiza, etc.). En Francia, aunque sus cifras delincuenciales bajaron globalmente, la proporción concerniente a menores crecía delictivamente desde un 17'8% en 1996 a un 19'3% en 1997. Semejantemente en USA, donde desde 1985 a 1995 crecieron en un 67 por 100 las detenciones de jóvenes por crímenes violentos; en 1997, 1 de cada 7 asesinatos y uno de cada tres delitos contra la propiedad fueron cometidos por menores.

Torrego y Moreno (2007) esclarecen que, a lo largo de los últimos años, tanto profesores como investigadores se han venido refiriendo a estos fenómenos de muy distintas formas: violencia escolar, problemas y conflictos de convivencia, comportamiento antisocial en la escuela, son las denominaciones más frecuentes.

9.2. Familia: estrategia para la convivencia pacífica en la escuela

Una de las instituciones más importantes de nuestra vida es la familia, puesto que es una institución que nos acoge desde los primeros pasos hasta la vida adulta. Así, los temas relacionados con la familia y la escuela son un módulo para ampliar el entendimiento de la práctica educativa, comprendida como punto de reflexión del ámbito social y un gran referencial para el proceso educativo y formativo del hombre. Por lo tanto, investigaciones que involucren los temas violencia, convivencia, familia y

²⁹ Citado por Peiró (2005), estudio efectuado por el Dr. Christian Pfeiffer, del Instituto de Estudios Criminológicos de la Baja Sajonia. *Le Monde*, 28/1/1998.

centro educativo se hacen frecuentes en la actualidad en virtud de una realidad educativa violenta, cargada de conflictos y en cambios significativos en los valores practicados en el seno de las instituciones sociales.

Peiró (2005) acerca de algunas observaciones realizadas, señala que la posición de la familia es uno de los factores socioculturales con respecto a la violencia educacional. En la descripción de los factores interactuantes, el autor aclara que con el fin de abordar el estudio pedagógico de la problemática, hemos de tener presente la multicausalidad de las dificultades escolares. En efecto, éstas obedecen a múltiples factores. Ciertas influencias de las áreas siguientes: sociedad, escuela, familia, grupo de compañeros, personalidad del alumno y nivel axiológico del contexto cultura (PEIRÓ, 2005).

A saber, puntualizamos algunos de estos factores citados por el autor que determinan estas dificultades y son generadores de conflictos en el aula y sus consecuencias en la vida académica:

- A. Deficiencias en los valores de las sociedades en donde el sujeto se socializa primariamente. Esto genera una crisis que lleva a situaciones de indisciplina.
- B. Falta de legitimación de los valores escolares, que están en disintonía con los vividos en las sociedades en donde se reintegra el educando. Rechazo de unos y otros valores, lo que provoca conflictos.
- C. Derivados de socializaciones primarias “defectuosas”, “televisionitis”, malos tratos, sobreprotección, negligencias, etc.; introducción en el proceso educacional de tales problemas personales del estudiante. Contaminación de un ethos de indisciplina.

La agresividad es una forma de interacción aprendida, en la cual la familia cobra un protagonismo destacado puesto que, por un lado, es el primer núcleo de socialización donde se adquieren las primeras normas de conducta, de convivencia y el niño forma su personalidad (García y Pardo, 1999; Luciano, Gómez y Valdivia, 2002).

De acuerdo con Fekkes, Pijpers y Verloove-Vanhorock (2005), los chicos que han sufrido bullying hablan más a menudo con sus padres que con sus profesores sobre

dicho problema. De ahí que la participación entre la familia y la escuela constituya la base para la prevención, o en su caso, la erradicación de las conductas violentas o agresivas en el aula (Fekkes *et al.*, 2005; O'Donnell, 1995; O'Moore, 1995).

Afortunadamente, examinando las investigaciones disponibles sobre el tema y sus relaciones entre las violencias acometidas en los muros intra-extra escolares, poniendo de relieve el contexto familiar, podríamos ratificar que el proceso de construcción y transformación del sujeto debe ser concebido en un marco de tres puntos: la familia, la escuela y el alumno.

Todavía hay que considerar el valor de cada punto en este marco, prestándoles la atención necesaria para trabajar en cooperación con los demás en la identificación de los casos de violencia en beneficio de la convivencia.

Para Collet y Tort (2008), el desencuentro que separa, a veces, escuela y familia tiene su raíz en la diferencia estructural de ambas instituciones: modernidad versus posmodernidad. En cualquier caso “resulta sorprendente que, buscando familias y escuela el mismo fin, que es la educación de los niños y niñas, exista una distancia, un recelo y un enfrentamiento tan consistente como se observa en algunos lugares” (Santos Guerra, 2003).

Entonces nos preguntamos: ¿cómo la familia puede ayudar a que mejore la convivencia en el centro? A medida que desarrollamos el estudio, considerando el marco de tres puntos, la participación familiar pasa a ser entendida como una de las características y estrategias que la escuela deberá considerar como primordiales en la comprensión y en el tratamiento del problema.

Las investigaciones señalan (Gomariz, Parra, García Sanz, Hernández Prados y Pérez Cobacho, 2008; Martínez González y Álvarez Blanco, 2005) que el grado de participación de los padres en la escuela es mayor cuanto menor es el nivel escolar en el que se encuentra su hijo. Otros resultados desvelan la no materialización de la participación familiar, de modo que, aunque el 96% de los padres de niños en etapa infantil creen que su colaboración con la escuela es muy importante, sólo un 19% de los

docentes y un exiguo 5,5% de los padres realizan actividades de colaboración (García-Bacete, 2003).

La situación escolar ha cambiado tanto que el profesorado se ve expuesto a una gran presión psicológica, enfrentándose a la desmotivación y falta de respeto de los alumnos; la desconfianza, pasividad y desautorización de los padres; la interminable adaptación a continuas reformas educativas; la falta de reconocimiento social; las situaciones conflictivas e incluso de violencia escolar; los docentes son modelos para los alumnos pero, si están “quemados”, difícilmente podrán ser buenos transmisores, y mucho menos educadores (Ballenato, 2008).

En el estudio sobre valores educativos y la convivencia Peiró (2009), ofrece dos dimensiones para la reflexión: a) intereses que implican *libertad*, pero que son definidos por los mismos de cada miembro, y b) lo mínimo conjunto a todos ellos, lo cultural que nos es instinto, y que se demarca en forma de *comunidades y estados*. Por la implicación de la dignidad humana, la acción educativa no se ha de referir sólo a la instrucción en general. Hay que tener presentes también las consecuencias de la igualdad, no tanto en lo crematístico, cuanto en posibilitar la igualdad de oportunidades o suplementar las carencias de lo mismo a fin de ampliar la propia escala de opciones (PEIRÓ, 2009).

Este problema global que la violencia representa es un gran reto para la sociedad del conocimiento, las instituciones que generan el proceso de orientación y formación del hombre y con mucha más intensidad para los profesores, familias y alumnos, actores en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

En la búsqueda de respuestas que identifiquen lo que nos parece necesario para minimizar las ambivalencias de los conceptos vinculados a la convivencia en la sociedad y sobretodo en el espacio escolar es nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad y profesionales de la educación localizar las dificultades y proponer estrategias viables para el cambio.

Indudablemente, entendemos que la familia es una de las instituciones responsables de concebir los valores a los niños/as para que estos desarrollen sus habilidades sociales

transformándose en adultos con éxito. Pero, para que eso ocurra es necesaria la intervención de otras instituciones, como la escuela, garantizando así la permanencia del niño/a en un proceso educativo globalizado y permanente de experiencias a lo largo de toda su vida, influyendo en conceptos, deberes y derechos tanto culturales como emocionales.

Se puede resaltar la importancia de los factores mencionados y analizados, desde el punto de observación de los participantes de un seminario sobre el *clima en el aula escolar*, celebrado con profesionales y directivos de la educación, en el Centro Asociado de la UNED en Plasencia, dentro de los cursos de verano del año 2000 (PEIRÓ, 2005).

Los ítems que reciben mayor cualificación son: socialización primaria defectuosa (¿quiénes malcrían a los estudiantes?), falta de sintonía en las propuestas de valores en los centros, familias, grupos de amigos, y la incorporación por los alumnos de disvalores (o antivalores) desde fuera de la institución escolar.

En segundo lugar, nos permite interrogar sobre lo que los padres-madres hacen o piensan referente a: 1) La importancia de la participación y colaboración en la gestión del Centro; 2) Conocimiento y presentación de informaciones acerca de programas de convivencia; 3) Consideraciones acerca de las preocupaciones del Centro en establecer una buena relación de convivencia con y entre los alumnos y sus familias.

9.3. Profesionales: la construcción de valores para la convivencia

En el cotidiano escolar los maestros, directores y personal de apoyo técnico administrativo ocupan un papel clave y relevante en el proceso educativo. El éxito o fracaso en este proceso muchas veces está condicionado a partir de las estrategias de actuación de estos con la realidad y/ o en el modo de cómo relacionan las reglas y normas que asumen para con el grupo. El pensamiento pedagógico, los valores individuales y la formación profesional determinan el modelo de convivencia del grupo.

Los profesionales junto a los educandos son los interlocutores del ambiente escolar y, sin embargo, es importante considerar que “los maestros, además de maestros, también son las personas involucradas y afectadas en sus creencias, sentimientos, aspiraciones, como cualquier otra persona que vive con conflictos éticos y ambivalencias éticas a partir de la moral de la sociedad contemporánea ”(Goergen, 2007).

Por eso, es de fundamental importancia el trabajo de profesionales que estén bien formados para actuar con decisión y precisión en las circunstancias que necesiten una intervención pedagógica. Los profesores actúan de modo más directo, fomentando el ejemplo a ser seguido por los alumnos. Este profesional en particular es responsable por orientar, mediar y auxiliar en la construcción de los valores a partir de la convivencia del grupo de trabajo.

En este contexto, preguntamos: ¿cómo ocurre la construcción de valores por los profesionales de la educación?, ¿qué percepción tienen los profesionales acerca de las actitudes de los alumnos? Estamos de acuerdo con la posición de Gadotti (2000), cuando hace hincapié en que ser maestro hoy es vivir intensamente su tiempo, vivir, es tener conciencia y sensibilidad. No se puede imaginar un futuro para la humanidad sin los educadores, así como uno no puede pensar en un futuro sin los poetas y filósofos (GADOTTI, 2000).

A sabiendas de su importancia en el círculo educativo, los educadores deben poseer una visión emancipadora y no sólo transmitir conocimientos desvanecidos de la realidad, para eso es imprescindible que estos profesionales estén de acuerdo en desarrollar la conciencia crítica de sus alumnos en la búsqueda de una realidad social más armónica. La clave de la enseñanza está en el encantamiento de las personas por lo que desean aprender y de cómo actuar con el aprendido, comprendemos que el profesional es parte del proceso de encantar personas.

Para muchos profesionales las actitudes percibidas en el espacio educativo son el reflejo de la convivencia en el centro, y ésta puede ser o no definida por uno o un grupo de alumnos. Por eso, vamos a investigar desde esta perspectiva.

10. Actitudes axiológicas relativas a la convivencia escolar

A día de hoy, las investigaciones educativas puntúan los escenarios, los deseos y logros advenidos de la actual situación escolar para fomentar la formación del individuo en sociedad y sus relaciones con los demás. El tema convivencial reanuda los intereses de investigadores y estudiosos con el afán de optimizar la diversidad cultural hallada en los centros, impulsando una propuesta pedagógica consonante con las necesidades educativas y legislativas del contexto social.

En este sentido Touriñán (2008)³⁰ exteriorizó que es preciso poner de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de convivencia en la escuela, de manera tal que podamos hablar con sentido en educación de interculturalidad, de crecimiento personal y de respeto al otro, sin reducir la formación a un problema de convivencia ni atribuir a la formación para la convivencia más extensión de ámbito que la que le corresponde dentro del sentido integral, personal y patrimonial de la educación.

Valoramos que la escuela es el espacio privilegiado de convivencia y ejercicio de la ciudadanía, pues debe provocar en la comunidad escolar acciones para apoyar la educación en valores en la garantía de una educación basada en los Derechos Humanos. Entendido así, conviene que los profesionales estén listos para intervenir en el proceso pedagógico promoviendo prácticas que impliquen la participación de toda la comunidad escolar y, por consecuencia, ceñir las relaciones sociales establecidas en el entorno.

Peiró (2009) subrayó que la convivencia es fundamental para la dinámica de las sociedades. Si se establecen sistemas democráticos es para asegurar el desarrollo de las personas con el mayor respeto posible a su dignidad. La coexistencia en paz es un regulador de la buena marcha de la interacción social.

Para eso, una formación constituida a partir de los propósitos de la pedagogía axiológica, que pretendemos para fomentar la convivencia en el centro, es un reclamo

³⁰ Esta aportación hace referencia al texto de presentación del libro: Valores educativos y convivencia Peiró (2009) ECU.

en el contexto educativo hacia una coexistencia con mayor equidad y justicia social, contemplando en la formación del individuo las necesidades y deseos de convivir en una cultura de paz.

En relación con lo expuesto anteriormente surge una cuestión: ¿por qué tienen especial relevancia las actitudes axiológicas en el momento de educar para la convivencia?

Para contestar esta cuestión concurrimos con Peiró (2009), en que plantear los valores nos lleva a considerar que el tema de la formación moral es inevitable y modular en educación general y en la específica, que la relevancia de las actitudes axiológicas en el momento de educar se relaciona con el sentido normativo de la educación, la *normatividad*³¹. La sociedad, de modo general, desea que la escuela desarrolle en los niños una educación orientada para la adquisición de cultura, la formación moral y el crecimiento social.

Peiró (2009) comprobó que, la ausencia de los valores es causa de conflictos y crisis. Consecuentemente, la violencia es la manifestación principal que en el ambiente escolar significa la carencia total o parcial de las respectivas actitudes subjetivas hacia los valores. Este es el contenido de los deberes y que se relaciona con los reglamentos escolares. Todavía, el autor expone que la norma, el derecho subjetivo y el deber objetivo, si no media la valoración, suele acaecer el comportamiento individualista, egocéntrico, torpe, pudiendo llegar a ser violento. Implicar los valores es cuando cada cual sopesando las razones dictamina que algo es bueno o malo (PEIRÓ, 2009).

El acto moral está asignado por la propia conciencia, que nos confiere la libertad (ser libre), la responsabilidad (personalidad) y la imputabilidad (bueno y malo).³² Basándonos en este punto, nuestra propuesta requiere un análisis de los aspectos que se incardina entre si: a) analizar las actitudes axiológicas presentes en el grupo de

³¹ Peiró (2009), puntualiza que las actitudes subjetivas hacia los valores están relacionadas con el sentido de la normatividad.

³² Síntesis de informaciones de Peiró (2009), reflexiones sobre los valores y la teoría comprensivo-axiológica.

estudiantes del centro a partir de la percepción que poseen los profesionales; b) verificar el sentido de la convivencia en el centro escolar, a fin de cualificar las observaciones de los docentes al respecto del grupo; c) considerar si el clima convivencial está afectado o no por acciones de violencia escolar.

De todo lo anterior, es posible aproximarnos a las apreciaciones sobre las variables convivenciales mediante el estudio de las actitudes axiológicas. Para lograr estos aspectos, y en coherencia con las investigaciones desarrolladas por Peiró (1999, 2000, 2005, 2007, 2009) emplearemos como referencia *la Escala de actitudes con relación a valores humanos y educativos* y el cuestionario de *Actitudes axiológicas, clima y problemas escolares*. Este último instrumento fue desarrollado para investigar y analizar el comportamiento actitudinal de alumnos conflictivos y no conflictivos en un centro educativo de la Comunidad Valenciana. Tomaremos como base el último modelo.

La elección del cuestionario, *Actitudes axiológicas, clima y problemas escolares*, nos ha permitido la combinación de actitudes humanas con las sociales, presentes en el grupo de los alumnos, reflejando la percepción que los profesionales poseen de la convivencia en el centro. Esto porque nadie puede convivir con una existencia ya existida por otros, pero tampoco sin ella. Por consiguiente, desde el inicio de la historia de la humanidad, hay una pluralidad de existencias. Lo que unifica, coordina, tal pluralidad es la cultura. Por esto damos tal relevancia al contexto (PEIRÓ, 2000).

En la misma dirección, concurrimos con Peiró (2005) en que las actitudes hay tres dimensiones: cognoscitiva, afectiva y tendencial o connotativa. Tales no actúan separados ni yuxtapuestos, ocurren todos a la vez, pues actuamos según un conocer sintiendo con actividad constructiva (PEIRÓ, 2005).

Corolariamente, incidimos que los valores relativos a las actitudes axiológicas que nos permitirán tantear en este estudio son: sociabilidad, tolerancia, enaltecer, respeto, asertividad, felicitar, sencillez, veracidad, amabilidad, prudencia, consolar, perdonar, congraciarse, regalar, cooperar, integrar, repartir, consentir, contención, paz, ciudadanía. Posteriormente, es posible aproximarse a las valoraciones sobre las variables convivenciales mediante el estudio de las actitudes axiológicas.

A partir de aquí, apreciamos que el grupo de profesionales deberá concebir la educación como una relación dinámica, recíproca entre sus participantes, equitativa en la construcción de los contenidos y respetuosa para con la comunidad escolar, manteniendo la convicción de formar los individuos para convivir en la sociedad.

En suma, el centro educativo y por consiguiente el cuerpo de profesionales debe visionar la enseñanza de los valores educativos a partir de las experiencias del cotidiano, promocionando el intercambio cultural y el diálogo entre el individuo, el grupo y la comunidad educativa. De otro modo, diagnosticar las actitudes que deterioran la convivencia, evidenciando los valores que neutralizan tales conductas y que perjudican el clima de paz.

10.1. Descripción y adaptación del cuestionario

De acuerdo con Peiró (2005), el cuestionario es un recurso que permite consultar a una gran población rápidamente, que de acuerdo con los objetivos planteados se distingue en tres tipos: a) de preguntas cerradas y abiertas; b) cuestiones de hechos y de opinión; c) cuestiones sobre intenciones de acción.

El cuestionario, *Actitudes axiológicas, clima y problemas escolares*, idealizado a partir de un seminario para maestros y psicopedagogos, desarrollado en el año académico 1999/2000³³, consta de 29 ítems, que se puntúan en una escala Lickert que expresa las siguientes calificaciones: Siempre (5); Casi siempre (4); A veces (3); Rara vez (2); y Nunca (1).

A continuación, exhibiremos los ítems del cuestionario original que hemos utilizado como referencia, para la redacción y adaptación al idioma portugués, y sus correspondientes actitudes axiológicas, que reflejadas en el texto son nuestro objeto de análisis en la investigación.

³³ Peiró i Gregori, S. (2009). *Valores educativos y convivencia*. ECU.

Ítem 1. () Cumplir con las normas establecidas. Aceptar las imposiciones justas de los demás. **Obediencia.**

Ítem 2. () Tratar las cosas con cuidado. Está atento. **Cuidado.**

Ítem 3. () Si trabaja en grupo, aportar todo lo que puede. Ayuda a los demás en su trabajo. **Generosidad.**

Ítem 4. () Decir aquello que cree es verdad. **Veracidad.**

Ítem 5. () Respetar las cosas de los demás. No protestar sin causa. **Respeto.**

Ítem 6. () Cuando busca un objeto entre sus cosas, sabe dónde encontrarlo. Hacer lo que tiene que hacer en cada momento, dando prioridad a lo más trascendente que a lo superficial. Devolver las cosas al lugar que les corresponde. **Orden.**

Ítem 7. () Tener buen humor. Reaccionar positivamente ante cualquier situación. Gusta animar a los demás. Optimismo. **Alegría.**

Ítem 8. () Cuidar su aspecto físico. Le encanta estar bonit@. **Armonía. Estética.**

Ítem 9. () No pensar mal de los demás. **Sociabilidad.**

Ítem 10. () Decir lo que siente en cada momento. Suele mostrarse a los demás como es. Actuar de acuerdo con lo que piensa. **Sinceridad.**

Ítem 11. () Ser puntual para entrar y salir, en la entrega de deberes, etc. **Puntualidad.**

Ítem 12. () Continuar la actividad que se le ha propuesto aunque le cueste esfuerzo. Cuando empieza una actividad la lleva hasta el final. **Perseverancia.**

Ítem 13. () Resistir en los momentos difíciles. Ser fuerte y no decaer. Enfrentarse a las dificultades con valentía. **Fortaleza.**

Ítem 14. () Intentar ver el lado bueno de las cosas. **Optimismo.**

Ítem 15. () Intentar realizar las cosas lo mejor que puede. **Laboriosidad.**

Ítem 16. () Intentar comprender las opiniones de los demás aunque no las comparta. **Comprensión.**

Ítem 17. () Sentirse capaz de resolver cualquier problema, no sólo de asignaturas. **Audacia.**

Ítem 18. () Ofrecer todo lo que tenga sin buscar recompensa. **Caridad.**

Ítem 19. () En sus relaciones, si ha de manifestar creencia religiosa, no temer lo que puedan decir, pensar o entender los otros de él. **Religiosidad.**

Ítem 20. () Practicar deportes. No tiene problemas de salud. Sí le importa que se degrade el medio ambiente (fuegos en bosque, basura en playas, uso de aerosoles, etc.). **Salubridad.**

Ítem 21. () Sentir que la tecnología y una profesión es como lo más importante que debe ser

aprendido en los centros educativos. **Eficacia.**

Ítem 22. () Le es indiferente que uno de la pandilla fuera de otra raza. Sí soportan a quienes son distintos a ellos. Defender los derechos humanos. **Tolerancia.**

Ítem 23. () Lo que le digan sobre ideas, pensamientos, lo juzgan antes de aceptarlo como verdadero y propio. **Prudencia.**

Ítem 24. () Sabe guardar el secreto de las cosas y sucesos de su hogar, de su vida, de la intimidad. Tiene conciencia de que hay horas-tope para regresar a casa, modos de vestir apropiados, tipos de diversiones... más apropiados que otros. Saber que existen zonas en su ser, sus emociones que son reservadas para sí, estando cubiertas de los intereses de los demás. **Pudor.**

Ítem 25. () Saber estar a solas consigo mismos, en silencio. **Intimidad.**

Ítem 26. () Saben dominar sus caprichos, saber el porqué de sus gastos. Saben cuáles son sus apetencias, para no estar sujetos al mero dictado del placer. **Sobriedad.**

Ítem 27. () Muestra una predisposición a disculpar ciertas acciones. Perdona fácilmente. **Perdón.**

Ítem 28. () **Justicia.**

Para adaptar el cuestionario a la realidad brasileña, realizamos la traducción al idioma portugués y luego comprobamos la correspondencia de los ítems con un grupo de profesionales expertos para ratificar y/o rectificar algún error. Nuestro objetivo fue establecer una relación entre la traducción y el texto original.

En la secuencia, para la redacción y adaptación del cuestionario y antes de su estructuración definitiva, el texto de las preguntas fue revisado por un pequeño grupo de docentes universitarios para determinar la clareza o dificultad semántica de los términos en cada ítem. A partir de ahí, con la ayuda de profesores universitarios y estudiantes de pedagogía, algunos de los términos fueron cambiados, otros fueron agrupados en una misma cuestión, algunos incluidos y/o excluidos.

Para lograr los objetivos hemos considerado las observaciones hechas por los jueces y concluimos la versión del cuestionario manteniendo sus características, pero adaptando la estructura del mismo respecto al idioma y al número de ítems exhibidos.

Finalizando, hemos organizado y presentado el cuestionario en tres apartados: el primero, comprende los datos de identificación del participante, sin identificarnos el nombre. El segundo, contiene las cuestiones o ítems de acuerdo con el tema investigado. En tercero, hemos abierto un apartado que denominamos “cualitativo”, por sus características de recolección y análisis de las informaciones acerca de un determinado tema. Se trata de un campo de observaciones donde a criterio del participante, se registran las indagaciones y/ o reflexiones que, además de los objetivos vinculados a esta investigación, puedan proporcionar más informaciones para el desarrollo de futuras líneas de investigación.

Hemos utilizado como recurso de aplicación y divulgación del cuestionario, el entorno 2.0, y otras tecnologías sociales que nos ha permitido un alcance heterogéneo y múltiple dentro del territorio brasileño. En estudios posteriores deseamos una participación más amplia.

Expondremos en la secuencia el cuestionario adaptado, con los ítems y las actitudes axiológicas que se destacan en el estudio.

1. Quem responde o questionário é?
2. Estado em que reside?
3. A escola em que trabalha é?
 - Pública
 - Particular
 - Outro:
4. O nível de ensino que analisa para responder este questionário é?
 - Educação Infantil
 - Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º Ano)
 - Ensino Médio
 - Ensino superior
 - Outro:

5. Cumpre as normas estabelecidas. Aceita imposições feitas pelos demais. **Obediencia.**
6. Quando trabalha em grupo, colabora sempre que pode. Ajuda os demais com o seu trabalho. **Generosidad.**
7. Fala aquilo que acredita que é certo. Não tenta enganar. Não faz cópias de outros. * **Veracidad**
8. Respeita os pertences de outras pessoas. Não mexe no que não é seu. * **Respeto**
9. Guarda os objetos no lugar correspondente. * **Orden**
10. É bem humorado. Reage positivamente em qualquer situação. Gosta de animar outras pessoas. * **Alegria**
11. É cuidadoso com seu aspecto físico, com seus materiais e objetos. * **Armonía y Estética.**
12. Não fala mal dos colegas. Não deseja ficar distante e não se isola. * **Sociabilidad**
13. É pontual para entrar e sair, como também para entregar as atividades propostas em sala e extra-classe. Faz tudo que é solicitado. * **Puntualidad**
14. É esforçado e não desanima se o exercício ou a tarefa durar mais tempo ou se tirar nota baixa, persiste em melhorar. Quando começa uma atividade termina. * **Perseverancia**
15. Tenta compreender as opiniões e a maneira de comportar-se dos colegas, mesmo que não esteja de acordo. * **Comprensión**
16. Não se amedronta. Sente-se capaz de resolver qualquer problema, não apenas das disciplinas. * **Audacia**
17. Oferece tudo que tem sem esperar retorno. * **Caridad**
18. Em suas relações manifesta seu credo religioso, não teme o que possam dizer pensar ou entender os outros. * **Religiosidad**
19. Mostra-se indiferente se um componente do grupo é de outra raça. É tolerante com quem é diferente. Defende os direitos humanos. * **Tolerancia**
20. Julga e reflexiona sobre idéias e pensamentos, antes de aceitar-los como verdadeiro e próprio. É prudente. * **Prudencia**
21. Sabe guardar segredo e acontecimentos ocorridos em sua vida e em família. Sabe que tem emoções que devem ser reservadas e preservadas. * **Pudor**

22. Mostra predisposição para pedir desculpas por suas ações. Perdoa facilmente. *

Perdón

23. Observações: Se preferir utilize este campo para detalhar suas impressões sobre o tema a ser pesquisado. *

Para la verificación del cuerpo y contenido del cuestionario lo presentaremos en la íntegra en el apartado de anexos, identificado como: “*anexo D – Cuestionario sobre la convivencia escolar*”. Este recurso nos permitirá valorar la percepción que los profesionales poseen de las actitudes humanas y sociales respecto del grupo de alumnos en el centro dónde trabajan.

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

III.PROCESO DE INVESTIGACIÓN

1. Cuestiones de Investigación

El siguiente apartado describe el marco empírico de la investigación. El estudio intenta verificar la percepción de los profesionales acerca de la convivencia en el centro escolar marcada por las actitudes axiológicas de los alumnos.

Del elenco teórico anterior surgen las siguientes cuestiones que nos ocupan para investigar:

1) ¿Los profesionales reconocen el estado convivencial del centro educativo dónde trabajan?

2) ¿La convivencia está determinada por variables de tipo institucional (centro educativo publico X privado); organizacional, cargo profesional y nivel de enseñanza; y localización geográfica (Estado donde trabajan)?

3) ¿La convivencia está determinada en el marco de los valores exteriorizados a partir del comportamiento de los alumnos?

4) ¿En qué horizonte se pueden caracterizar las bases para una buena convivencia en la escuela a partir de las actitudes de los alumnos?

5) ¿Es posible desarrollar valores educativos para la convivencia en la escuela? ¿Qué estrategias son necesarias para valorar las actitudes positivas y las habilidades sociales de los alumnos? Para verificar la última cuestión se procederá con la inferencia y análisis de los datos recogidos.

Como consecuencia de lo mencionado arriba nos planteamos los siguientes aspectos teleológicos e hipotéticos:

2. Objetivos

El estudio tiene como objetivo principal identificar la percepción que poseen los profesionales de enseñanza sobre la convivencia en las instituciones educativas brasileñas, a partir de la observación de las actitudes que son más abundantes en el grupo de alumnos. Conjuntamente se pretende analizar el comportamiento del alumno y las actitudes que determinan la adecuada convivencia en el ambiente educativo recorriendo a la axiología – Teoría de valores - y establecer un perfil global de las creencias que generan la percepción de estos profesionales. Intentaremos investigar las actitudes y las relaciones interpersonales conflictivas y las acciones positivas que llevan a cabo en el entramado de relaciones de este espacio educativo. A partir de ahí, aspiramos a fomentar la buena convivencia en el ámbito de las escuelas para que se pueda alcanzar un estado de bienestar en la comunidad escolar.

Los objetivos específicos que se generan a partir de lo expuesto anteriormente son:

1. Averiguar la situación acerca de la convivencia en los distintos *Estados brasileños*.
2. Analizar la percepción que posee el profesional de la situación de convivencia por medio de las actitudes reflejadas en el comportamiento del alumno, observando el grado de incidencia positiva o negativa en las relaciones de grupo.
3. Identificar el pensamiento que los profesionales poseen acerca de la convivencia para lograr propuestas de trabajo en el centro.
4. Explorar el pensamiento que poseen los profesionales acerca de las actitudes de los alumnos.
5. Profundizar en las observaciones realizadas por los profesionales a fin de estructurar estrategias pedagógicas que puedan intervenir pedagógicamente en la mejora de la convivencia y la no violencia en la escuela.
6. Destacar las prácticas y estrategias que se utilizan para desarrollar programas de convivencia y de fomento de las actitudes positivas en el espacio escolar.

7. Verificar si las relaciones personales están o no dañadas por el pensamiento que tienen los profesionales acerca de las actitudes de convivencia.

3. Metodología

Una característica distintiva de las investigaciones alude al método que el investigador selecciona para el tratamiento del estudio y, a partir de ahí, avanzar en sus proposiciones a fin de elucidar el problema en cuestión.

De acuerdo con Carmo y Ferreira (2008), el uso de métodos cuantitativos está esencialmente vinculado a la investigación experimental o cuasi-experimental, y que requiere de la observación de los fenómenos, la formulación de hipótesis, variables de control, muestreo, verificación o rechazo de las hipótesis y el análisis estadístico posterior con el uso de métodos matemáticos para poner a prueba las hipótesis. Esta metodología tiene como objetivo generalizar los resultados a una población determinada y el establecimiento de causa y efecto y la predicción de fenómenos (CARMO y FERREIRA, 2008).

Bernardo y Caldero (2000) nos exponen que existe un perfil específico y característico de la metodología cualitativa, de la misma manera que existe en la metodología cuantitativa. Sin embargo, también podemos deducir que ese perfil se caracteriza precisamente por la singularidad y carácter propio de los fenómenos socioeducativos, de manera que no se pueda hablar de modalidades o estrategias de investigación uniformes, sino más bien genuinas, únicas, singulares, que las hace tener su propio perfil: no son iguales unos contextos que otros, unas interacciones que otras, unas circunstancias que otras, unas realidades que otras (BERNARDO y CALDERO, 2000).

Cada método tiene su especificidad y su importancia, sobretodo si tratamos de la investigación en procesos educativos. Actualmente los investigadores actúan de modo

multidisciplinar, lo que significa que no simplifican sus investigaciones en un único método. Por eso nosotros elegimos integrar los dos métodos en cuestión.

La primera parte presenta características empírico descriptivas, propiciando a la investigación el carácter estricto de recogida y tabulación de los datos. En la segunda parte pretendemos un análisis cualitativo que nos pueda ofrecer una futura triangulación de los datos. Reconocemos que el éxito del estudio se basa por la colaboración y la disponibilidad de los participantes en las etapas de organización, desarrollo y ejecución del proceso investigativo, una participación al azar, que según Polit y Hungler (1997) citado por Peiró, “sujetos disponibles a colaborar” por conveniencia o accidental³⁴.

Para eso, la coordinación de estos dos métodos facilita la triangulación, o sea, la combinación de metodologías en el estudio de los mismos fenómenos o programas, porque cada método evidencia características distintas de la realidad empírica (Patton, 1990 citado por Carmo y Ferreira, 2008).

Para obtener las informaciones y lograr los objetivos citados, ubicamos esta investigación en una metodología mixta, porque utilizaremos los métodos cuantitativos y cualitativos que, de acuerdo con Patton (1990)³⁵, la combinación de metodologías en un estudio solidifica el proceso de investigación lo que permite la triangulación de los datos. El estudio ocurrió con la aplicación de un cuestionario online, como recurso de recogida de datos. Siguiendo este orden en el tratamiento de las respuestas a las preguntas, de tipo escala Likert, se realizó un análisis estadístico con la utilización del programa informático *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS20) y para el análisis de las respuestas subjetivas abiertas del tipo observaciones se utilizó el programa AQUAD 6. Hemos obtenido informaciones sobre el perfil de los participantes y en el mismo cuestionario se efectuaron los análisis que componen el estudio a partir de la interpretación de los datos conseguidos.

³⁴ Polit, D. y Hungler, B. (1997-5ª) *Investigación científica en ciencias de la salud*. México, McGraw-Hill, p. 238.

³⁵ Patton (1990): Citado por Carmo e Ferreira en 1998.

Además en este apartado vamos a hacer referencia a los participantes, al instrumento y procedimientos de recogida de datos que se han seguido para este estudio.

4. Población y muestra

Actualmente Brasil destaca en el escenario mundial por las buenas perspectivas de desarrollo económico. Es un país que presenta una gran diversidad cultural a pesar de su reciente historia. Según los datos del Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educativas (INEPE, 2000) la población brasileña está concentrada en pocas unidades federativas y en grandes centros urbanos, sobretodo en las capitales, con respecto a la media nacional.

La población brasileña residente en los grandes centros urbanos disminuye desde un 24,1% en 1991 a un 23,8% en 2000. Entretanto la tasa de urbanización aumentó considerablemente desde un 75,6% en 1991 hasta un 81,2% en 2000, significando el surgimiento de otros polos urbanos.

Basándose en los datos y en investigaciones acerca de la distribución espacial de la población el INEPE (2002) elabora el documento "*Geografía de la Educación Brasileña*", que establece indicadores que permiten evaluar y analizar el comportamiento de las transformaciones y el movimiento de la población como factor primordial en el planteamiento de la atención escolar. Para nuestro estudio el análisis de estos datos son muy importantes porque identifican las necesidades y mapean la percepción de los profesionales de acuerdo con el perfil geográfico.

Considerando lo anterior, verificamos que cada personaje es fundamental en el proceso de enseñanza. Pensamos que cada personaje del contexto educativo, esté donde esté, puede contribuir positivamente para el enriquecimiento de las relaciones que se establecen en el espacio escolar a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el futuro de cada ciudadano.

Los datos fueron recogidos entre los años 2011 y 2012. Los invitados a participar del estudio componen la siguiente población: supervisores, directores, coordinadores pedagógicos, psicólogos, profesores, tutores y otros actores de la dinámica educativa en la totalidad del territorio brasileño y de los respectivos sectores públicos (municipales, estatales, federales) y privado.

Percentual da População Residente na Capital em Relação ao Total da População – Brasil e Grandes Regiões – 1991/2000

Fonte: IBGE

Figura 2 Brasil población y Grandes Regiones - 1991/2000

En las figuras 2 y 3, observamos el desplazamiento de la población brasileña según las grandes regiones del país.

Señalamos estos datos porque creemos que los mismos deben ser tomados con atención, debido a que nos presentan dos puntos: 1) hay que considerar los cambios emergidos de la nueva realidad escolar y adaptarse a ellos y 2) gestionar los conocimientos y experiencias manifestados a partir del intercambio cultural de los involucrados en el espacio escolar. Nos preguntamos si la escuela y los profesionales están preparados para trabajar con la diversidad de alumnos y si la percepción de los profesores ha cambiado de acuerdo con la realidad en que trabajan.

Figura 3 Brasil porcentual de la Población Zona Urbana

Para la comprensión del espacio educativo, alumnos en el ambiente escolar en Brasil y profesionales (docentes), analizamos las figuras 4 y 5, donde se apunta el índice

de alumnos pertenecientes a la población en edad escolar y consecuentemente el número de docentes según el nivel de enseñanza y la región de residencia. Estos datos son importantes porque señalan los actores más involucrados en este proceso investigativo (BERNARDO, 2000).

Figura 4 Brasil Población 7 a 14 años 2005/2010

Además, para la población de 7 a 14 años el *Plano de Desenvolvimento da Educação* (PDE), presentado por el Ministerio de Educación en 2007, indica instrumentos eficaces de evaluación y de implementación de políticas de mejora en la calidad de la educación. Estos nuevos retos de la educación brasileña específicos para la formación del ciudadano y del profesional de educación, junto a otros programas y

leyes están inclinados para la atención educativa de los jóvenes y grupos sociales menos favorecidos.

Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular e Ensino Médio Regular – Percentual de Docentes com Formação Superior – Brasil e Grandes Regiões – 2001

Fonte: MEC/Inep

Figura 5 Porcentual de Docentes - Brasil y Grandes Regiones - 2001

De este modo, debido el perfil en número y en las condiciones de participación de los profesionales del país, inferimos que el muestreo respondiente es un subconjunto del universo profesional, lo que no reproduce las características del todo.

De acuerdo con este subconjunto, los datos donde exponen la participación de los profesionales invitados por medio de una red social establecida por el investigador a fin

de que estos pudieran interactuar con la investigación. Es importante aclararnos que no es posible una generalización de los datos recogidos, característico de la diversidad y amplitud del territorio brasileño.

Aún con estas características los participantes ofrecen un abordaje expresivo sobre la percepción que poseen del contexto estudiado.

La invitación fue enviada por correo electrónico a los respectivos órganos de representación profesional, centros educativos de enseñanza pública y privada y demás instituciones que representan el conjunto de unidades federativas del país.

La muestra obtenida totaliza 116 participantes, que se detallará más adelante, donde se destacan los siguientes colaboradores: los profesores, coordinadores pedagógicos, tutores, directores, supervisores, personal de apoyo y demás interesados en el tema, que directa o indirectamente actúan en el universo educativo de un centro escolar.

5. Procedimientos de recogida de datos e instrumentos de investigación

5.1. Cuantitativos: encuesta y su tratamiento

Para abordar esta problemática se utilizó el cuestionario elaborado por Peiró i Grègori (2000)³⁶. Contrastando con otros trabajos universitarios, aducidos en la definición de *violencia educacional*, planteó la necesidad de concretar un tanto más la tipología de la crisis de interacción en los centros docentes. Esto puede efectuarse mediante el uso de un cuestionario, que es fácil de contestar por los docentes mismos, así como por padres y alumnos, éstos en la medida que estén cursando un nivel que les

³⁶ Peiró i Gregori (2000). *Educación en Función de los valores. Fundamentos, teorías, estrategias y planteamiento para efectuar investigación en la acción*. Publicaciones de la universidad de Alicante.

capacite para la correcta comprensión y cumplimentación de cuestionarios (PEIRÓ, 2000).

El cuestionario elaborado por Peiró i Gregori, sobre los valores humanos, propone validar y diagnosticar los alumnos *conflictivos* o *normales*³⁷.

Para ello, los participantes respondieron voluntariamente al cuestionario disponible en la página web facilitada por medio de invitación anteriormente encaminada al responsable del centro educativo y con la debida traducción por el investigador.

El cuestionario, objeto del estudio, se refiere a distintos aspectos cotidianos del comportamiento del alumnado. Posteriormente estos aspectos se agrupan por ítems que se destacan por actitudes axiológicas, a saber: alegría, optimismo, amistad, generosidad, respeto, socialidad, tolerancia, armonía-belleza, pudor, audacia, humildad, paciencia, prudencia, cuidado, eficacia, obediencia, perseverancia, fe, fortaleza, idiomas, intimidad, justicia, laboriosidad, orden, puntualidad, responsabilidad, sobriedad, templanza, sencillez, sinceridad, solidaridad y ecología.

El cuestionario consta de 30 ítems, debidamente traducidos al portugués, adaptados y organizados en un total de 22 preguntas que exponen la realidad brasileña, donde se describen conductas que pueden definir las actitudes axiológicas, donde se pretende analizar si estas alteran o no la situación de convivencia educacional. Surgió la necesidad de ampliar el cuestionario con un ítem de carácter cualitativo (observaciones), para que los profesionales pudiesen exponer sus opiniones, dudas y/o sugerencias con respecto a la investigación.

Sin embargo, nuestro objetivo con este ítem en cuestión es encontrar las limitaciones y delimitaciones de la investigación con el tema, para que sea posible la puesta en marcha de estudios que contemplen las necesidades de esta problemática. Veamos el formato del cuestionario utilizado:

³⁷ Peiró i Grègori (2005). *Indisciplina y violencia escolar*. Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert

5.1.1. Cuestionario sobre convivencia escolar

A continuación presentamos el cuestionario traducido al portugués para delimitación del objeto de estudio.

Prezado professor,

Estamos realizando um estudo empírico sobre a convivência Educacional nas instituições escolares. Para isso é importante à coleta de dados e informações sobre o atual quadro de convivência na escola. É importante analisar o contexto da sala de aula e o comportamento de cada um de seus alunos.

Por favor, leia cada pergunta e assinale a alternativa que seja a mais adequada de acordo com a realidade da sua sala de aula. Atenção aos atos mais frequentes e assinale a alternativa observando a seguinte escala: Sempre (5), Quase sempre (4), Às vezes (3) Raramente (2) Nunca (1).

Não se esqueça de que a resposta deverá ser a mais adequada, para que possa expressar a situação educacional da sala de aula. O questionário se manterá para a investigação, portanto sua identidade será preservada. *Obrigatório

1. Quem responde o questionário é? *

- Supervisor
- Diretor
- Coordenador Pedagógico
- Professor
- Outro

2. Região de residência *

- Norte

- Nordeste
- Centro-Oeste
- Sudeste
- Sul
- Outro

3. A escola em que trabalha é? *

- Pública
- Particular
- Outro

4. O nível de ensino que analisa para responder este questionário é? *

- Educação Infantil
- Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano)
- Ensino Médio
- Educação Superior

5. Cumpre as normas estabelecidas. Aceita imposições feitas pelos demais. *

1 2 3 4 5

6. Quando trabalha em grupo, colabora sempre que pode. Ajuda os demais com o seu trabalho. *

1 2 3 4 5

7. Fala aquilo que acredita que é certo. Não tenta enganar. Não faz cópias de outros. *

1 2 3 4 5

8. Respeita os pertences de outras pessoas. Não mexe no que não é seu. *

1 2 3 4 5

9. Guarda os objetos no lugar correspondente. *

1 2 3 4 5

10. É bem humorado. Reage positivamente em qualquer situação. Gosta de animar outras pessoas. *

1 2 3 4 5

11. É cuidadoso com seu aspecto físico, com seus materiais e objetos. *

1 2 3 4 5

12. Não fala mal dos colegas. Não deseja ficar distante e não se isola. *

1 2 3 4 5

13. É pontual para entrar e sair, como também para entregar as atividades propostas em sala e extra-classe. Faz tudo que é solicitado. *

1 2 3 4 5

14. É esforçado e não desanima se o exercício ou a tarefa durar mais tempo ou se tirar nota baixa, persiste em melhorar. Quando começa uma atividade termina. *

1 2 3 4 5

15. Tenta compreender as opiniões e a maneira de comportar-se dos colegas, mesmo que não esteja de acordo. *

1 2 3 4 5

16. Não se amedronta. Sente-se capaz de resolver qualquer problema, não apenas das disciplinas. *

1 2 3 4 5

17. Oferece tudo que tem sem esperar retorno. *

1 2 3 4 5

18. Em suas relações manifesta seu credo religioso, não teme o que possam dizer pensar ou entender os outros. *

1 2 3 4 5

19. Mostra-se indiferente se um componente do grupo é de outra raça. É tolerante com quem é diferente. Defende os direitos humanos. *

1 2 3 4 5

20. Julga e reflexiona sobre idéias e pensamentos, antes de aceitar-los como verdadeiro e próprio. É prudente. *

1 2 3 4 5

21. Sabe guardar segredo e acontecimentos ocorridos em sua vida e em família. Sabe que tem emoções que devem ser reservadas e preservadas. *

1 2 3 4 5

22. Mostra predisposição para pedir desculpas por suas ações. Perdoa facilmente. *

1 2 3 4 5

23. Observações: Se preferir utilize este campo para detalhar suas impressões sobre o tema a ser pesquisado. *

5.2. Instrumento Cualitativo: Observaciones

La segunda parte de los datos recopilados para la investigación corresponde a las narrativas realizadas por los participantes en el campo de observaciones del cuestionario, que de acuerdo con Clarke (1994) son documentos personales típicamente cualitativos, donde se expresan las percepciones, dudas, sugerencias e impresiones acerca del estudio y del tema de la investigación (Clarke, 1994). A partir de ahí, los datos fueron transcritos a los programas Word 2010 e a RTF y luego enseguida almacenados en el programa *AQUAD Five 6* para posterior apreciación. Desde este programa se procedió a la identificación de las unidades de significado y la codificación de las mismas.

El criterio seguido en la identificación de las unidades de significado ha sido no desmembrar en exceso las locuciones, porque éstas en algunos casos ya son fragmentadas. Eso porque estamos codificando las observaciones dejadas por los profesionales que desearon emitir alguna opinión en el campo de observaciones.

La fase de interpretación, categorización y codificación produjo una búsqueda del contexto expresado por el profesional. Nuestro objetivo es clarificar con exactitud este proceso de interpretación, categorización y codificación, y con este intuición haremos la exposición de los códigos que fueron más frecuentes y algunos ejemplos de narrativas de los participantes en sus observaciones. Hemos dejado las narrativas en lengua portuguesa para garantizar mayor fiabilidad al proceso de comprensión de estos datos. La tabla 71 representa esta segunda fase de la investigación.

La estructura del grupo de participantes en la investigación estuvo condicionada por la colaboración de los profesores, coordinadores pedagógicos, directores, supervisores de la enseñanza que por medio de las redes sociales han tomado la iniciativa de contribuir con el desarrollo del estudio. La participación fue voluntaria a quienes se les solicitó e informó del objetivo de la investigación.

Para el desarrollo de las actividades manejamos todos los medios electrónicos que nos fueron posibles. En primer lugar enviamos una invitación en formato de carta,

utilizando el programa informático *Word* para dar a conocer el estudio, el objetivo y los procedimientos que deberían realizar cada participante en el momento de realizar su contribución. Invitamos a todos los profesionales, sin distinción, para garantizar las informaciones necesarias y el mayor número de participantes. Intentamos invitar al máximo número de profesionales, incluyendo todos los *Estados* de Brasil, de centros públicos y privados, de diferentes posiciones organizativas, vinculados o no en asociaciones u órganos de clase, de distintos niveles de enseñanza y de cualquier edad. Cada participante debería acceder a la página web generada para este fin, con la herramienta de *Google Docs*. Se informó a los profesionales de los objetivos del estudio y se les aseguró su participación anónima y voluntaria. Se les hizo saber de la confidencialidad de la información, y aún del respecto a su silencio.

Para investigaciones futuras se recomienda un estudio de carácter totalmente cualitativo que incluya un levantamiento de datos utilizando otras estrategias de investigación acción en el centro.

5.3. Resumen del proceso investigativo

La figura 6, representa el resumen del proceso de nuestra investigación. Para este estudio fueron revisados los conceptos generales partiendo de la revisión bibliográfica que nos ha propiciado unos conocimientos acerca de los temas básicos involucrados en la investigación. Además, el planteamiento del proceso investigativo ha tenido en cuenta las dificultades de la elección de la muestra y su participación.

Figura 6. Resumen del proceso de investigación

6. Análisis de datos cuantitativos

Una vez recogida la información solicitada, se han analizado los datos obtenidos con la utilización del programa informático *Statistical Package Social Sciences* (SPSS 20), dónde se pretende determinar la frecuencia y correlación entre las variables. Los datos fueron tratados teniendo como premisa básica el profesional y su percepción acerca de cada ítem especificado. A continuación los resultados se describen a partir de las tablas y figuras, el orden que seguiremos lo marcará la propia organización del cuestionario que, presentando las consideraciones realizadas por los participantes se puede observar el comportamiento de la muestra.

El campo *Observaciones*, dedicado a que los participantes registrasen sus opiniones acerca del tema, considerase como la parte cualitativa de la investigación, por ser más subjetiva, requiere de un tratamiento más amplio ya que se necesita establecer los constructos y en seguida catalogarlos para su análisis.

Este campo es considerado como pregunta abierta y ha permitido conocer la opinión de los profesionales, sus sugerencias y valorar con mayor exactitud lo que perciben acerca de la convivencia en su centro escolar. Para el análisis de las observaciones de los profesionales hemos utilizado el programa AQUAD 6 para determinar los constructos (códigos) presentes en la realidad profesional y sus necesidades.

En este apartado describimos las actitudes axiológicas, de acuerdo con lo presentado en el instrumento de investigación, correlacionándolas con los valores humanos.

Pregunta 1: ¿Quién contesta el cuestionario es?

En la tabla 9, es posible evidenciar la frecuencia y el porcentaje de la participación de los profesionales según el cargo que ocupan. Identificamos en el profesor, el perfil con mayor implicación en el tema, concebimos que esto se debe a que el profesor mantiene una relación muy directa con el alumnado, por lo tanto percibe de cerca los

problemas y las preocupaciones respecto a la violencia y convivencia para el desarrollo de su trabajo pedagógico, como hemos expuesto en las secciones anteriores. Por lo tanto su participación es importante y muy significativa. Aludimos que, no se puede olvidar que, la comunidad educativa está formada por un grupo de especialistas en el área educativa, por eso creemos que la participación de otras especialidades profesionales del contexto educativo sea muy significativa para este tipo de estudio.

En el otro extremo están los gestores de la educación, muchos de ellos se preocupan con la convivencia del grupo de alumnos en el ambiente escolar pero, la participación en estudios que puedan contribuir con el problema aún es tímida.

Tabla 9. Frecuencia participación profesional según el cargo que ocupa

	Frecuencia	%	Valido (%)	Total
Apoyo	4	3,4	3,4	3,4
Coord	12	10,3	10,3	13,8
Director	6	5,2	5,2	19,0
Educador	2	1,7	1,7	20,7
Profesor	83	71,6	71,6	92,2
Psi	1	0,9	0,9	93,1
Super	4	3,4	3,4	96,6
Tutor	4	3,4	3,4	100,0
Total	116	100,0	100,0	

En la figura 7, la muestra está representada según el cargo que ocupa dentro de la esfera organizativa de la institución educativa en Brasil. Contabilizando un total de 116

participantes, del total señalado hemos observado que el 71,55% corresponden a la participación de profesores; 10,34% corresponden a coordinadores pedagógicos; 5,17% a los directores de centros educativos; cada 3,44% corresponden respectivamente a los siguientes grupos de profesionales: personal de apoyo, tutores y supervisores; 1,74 pertenecen al grupo de profesionales del entorno educativo aquí son denominados como educadores; y 0,86% de la muestra está asignada al equipo de especialistas que actúan en el centro educativo.

Figura 7. ¿Quién responde este cuestionario es?

Pregunta 2: Región de residencia

Uno de los objetivos del estudio es identificar dónde están localizados los profesionales participantes en el estudio, para que se pueda verificar el estado de la situación en todo el país, mismo reconociéndolo que los datos no son universales. Así que hemos planteado un análisis que pudiera correlacionar los datos indicando con exactitud la procedencia de la muestra a partir de la indicación de su región y Estado.

La tabla 10 y figura 8, muestran la frecuencia y porcentaje de participantes según la región del país donde están ubicados. Observamos la procedencia de los participantes según la región y constatamos que la participación de los profesionales de la Región Norte fue 34% inferior a la de los profesionales de la Región Sudeste, con el 46,5%, casi la mitad del total de participantes.

Tabla 10. Frecuencia profesional y lugar de trabajo

	Frecuencia	%	Válido (%)	Total
Sur	19	16,4	16,4	16,4
Sudeste	54	46,6	46,6	62,9
Centro Oeste	15	12,9	12,9	75,9
Nordeste	24	20,7	20,7	96,6
Norte	4	3,4	3,4	100,0
Total	116	100,0	100,0	

Figura 8. ¿En qué región del país trabaja?

Intentamos la máxima participación de todos los profesionales sin excluir ninguna región, porque creemos que los datos recolectados podrán ayudar a la divulgación del trabajo pedagógico de distintas realidades del país.

Desde nuestra perspectiva los datos nos han ayudado a comprender la realidad de la educación brasileña, para derribar los mitos y definir estrategias de tratamiento.

Así que, para visualizar con exactitud la procedencia de cada profesional relacionamos el número de participantes de acuerdo con el cargo que desempeña y el Estado donde trabaja, como se destaca en la tabla 11 y figura 9.

Tabla 11. Número de profesionales, cargo y región

	Lugar de trabajo					Total
	Sur	Sudeste	Centro Oeste	Nordeste	Norte	
Apoyo	0	2	0	2	0	4
Coord	0	9	0	3	0	12
Director	1	2	1	2	0	6
Educador	0	2	0	0	0	2
Profesional Profesor	17	34	13	16	3	83
Psi	0	0	0	0	1	1
Super	1	1	1	1	0	4
Tutor	0	4	0	0	0	4
Total	19	54	15	24	4	116

Figura 9. Cargo que ocupa según la región del país

Cuando se relacionó la participación según el Estado de Brasil dónde trabajaban estos profesionales, fueron destacados los siguientes datos. Minas Gerais fue el Estado de Brasil con la mayor participación de profesionales seguido de São Paulo y en el otro extremo los estados con menor participación fueron: Rio Grande do Norte, Tocantins, Pará y Rondônia, lo que se muestra en la tabla 12, que marca la frecuencia y el porcentaje de participación por Estados.

Tabla 12. Frecuencia profesional, cargo y Estado de residencia

	Frecuencia	%	Valido (%)	Total
Rio Grande do Sul	3	2,6	2,6	2,6
Santa Catarina	9	7,8	7,8	10,3
Paraná	7	6,0	6,0	16,4
Sao Paulo	19	16,4	16,4	32,8
Rio de Janeiro	13	11,2	11,2	44,0
Minas Gerais	23	19,8	19,8	63,8
Brasilia-Distrito Federal	7	6,0	6,0	69,8
Goiás	4	3,4	3,4	73,3
Mato Grosso do Sul	2	1,7	1,7	75,0
Bahía	5	4,3	4,3	79,3
Sergipe	2	1,7	1,7	81,0
Pernambuco	7	6,0	6,0	87,1
Paraíba	7	6,0	6,0	93,1
Rio Grande do Norte	1	0,9	0,9	94,0
Ceará	2	1,7	1,7	95,7
Tocantins	1	0,9	0,9	96,6
Pará	1	0,9	0,9	97,4
Amapá	2	1,7	1,7	99,1
Rondônia	1	0,9	0,9	100,0
Total	116	100,0	100,0	

En la tabla 13, se puede observar el número de profesionales participantes de acuerdo al cargo que ocupan y el Estado en que trabajan en la institución escolar. La tabla nos enseña de modo general la localización geográfica de acuerdo con el número de participantes y su situación profesional.

Tabla 13. Número de profesionales según el Estado en que trabajan

	Dónde vive																		Total	
	Rio Grande do Sul	Santa Catarina	Paraná	Sao Paulo	Rio de Janeiro	Minas Gerais	Brasilia-Distrito Federal	Goiás	Mato Grosso do Sul	Bahia	Sergipe	Pernambuco	Paraba	Rio Grande do Norte	Ceará	Tocantins	Pará	Amapá		Rondonia
Profesional																				
Apoyo	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Cond	0	0	0	4	4	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
Director	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
Educador	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Profesor	2	8	7	11	7	17	6	4	2	4	2	6	1	1	2	0	1	1	1	83
Psi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Super	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
Tutor	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total	3	9	7	19	13	23	7	4	2	5	2	7	7	1	2	1	1	2	1	116

Figura 10. Participación de profesionales según el Estado del país

En la figura 10, se puede observar la distribución por Estados del país de los participantes del estudio. De modo general la participación por Estado manifiesta el grado de implicación profesional y por consecuencia el debate acerca del tema.

Los resultados muestran diferencias significativas sobre la participación de los profesionales. Los estados de la región sudeste son más expresivos en la investigación, esperamos que esta situación pueda ser diferenciada y, que supere las expectativas en otros estudios. Trataremos de mejorar éstos datos para investigaciones futuras, a fin de involucrar nuevos grupos de profesionales como estrategia de formación continuada por medio de debates y actividades acerca del tema de la convivencia. Así, creemos en la divulgación de múltiples estrategias como propuesta de orientación en el tema.

Figura 11. Participación de profesionales según el cargo que ocupa y el Estado

En la figura 11, analizamos los datos anteriores correlacionandolos con la categoría profesional de los participantes. es la representación del total de participación correlacionado con la categoría profesional.

Pregunta 3: ¿La escuela en que trabaja es?

Se analizó también el tipo de centro educativo según la institución a la que el profesional pertenece. Este análisis es indicativo del alcance de la investigación, en las distintas instituciones y el perfil organizacional de los participantes en el proceso de transformación de la realidad escolar.

En la tabla 14 y figura 12, se puede ver la frecuencia en la participación según el tipo de institución. Las tasas de respuestas son menores en la red privada de enseñanza que en la red pública (Estado, Municipio y Federal). ¿Se puede inferir que los profesionales de la red pública, en su totalidad, están más involucrados con los problemas relativos al bienestar de sus alumnos así como también con el desarrollo de

constructos pedagógicos para trabajar con la problemática? ¿Podríamos decir que estos profesionales son más participativos y que no presentan ningún tipo de intimidación para opinar respecto a la práctica pedagógica y al tipo de centro educativo que le corresponde? ¿Cómo avanzar en las cuestiones pedagógicas que son comunes a las dos realidades? Pensamos que, la percepción del profesional puede transformar la realidad de su entorno y, esta muchas veces es motivada por la relación profesional que posee con la institución escolar donde ejerce sus actividades profesionales.

Tabla 14. El tipo de escuela

	Frecuencia	%	Validos (%)	total
Pública	92	79,3	79,3	79,3
Privada	22	19,0	19,0	98,3
Otro	2	1,7	1,7	100,0
Total	116	100,0	100,0	

Figura 12. Tipo de escuela

Figura 13. Tipo de escuela según el cargo en que trabaja

En la figura 13, revelamos la participación profesional de acuerdo con el sector que desempeña sus funciones, como también el tipo de institución en que cumple las funciones educativas en el país, con acentuada participación de los profesores. La participación de los profesionales está correlacionada con el tipo de escuela y el cargo profesional que ocupan.

Pregunta 4: ¿El nivel de enseñanza que analizas para contestar el cuestionario es?

En la tabla 15 y en la figura 14, se puede observar que el número de participantes respondientes según el nivel de Enseñanza, corresponde a los profesionales que trabajan con el Nivel Fundamental. El programa de Nivel Fundamental corresponde a la enseñanza de nueve años de acuerdo con la legislación brasileña. Verificamos que los

profesionales pertenecientes a este grupo reflejan una preocupación más elevada con el tema de la investigación. Eso también se puede comprobar en los relatos escritos en el campo de observaciones.

Entendemos que los profesionales se preocupan con el tema de la convivencia y que estos necesitan de una práctica pedagógica contigua a la educación en valores, principalmente en la formación de los jóvenes. Esto indica que es necesario diagnosticar el problema, explorar alternativas de acción y a partir de ahí desarrollar caminos para una formación para la buena convivencia entre los actores y la escuela.

Tabla 15. Frecuencia de participación según el nivel de enseñanza

	Frecuencia	%	Validos	Total%
Infantil	16	13,8	13,8	13,8
Fundamental	60	51,7	51,7	65,5
Nivel Medio	24	20,7	20,7	86,2
Superior	15	12,9	12,9	99,1
Otro	1	,9	,9	100,0
Total	116	100,0	100,0	

Figura 14. Participación y nivel de enseñanza

Estamos de acuerdo que una de las características de los profesionales que trabajan con los jóvenes, es la necesidad de implicarse en nuevas estrategias de trabajo para solucionar las crisis que se establecen entre las relaciones personales, interpersonales e intrapersonales de la adolescencia. Tal vez este sea uno de los motivos que han llevado a la masiva participación de profesionales que trabajan con esta etapa de desarrollo educativo en la investigación, sobre todo de los profesores que actúan directamente en el aula.

En la figura 15 se observa de modo general qué profesionales participaron en el estudio correlacionándolos con el Nivel de enseñanza en que ejercen sus funciones educativas. Aún, podríamos determinar que el nivel de enseñanza posee variables que pueden interferir de modo positivo o negativo en el establecimiento de la buena convivencia.

Figura 15. Profesional según el nivel de enseñanza

La tabla 16, se puede verificar la frecuencia y porcentaje de participación según el cargo que ocupa y el nivel de enseñanza. Estos datos reflejan qué profesionales están involucrados con las temáticas educativas más actuales. Nos preguntamos: ¿qué nivel de enseñanza la problemática es más visible para que se pueden promover estrategias para solucionar el problema? Los resultados de la tabla muestran que el 51,7% de los profesionales que trabajan con la enseñanza de Nivel Fundamental expresan una gran preocupación con el tema, frente a los índices del 20,7% de Nivel Medio, 13,8% Educación Infantil y 12,9% para la Enseñanza Superior.

Tabla 16. Frecuencia de participación según el cargo que ocupa y el nivel de enseñanza

		Profesional / Nivel de enseñanza					Total
		Nivel de enseñanza					
Profesional		Infantil	Fundamental	Nivel Médio	Superior	Otro	
	Apoyo		1	2	1	0	0
		25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Cord		1	9	1	0	1	12
		8,3%	75,0%	8,3%	0,0%	8,3%	100,0%
Director		1	3	2	0	0	6
		16,7%	50,0%	33,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Educador		2	0	0	0	0	2
		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Profesor		9	42	19	13	0	83
		10,8%	50,6%	22,9%	15,7%	0,0%	100,0%
Psi		0	1	0	0	0	1
		0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Super		0	1	1	2	0	4
		0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	0,0%	100,0%
Tutor		2	2	0	0	0	4
		50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Total		16	60	24	15	1	116
		13,8%	51,7%	20,7%	12,9%	0,9%	100,0%

Situamos el análisis de los datos en **la pregunta número 5, ¿cumple las normas establecidas?, ¿acepta las imposiciones justas de los demás?** La actitud que se destaca es la **Obediencia** por medio del cumplimiento de las normas presentes en el contexto educativo.

En la institución escolar el establecimiento de normas y el adecuado cumplimiento de ellas es parten del histórico y de la cultura del ambiente social de cada época. Además, es práctica de las instituciones educativas y de sus profesionales la utilización de procesos normativos que favorezcan y validen el currículo escolar en beneficio del comportamiento y desarrollo del grupo.

En la tabla 17, acompañamos la frecuencia y el porcentaje según la percepción del profesional respecto al cumplimiento de las normas por parte de los alumnos. Señalamos aquellos más significativos: los coordinadores pedagógicos consideran que el 33,3% de los alumnos *siempre* cumplen las normas, el 41,7% *casi siempre*, el 16,7% *a veces* y el 8,3% de esta categoría profesional señalan que los alumnos *nunca* las cumplen. Los profesores perciben que el 37,3% *siempre* cumplen las normas, el 34,9% *casi siempre*, el 18,1% *a veces*, el 6,0% *raramente* y el 3,6% de los alumnos *nunca* las cumplen.

Del total de profesionales participantes en el estudio el 34,5% señalan que los alumnos siempre cumplen las normas, el 37,1% casi siempre las cumplen y que el 4,3% nunca las cumplen. Estos números reflejan la proximidad del profesional con respecto al objeto de estudio y su implicación profesional.

Otros datos más específicos se pueden apreciar, tal como relatamos aquí el resumen de las respuestas: profesionales de apoyo escolar opinaron que el 50% de los alumnos cumplen las normas, que el 25% no las cumple y que el 25% las cumple a veces; los coordinadores pedagógicos apuntan que el 33,3% de los alumnos siempre cumplen las normas en contrapartida el 8,3% nunca las cumple; los directores de centros educativos han apuntado que el 16,7% siempre cumple las normas y que el 50% casi siempre las cumple; los profesores indican que el 37,3% de los alumnos siempre cumplen las normas, el 34% casi siempre, el 18,1% a veces las cumple, el 6% raramente las cumple y el 3,6% nunca las cumple.

Tabla 17. Percepción de los profesionales según el cumplimiento de las Normas

		Cumple Normas					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
			Nº					
Profesional	Apoyo	Nº	0	0	1	2	1	4
		%	0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	100,0%
	Coord.	Nº	1	0	2	5	4	12
		%	8,3%	0,0%	16,7%	41,7%	33,3%	100,0%
	Director	Nº	0	1	1	3	1	6
		%	0,0%	16,7%	16,7%	50,0%	16,7%	100,0%
	Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
	Profesor	Nº	3	5	15	29	31	83
		%	3,6%	6,0%	18,1%	34,9%	37,3%	100,0%
	Psi	Nº	0	0	0	1	0	1
		%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Super	Nº	0	0	2	1	1	4
		%	0,0%	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	100,0%
	Tutor	Nº	1	0	1	2	0	4
		%	25,0%	0,0%	25,0%	50,0%	0,0%	100,0%
	Total	Nº	5	6	22	43	40	116
		%	4,3%	5,2%	19,0%	37,1%	34,5%	100,0%

En las tabla 18 y en la figura 16, frecuencia y porcentaje de la percepción según el nivel de enseñanza, se puede observar que la percepción que poseen los profesionales acerca del cumplimiento de las normas respecto al nivel de enseñanza en que desarrollan sus actividades es preocupante en la enseñanza fundamental, con un índice de 51,7% del total de 60 participantes y el Nivel Medio con el 20,7% de un total de 24 participantes. La educación Infantil totaliza 13,8% de 16 participantes mientras el nivel superior 12,9% de 15 participantes en el total.

Para los coordinadores el 75% de los alumnos de Nivel Fundamental no cumplen las normas, los directores señalan el 50% y los profesores apuntan el 50,6%. Entre los profesionales que ejercen las funciones de dirección, apoyo pedagógico, coordinación y supervisión en la enseñanza de Nivel Medio el 116,6% perciben que los alumnos cumplen las normas.

Los profesores perciben que el 22,9% de los alumnos de la enseñanza de Nivel Medio cumplen las normas. En realidad esta preocupación es percibida más por los docentes y sus coordinadores, lo que revela la proximidad con la observación del cumplimiento de normas por parte de los estudiantes y la preocupación con los fenómenos ocurridos en el seno educativo.

Los resultados son bastante significativos, destacando la posición profesional con relación a los procesos normativos instituidos y la efectividad de éstos en la práctica pedagógica. En nuestra opinión, una vez que los procesos normativos no son efectivos cabe al grupo de profesionales y a la comunidad escolar la valoración de los puntos negativos y a partir de éstos la construcción de un plan para la adecuación de la realidad educativa. La evaluación permanente de los procesos normativos deberá ser incluida en la organización del plan educativo del centro, con la participación de la comunidad escolar en el establecimiento de normativas comunes a la institución de enseñanza.

Concluyendo, creemos que la composición de procesos normativos con la participación de todos los personajes del proceso educativo es parte del proceso de formación de alumnos y actualización permanente de las concepciones pedagógicas de los profesionales.

Tabla 18. Percepción profesional según el nivel de enseñanza

		Profesional según el Nivel de enseñanza					Total	
		Nivel de enseñanza						
		Infantil	Fundamental	Nivel Medio	Superior	Otro		
Profesional	Apoyo	Nº	1	2	1	0	0	4
		%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Coord.	Nº	1	9	1	0	1	12
		%	8,3%	75,0%	8,3%	0,0%	8,3%	100,0%
	Director	Nº	1	3	2	0	0	6
		%	16,7%	50,0%	33,3%	0,0%	0,0%	100,0%
	Educador	Nº	2	0	0	0	0	2
		%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Profesor	Nº	9	42	19	13	0	83
		%	10,8%	50,6%	22,9%	15,7%	0,0%	100,0%
	Psi	Nº	0	1	0	0	0	1
		%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Super	Nº	0	1	1	2	0	4
		%	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	0,0%	100,0%
	Tutor	Nº	2	2	0	0	0	4
		%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Total	Nº	16	60	24	15	1	116	
	%	13,8%	51,7%	20,7%	12,9%	0,9%	100,0%	

Figura 16. Percepción Profesional según el Nivel de enseñanza

La figura 17 se puede observar la relación profesional y el nivel de enseñanza, con la considerable participación de los profesores para el ítem: cumple las normas en la escuela y las imposiciones de los demás. Profesores, coordinadores y demás profesionales se ponen de acuerdo en afirmar que los alumnos “casi siempre” o “siempre” cumple las normas escolares.

Las figuras nos revelan que los procesos normativos existen y que los estudiantes los cumplen en su mayoría. Nuestra experiencia confirma que, una relación agradable y fuertemente concebida entre los profesionales y los estudiantes es un punto de apoyo en el cumplimiento de las normas y reglas del centro. Por otra parte el descumplimiento de las normas y reglas provoca un ambiente hostil en la efectividad educativa que se pretende alcanzar con el proyecto pedagógico.

Figura 17. Cumple las normas

En la figura 18, se muestra la representación gráfica según lo que perciben los profesionales, de acuerdo con el tipo de escuela en que trabajan acerca del cumplimiento de normas por parte de sus alumnos.

Figura 18. Cumple las normas II

En la tabla 19 presentamos la frecuencia y el porcentaje según el tipo de escuela en que trabaja el profesional. De acuerdo con los datos presentados se puede inferir que los alumnos de la escuela pública son más predispuestos a acatar las normas del centro.

Tabla 19. Frecuencia Normas según el tipo de escuela

		Cumple Normas					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	4	5	21	30	32	92
	%	3,4%	4,3%	18,1%	25,9%	27,6%	79,3%
Privada	Nº	1	0	1	12	8	22
	%	0,9%	0,0%	0,9%	10,3%	6,9%	19,0%
Otro	Nº	0	1	0	1	0	2
	%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	0,0%	1,7%
Total	Nº	5	6	22	43	40	116
	%	4,3%	5,2%	19,0%	37,1%	34,5%	100,0%

La figura 19, señala que el nivel de enseñanza es uno de los factores que definen la convivencia. Está claro que los alumnos de menor edad son más proclives al cumplimiento de las normas, en cuanto que el nivel de enseñanza Fundamental señala cambios en este proceso.

Figura 19. Cumple las normas III

Pregunta 6: Si trabaja en grupo, aporta todo lo que puede. Ayuda a los demás en su trabajo. La actitud axiológica que se destaca es la **generosidad**.

Peiró (2005), destacó en sus estudios que en las aulas en que los profesores estimulan la participación del grupo para decidir, los alumnos sustentan los valores morales de orientación adulta; en las clases de talante tradicional, la perspectiva moral tiende a ser la de los iguales (PEIRÓ, 2005).

El trabajo en grupo es una de las estrategias pedagógicas más utilizadas en las clases de la enseñanza brasileña. Los profesionales reconocen el valor pedagógico y social que la estrategia de trabajo en grupo aporta a los alumnos como también a la comunidad escolar. Cuando se está en grupo se percibe una oportunidad para intercambiar conocimientos y éstos son necesarios para actuar en convivencia con el otro. Para convivir es necesario actuar en grupo y para el grupo.

Cuando se preguntó a los profesionales sobre la actitud de los alumnos respecto a las actividades en grupo se observó que el 73% de los profesores indicaron que los

alumnos “siempre” contribuyen con tareas que utilizan esta estrategia de enseñanza, los coordinadores pedagógicos apuntan que el 58,3% de los alumnos “siempre” ayudan y los directores de los centros verifican el porcentual del 1,7% para los ítems “casi siempre y siempre”.

La actitud axiológica que se destaca en este ítem es la generosidad. Se puede observar en la tabla y figura de numero 20, que los alumnos son generosos en el momento de intercambiar sus tareas y actividades en grupo.

Tabla 20. Frecuencia Generosidad según los profesionales

		Ayuda en los Trabajos en grupo					Total
		Nunca	Casi Siempre	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	0	1	3	4
	% Profesional	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	75,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	0,0%	4,2%	3,8%	3,4%
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	3,4%
Profesional Coord	Nº	1	0	1	3	7	12
	% Profesional	8,3%	0,0%	8,3%	25,0%	58,3%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	33,3%	0,0%	14,3%	12,5%	8,8%	10,3%
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	2,6%	6,0%	10,3%
Director	Nº	0	1	1	2	2	6
	% Profesional	0,0%	16,7%	16,7%	33,3%	33,3%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	50,0%	14,3%	8,3%	2,5%	5,2%
	% Total	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%	1,7%	5,2%

	Nº	0	0	0	0	2	2
Educador	% Profesional	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	1,7%
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
	Nº	2	1	5	14	61	83
Profesor	% Profesional	2,4%	1,2%	6,0%	16,9%	73,5%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	66,7%	50,0%	71,4%	58,3%	76,2%	71,6%
	% Total	1,7%	0,9%	4,3%	12,1%	52,6%	71,6%
	Nº	0	0	0	0	1	1
Psi	% Profesional	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,9%
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Nº	0	0	0	2	2	4
Super	% Profesional	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	2,5%	3,4%
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
	Nº	0	0	0	2	2	4
Tutor	% Profesional	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	2,5%	3,4%
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%

Total	Nº	3	2	7	24	80	116
	% Profesional	2,6%	1,7%	6,0%	20,7%	69,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% Total	2,6%	1,7%	6,0%	20,7%	69,0%	100,0%

Figura 20. Generosidad I

La tabla y figura 21, reflejan lo que piensan los profesionales al respecto de la generosidad según el tipo de escuela en que frecuentan. Se puede observar que la escuela pública registra un porcentual del 79,3% mientras la escuela privada solamente el 19%. Siendo una diferencia muy significativa. Inferimos que tal diferencia puede resultar de baja participación de profesionales de este contexto, las exigencias pedagógicas-administrativo y de las estrategias pedagógicas trabajadas en estos tipos de centro educativo.

Tabla 21. Frecuencia de la Generosidad según el tipo de escuela

		Ayuda en los Trabajos en grupo					Total
		Nunca	Casi Siempre	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Tipo de escuela	Nº	2	2	6	18	64	92
	% Tipo de escuela	2,2%	2,2%	6,5%	19,6%	69,6%	100,0%
	Pública % Ayuda en los Trabajos en grupo	66,7%	100,0%	85,7%	75,0%	80,0%	79,3%
	% Total	1,7%	1,7%	5,2%	15,5%	55,2%	79,3%
	Nº	1	0	1	6	14	22
	% Tipo de escuela	4,5%	0,0%	4,5%	27,3%	63,6%	100,0%
	Privada % Ayuda en los Trabajos en grupo	33,3%	0,0%	14,3%	25,0%	17,5%	19,0%
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	5,2%	12,1%	19,0%
	Nº	0	0	0	0	2	2
	% Tipo de escuela	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
	Otro % Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	1,7%
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Nº	3	2	7	24	80	116	
% Tipo de escuela	2,6%	1,7%	6,0%	20,7%	69,0%	100,0%	
Total % Ayuda en los Trabajos en grupo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
% Total	2,6%	1,7%	6,0%	20,7%	69,0%	100,0%	

Figura 21. Generosidad II

La tabla y figura 22, reflejan la percepción de la generosidad según el nivel de enseñanza. Los datos que se observan son: Nivel Infantil con un total del 13,8%, nivel Fundamental con un total del 51,7%, Medio con un total del 20,7% y Nivel Superior el 12,9%. La mayoría de los profesionales indicaron que, en el conjunto de los alumnos, la gran mayoría posee actitudes generosas para con los demás y que la enseñanza Fundamental se destaca por tener los alumnos más generosos.

Figura 22. Generosidad III

Tabla 22. Frecuencia de la Generosidad según el nivel de enseñanza

		Ayuda en los Trabajos en grupo					Total
		Nunca	Casi Siempre	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	0	3	5	8	16
	% Nivel de enseñanza	0,0%	0,0%	18,8%	31,2%	50,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	42,9%	20,8%	10,0%	13,8%
	% Total	0,0%	0,0%	2,6%	4,3%	6,9%	13,8%
Fundamental	Nº	2	0	1	12	45	60
	% Nivel de enseñanza	3,3%	0,0%	1,7%	20,0%	75,0%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	66,7%	0,0%	14,3%	50,0%	56,2%	51,7%
	% Total	1,7%	0,0%	0,9%	10,3%	38,8%	51,7%
Nivel Medio	Nº	0	2	2	3	17	24
	% Nivel de enseñanza	0,0%	8,3%	8,3%	12,5%	70,8%	100,0%
	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	100,0%	28,6%	12,5%	21,2%	20,7%
	% Total	0,0%	1,7%	1,7%	2,6%	14,7%	20,7%
Superior	Nº	1	0	1	4	9	15
	% Nivel de enseñanza	6,7%	0,0%	6,7%	26,7%	60,0%	100,0%

	% Ayuda en los Trabajos en grupo	33,3%	0,0%	14,3%	16,7%	11,2%	12,9%
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	3,4%	7,8%	12,9%
	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Nivel de enseñanza	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
Otro	% Ayuda en los Trabajos en grupo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,9%
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Nº	3	2	7	24	80	116
	% Nivel de enseñanza	2,6%	1,7%	6,0%	20,7%	69,0%	100,0%
Total	% Ayuda en los Trabajos en grupo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% Total	2,6%	1,7%	6,0%	20,7%	69,0%	100,0%

Pregunta 7: Dice aquello que cree es cierto. No intenta engañar. No copia los ejercicios de otros. La actitud axiológica que se destaca es **la veracidad**.

La tabla 23 presenta la frecuencia y el porcentaje observados acerca de la veracidad entre el grupo de estudiantes. Los profesionales indican para el ítem “siempre”, que el 56% de los alumnos no faltan a la verdad en sus relaciones, “casi siempre” recibe un porcentual del 31,9%, “a veces” recibe el 7,8% y solamente el 1,7% y el 2,6% contestan “raramente y nunca”, respectivamente. En el grupo de profesores participantes que corresponde al porcentual total del 71,6%, 46,6% de ellos señalan que la veracidad es “siempre” percibida en los estudiantes.

Tabla 23. Frecuencia Veracidad según los profesionales

		No engaña y habla lo que es cierto					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre		
Profesional	Apoyo	Nº	0	0	1	2	1	4
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%
	Coord	Nº	1	0	0	7	4	12
		% Total	0,9%	0,0%	0,0%	6,0%	3,4%	10,3%
	Director	Nº	0	0	1	3	2	6
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	1,7%	5,2%
	Educador	Nº	0	0	0	2	0	2
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%
	Profesor	Nº	2	2	5	20	54	83
		% Total	1,7%	1,7%	4,3%	17,2%	46,6%	71,6%
	Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Super	Nº	0	0	0	3	1	4
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,9%	3,4%
	Tutor	Nº	0	0	2	0	2	4
		% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	3,4%
	Total	Nº	3	2	9	37	65	116
		% Total	2,6%	1,7%	7,8%	31,9%	56,0%	100,0%

Figura 23. Veracidad I

En la figura 23, se puede observar como es percibida la actitud axiológica en el grupo de profesionales participantes. Los ítems “siempre y casi siempre” son los valores que fueron más percibidos por los profesionales. Para los objetivos de nuestra investigación este constructo axiológico es notablemente muy importante para el establecimiento de una convivencia saludable en el ambiente escolar. Con esto se puede concluir que, los estudiantes que denotan esta actitud en sus relaciones en el ámbito de la escuela son más tendenciosos a alcanzar el éxito en la formación que reciben y los profesionales a consecuencia de esto.

La tabla y figura 24, representan las observaciones según la actitud axiológica veracidad en el comportamiento del alumno según el tipo de escuela en que trabajan. La escuela pública indica un porcentual total del 79,3%, o sea el 45,7% del total representa que “siempre” los alumnos son verdaderos, mientras que la escuela privada registra un total del 19%, indicando que el 9,5% de sus alumnos actúan con veracidad en sus relaciones.

Tabla 24. Frecuencia Veracidad según el tipo de escuela

		No engaña y habla lo que es cierto					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre		
Tipo de escuela	Pública	Nº	2	2	5	30	53	92
		% Total	1,7%	1,7%	4,3%	25,9%	45,7%	79,3%
	Privada	Nº	1	0	3	7	11	22
		% Total	0,9%	0,0%	2,6%	6,0%	9,5%	19,0%
	Otro	Nº	0	0	1	0	1	2
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%
Total	Nº	3	2	9	37	65	116	
	% Total	2,6%	1,7%	7,8%	31,9%	56,0%	100,0%	

Figura 24. Veracidad II

En la tabla y figura 25, apuntan los datos según el nivel de enseñanza. Se registran para este ítem los siguientes datos de acuerdo con la secuencia de los niveles de enseñanza: Infantil 13,8%, Fundamental 51,7%, Medio 20,7%, Superior 12,9% y otros 0,9%. La enseñanza de nivel Fundamental presenta el porcentual más elevado, donde se puede observar que los alumnos de este Nivel de enseñanza hacen uso de la verdad para interactuar en sus relaciones.

Tabla 25. Frecuencia Veracidad según el nivel de enseñanza

		No engaña y habla lo que es cierto					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	1	4	5	6	16
	% Total	0,0%	0,9%	3,4%	4,3%	5,2%	13,8%
Fundamental	Nº	2	0	2	20	36	60
	% Total	1,7%	0,0%	1,7%	17,2%	31,0%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	0	1	2	5	16	24
	% Total	0,0%	0,9%	1,7%	4,3%	13,8%	20,7%
Superior	Nº	1	0	1	7	6	15
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	6,0%	5,2%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Total	Nº	3	2	9	37	65	116
	%Total	2,6%	1,7%	7,8%	31,9%	56,0%	100,0%

Figura 25. Veracidad III

Pregunta 8: Respeta los cosas de otros. Aquí la actitud axiológica que se analiza es el **respeto**.

En la tabla 26, verificamos cómo perciben los profesionales las actitudes respetuosas en el grupo de alumnos.

La tabla señala la frecuencia y el porcentual de los datos. El 81,9% de los educadores indican que los alumnos “siempre” son respetuosos con los objetos personales de otros y en sus relaciones, frente al 11,2% que contestan que casi siempre”, seguido del 1,7% de los ítems “a veces” y “raramente” y por último el índice de 3,4% para el ítem “nunca”.

Tabla 26. Frecuencia Respeto según los profesionales

		Respeto las pertenencias de otros					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre		
Profesional	Apoyo	Nº	0	0	0	2	2	4
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
	Coord	Nº	2	0	0	0	10	12
		% Total	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	8,6%	10,3%
	Director	Nº	0	0	1	1	4	6
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	3,4%	5,2%
	Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
	Profesor	Nº	2	2	1	8	70	83
		% Total	1,7%	1,7%	0,9%	6,9%	60,3%	71,6%
	Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Super	Nº	0	0	0	2	2	4
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
	Tutor	Nº	0	0	0	0	4	4
		% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	3,4%
	Total	Nº	4	2	2	13	95	116
		% Total	3,4%	1,7%	1,7%	11,2%	81,9%	100,0%

Figura 26. Respeto I

En la figura 26, observamos el comportamiento de la muestra frente a la percepción de la actitud respeto.

La tabla y figura 27, analizan los datos de frecuencia y porcentaje de las respuestas de acuerdo con lo que piensan los profesionales sobre la actitud axiológica: respeto según el tipo de escuela en que trabajan. Los profesionales de la escuela pública señalaron que el 79,3% del grupo de estudiantes son respetuosos frente al 19% del grupo de estudiantes de la escuela privada. Nos preguntamos: ¿es la condición socio-económica un factor que determina la predisposición de actitudes de respeto procedentes del grupo de estudiantes?, ¿es la situación socioeconómica de las familias que determinan los parámetros de actitudes de respeto en las relaciones sociales en el ambiente escolar?, ¿es la escuela responsable por las actitudes de respeto en el grupo de estudiantes?, y que piensan los profesionales acerca de las actitudes de respeto del grupo de estudiantes?

Tabla 27. Frecuencia Respeto según el tipo de escuela

		Respeto las pertenencias de otros					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre		
Tipo de escuela	Pública	Nº	3	2	2	9	76	92
		% Total	2,6%	1,7%	1,7%	7,8%	65,5%	79,3%
	Privada	Nº	1	0	0	3	18	22
		% Total	0,9%	0,0%	0,0%	2,6%	15,5%	19,0%
	Otro	Nº	0	0	0	1	1	2
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%
Total	Nº	4	2	2	13	95	116	
	% Total	3,4%	1,7%	1,7%	11,2%	81,9%	100,0%	

Figura 27. Respeto II

La tabla y figura 28, revelan el comportamiento de los datos de acuerdo con el nivel de enseñanza. Los profesionales perciben que el respeto es un valor muy apreciado entre los alumnos.

Tabla 28. Frecuencia Respeto según el nivel de enseñanza

		Respeto las pertenencias de otros					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Infantil	Nº	1	0	1	2	12	16
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%	10,3%	13,8%
Fundamental	Nº	2	0	1	6	51	60
	% Total	1,7%	0,0%	0,9%	5,2%	44,0%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	0	2	0	2	20	24
	% Total	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	17,2%	20,7%
Superior	Nº	1	0	0	3	11	15
	% Total	0,9%	0,0%	0,0%	2,6%	9,5%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Total	Nº	4	2	2	13	95	116
	% Total	3,4%	1,7%	1,7%	11,2%	81,9%	100,0%

Figura 28. Respeto III

Pregunta 9: Cuando busca un objeto entre sus cosas sabe dónde encontrarlo. Da prioridad a lo más trascendente antes que a lo superficial. La actitud axiológica que se destaca es el **orden**.

La tabla 29, remiten a los datos correspondientes a la actitud axiológica “orden”. Donde presentamos los datos siguientes: 59,5% del total de profesionales indican que los alumnos “siempre” poseen actitudes de orden frente al 29,3% que contestan “casi siempre”. El 5,2% de profesionales contestaron que “a veces los alumnos son ordenados y el 4,3% “raramente” y el 1,7% revelan que los estudiantes “nunca” son ordenados. La observación de la actitud axiológica “orden” es muy importante para la organización y adquisición del contenido pedagógico para el profesional y estudiante y, esto se observa en el conjunto de acciones del proyecto pedagógico en el contexto escolar.

Tabla 29. Orden según los profesionales

		Guarda los objetos en su sitio					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	1	2	1	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%
Coord	Nº	1	0	1	2	8	12
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%	6,9%	10,3%
Director	Nº	0	1	0	1	4	6
	% Total	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	3,4%	5,2%
Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Profesor	Nº	1	4	3	25	50	83
	% Total	0,9%	3,4%	2,6%	21,6%	43,1%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Super	Nº	0	0	0	4	0	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	3,4%
Tutor	Nº	0	0	1	0	3	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	2,6%	3,4%
Total	Nº	2	5	6	34	69	116
	% Total	1,7%	4,3%	5,2%	29,3%	59,5%	100,0%

Figura 29. Orden I

En la figura 29, se confirma las informaciones de la tabla 29. Por lo que respecta a la percepción de los profesionales según la actitud axiológica analizada y de acuerdo con la frecuencia indicada en los ítems de observación.

La tabla y figura 30, muestran que la actitud axiológica que define el orden, puede estar o no definida por la situación profesional, según las observaciones de los profesionales de acuerdo con el tipo de escuela en que trabajan. La frecuencia que se presenta es del 79,3% para la escuela pública y del 19% para la escuela privada.

Independientemente del tipo de escuela el alumno “siempre o casi siempre” presenta actitudes favorables al orden. El orden es una de las actitudes axiológicas más apreciada por los educadores como sinónimo de desarrollo educativo y efectividad escolar.

Tabla 30. Frecuencia Orden según el tipo de escuela

		Guarda los objetos en su sitio					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	1	5	3	27	56	92
	% Total	0,9%	4,3%	2,6%	23,3%	48,3%	79,3%
Privada	Nº	1	0	2	7	12	22
	% Total	0,9%	0,0%	1,7%	6,0%	10,3%	19,0%
Otro	Nº	0	0	1	0	1	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%
Total	Nº	2	5	6	34	69	116
	% Total	1,7%	4,3%	5,2%	29,3%	59,5%	100,0%

Figura 30. Orden II

La tabla y figura 31, indican los porcentuales del ítem Orden según el nivel de enseñanza donde los profesionales ejercen sus actividades. Los datos se asemejan a los datos anteriores dónde se identifica el tipo de escuela en que trabajan.

Tabla 31. Frecuencia Orden según el nivel de enseñanza

		Guarda los objetos en su sitio					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	0	1	4	11	16
	%Total	0,0%	0,0%	0,9%	3,4%	9,5%	13,8%
Fundamental	Nº	1	1	4	15	39	60
	%Total	0,9%	0,9%	3,4%	12,9%	33,6%	51,7%
Nivel Medio	Nº	0	3	0	8	13	24
	%Total	0,0%	2,6%	0,0%	6,9%	11,2%	20,7%
Superior	Nº	1	1	1	7	5	15
	%Total	0,9%	0,9%	0,9%	6,0%	4,3%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	0	1	1
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Total	Nº	2	5	6	34	69	116
	%Total	1,7%	4,3%	5,2%	29,3%	59,5%	100,0%

Figura 31. Orden III

Pregunta 10: Tiene buen humor. Reacciona positivamente ante cualquier situación. Gusta animar a los demás. La secuencia de tablas y figuras que siguen propician un análisis de la actitud axiológica **alegría**.

Los datos reflejados en la tabla y figura 32, muestran lo que perciben los profesionales acerca de esta actitud en el contexto escolar. Del total de participantes, el 48,3% indican que “siempre” se han observado actitudes de buen humor en las relaciones, seguido del 36,2% que contestaron que “casi siempre” son bienhumorados y en el extremo está el índice del 0,9% indicando que “nunca” son bienhumorados. El 13,8% de los participantes indican que “a veces” los alumnos son o están bienhumorados.

Tabla 32. Frecuencia Humor según los profesionales

		Bienhumorado					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Profesional	Nº	0	0	0	2	2	4
	Apoyo						
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
	Nº	1	0	2	1	8	12
	Coord						
	% Total	0,9%	0,0%	1,7%	0,9%	6,9%	10,3%
	Nº	0	0	1	2	3	6
	Director						
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	2,6%	5,2%
	Nº	0	0	0	0	2	2
	Educador						
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
	Nº	0	1	11	32	39	83
	Profesor						
	% Total	0,0%	0,9%	9,5%	27,6%	33,6%	71,6%
	Nº	0	0	0	1	0	1
	Psi						
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Nº	0	0	0	4	0	4	
Super							
% Total	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	3,4%	
Nº	0	0	2	0	2	4	
Tutor							
% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	3,4%	
Nº	1	1	16	42	56	116	
Total							
% Total	0,9%	0,9%	13,8%	36,2%	48,3%	100,0%	

Figura 32. Observación acerca del Humor

La misma actitud fue analizada con relación al tipo de escuela en que trabajan los profesionales. Desde el análisis de los datos hicimos la siguiente pregunta: ¿el tipo de escuela propicia una actitud más positiva a los alumnos?

La tabla y figura 33, el buen humor y la alegría representan un total del 79,3%, que según los participantes corresponden a los alumnos bienhumorados en la escuela pública y del 19,0% en la escuela privada. ¿El tipo de institución escolar puede definir un ambiente más agradable y sostenible para el aprendizaje?

Pensamos que, la escuela puede o no propiciar actitudes más positivas a los alumnos, y que el proyecto pedagógico podrá contemplar acciones pedagógicas para se alcance determinado fin. Actividades pedagógicas que enfatizen la creación y divulgación cultural podrá ser la clave el cambio de la alegría en el ambiente escolar. Para estudios futuros si recomienda el análisis de la alegría subjetiva e intersubjetivo en el grupo de estudiantes.

Tabla 33. Frecuencia Humor según el tipo de escuela

		Bienhumorado					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
Tipo de escuela	Pública	Nº	1	0	15	28	48	92
		% Total	0,9%	0,0%	12,9%	24,1%	41,4%	79,3%
	Privada	Nº	0	1	1	12	8	22
		% Total	0,0%	0,9%	0,9%	10,3%	6,9%	19,0%
	Otro	Nº	0	0	0	2	0	2
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%
Total		Nº	1	1	16	42	56	116
		% Total	0,9%	0,9%	13,8%	36,2%	48,3%	100,0%

Figura 33. El humor según el tipo de escuela

En la tabla y figura 34, se verifican los índices de humor/alegría según el nivel de enseñanza. Desde este análisis podemos apuntar que los alumnos son bien humorados y por consecuencia alegres.

Tabla 34. Frecuencia Humor según el nivel de enseñanza

		Bienhumorado					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	0	0	7	9	16
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	7,8%	13,8%
Fundamental	Nº	1	0	11	19	29	60
	%Total	0,9%	0,0%	9,5%	16,4%	25,0%	51,7%
Nivel Medio	Nº	0	0	4	7	13	24
	%Total	0,0%	0,0%	3,4%	6,0%	11,2%	20,7%
Superior	Nº	0	1	1	9	4	15
	%Total	0,0%	0,9%	0,9%	7,8%	3,4%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	0	1	1
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Total	Nº	1	1	16	42	56	116
	%Total	0,9%	0,9%	13,8%	36,2%	48,3%	100,0%

Figura 34. El humor según el tipo de enseñanza

La pregunta número 11, pretende apuntar sobre las actitudes axiológicas armonía y estética, el aspecto armónico del alumno, los profesionales apuntan a que el grupo de alumnos son cuidadosos con su aspecto físico.

Pregunta 11: Cuida su aspecto físico, sus materiales y le encanta estar bonito.

La tabla y figura 35, relacionan la frecuencia de estos datos y nos revelan que el 57,8% considera que sus alumnos cuidan del entorno “siempre”, el 29,3% “casi siempre” y en el lado opuesto el 1,7% considera que “nunca” son cuidadosos con el entorno.

Presuponemos que el entorno demostrado por el estudiante, por el grupo y por el profesional podrá interferir en las condiciones del ambiente escolar para el aprendizaje. Pensamos que el entorno puede determinar la comprensión de la realidad.

Tabla 35. Frecuencia Armonía según los profesionales

		Cuida del aspecto físico y de sus materiales					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Profesional	Nº	0	0	2	1	1	4
	Apoyo						
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,9%	0,9%	3,4%
	Nº	0	1	2	2	7	12
	Coord						
	% Total	0,0%	0,9%	1,7%	1,7%	6,0%	10,3%
	Nº	0	0	1	1	4	6
	Director						
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	3,4%	5,2%
	Nº	0	0	0	0	2	2
	Educador						
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
	Nº	2	1	5	25	50	83
	Profesor						
	% Total	1,7%	0,9%	4,3%	21,6%	43,1%	71,6%
	Nº	0	0	0	1	0	1
	Psi						
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Nº	0	0	0	3	1	4	
Super							
% Total	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,9%	3,4%	
Nº	0	0	1	1	2	4	
Tutor							
% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%	3,4%	
Nº	2	2	11	34	67	116	
Total							
% Total	1,7%	1,7%	9,5%	29,3%	57,8%	100,0%	

Figura 35. Cuida del Entorno I

La tabla y figura 36 revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. ¿Quién cuida mejor de su propio entorno? La escuela pública revela un nivel más alta con el 79,3% mientras que la escuela privada este dato está en el 19%.

Muchas veces el entorno que refleja el estudiante, el grupo de estudiantes y el profesional revelan datos de comportamientos en las actitudes de percepción de la realidad y de cómo intervenir en la realidad. Se las creencias son positivas las relaciones pueden conducir a un ambiente agradable y por consecuencia a éxitos en el futuro. De lo contrario las expectativas pueden caer y la transformación del ambiente estará relacionada con la percepción de la realidad.

Tabla 36. Frecuencia Armonía según el tipo de escuela

		Cuida del aspecto físico y de sus materiales					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Tipo de escuela	Nº	1	2	8	27	54	92
	% Total	0,9%	1,7%	6,9%	23,3%	46,6%	79,3%
	Nº	1	0	2	7	12	22
	% Total	0,9%	0,0%	1,7%	6,0%	10,3%	19,0%
	Nº	0	0	1	0	1	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%
Total	Nº	2	2	11	34	67	116
	% Total	1,7%	1,7%	9,5%	29,3%	57,8%	100,0%

Figura 36. Cuida del entorno II

En la tabla y figura 37, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan, fueron percibidos los siguientes datos: el 13,8% para la enseñanza Infantil, el 51,7% en el nivel Fundamental, 20,7%, en el nivel Medio y 12,9% en Enseñanza Superior. Los datos revelan que los alumnos son armoniosos.

Tabla 37. Frecuencia Armonía según el nivel de enseñanza

		Cuida del aspecto físico y de sus materiales					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	1	0	2	3	10	16
	% Total	0,9%	0,0%	1,7%	2,6%	8,6%	13,8%
Fundamental	Nº	0	2	7	18	33	60
	% Total	0,0%	1,7%	6,0%	15,5%	28,4%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	0	0	2	5	17	24
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	4,3%	14,7%	20,7%
Superior	Nº	1	0	0	8	6	15
	% Total	0,9%	0,0%	0,0%	6,9%	5,2%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Total	Nº	2	2	11	34	67	116
	% Total	1,7%	1,7%	9,5%	29,3%	57,8%	100,0%

Figura 37. Cuida del entorno III

Pregunta 12: No piensa mal de los demás. No desea estar al margen, ni se aísla.

La **sociabilidad** es la actitud axiológica desvelada en los próximos datos.

La tabla y figura 38, analizan el valor de la sociabilidad, en este apartado los profesionales evaluaron si el grupo de alumnos no poseen dificultades para relacionarse con los demás. Del total de educadores encuestados el 33,6% ha percibido que el grupo es “siempre” muestra sociable, el 41,4% “casi siempre”, el 15,5% “a veces” y el 5,2% raramente demuestran actitudes sociables con los compañeros o en el ambiente del centro.

Tabla 38. Frecuencia Sociabilidad según los profesionales

		No se distancia de los demás					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	1	0	1	2	4
	% Total	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%	3,4%
Coord	Nº	2	2	0	6	2	12
	% Total	1,7%	1,7%	0,0%	5,2%	1,7%	10,3%
Director	Nº	1	1	1	3	0	6
	% Total	0,9%	0,9%	0,9%	2,6%	0,0%	5,2%
Educador	Nº	0	0	1	0	1	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%
Profesor	Nº	1	2	14	34	32	83
	% Total	0,9%	1,7%	12,1%	29,3%	27,6%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	1	0	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Super	Nº	0	0	2	0	2	4
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	3,4%
Tutor	Nº	1	0	0	3	0	4
	% Total	0,9%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	3,4%
Total	Nº	5	6	18	48	39	116
	% Total	4,3%	5,2%	15,5%	41,4%	33,6%	100,0%

Figura 38. Sociabilidad I

La tabla y figura 39, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela en que frecuentan o trabajan los educadores. Los educadores de la escuela pública revelaron para los ítems los siguientes datos: el 29,3% “siempre”, el 29,3% “casi siempre”, el 13,8% “a veces”, el 5,2% raramente y el 1,7% “nunca. Los profesionales de la escuela privada revelaron los siguientes datos: el 3,4% “siempre”, el 11,2% “casi siempre”, el 1,7% “a veces”, el 0,0% “raramente” y el 2,6% “nunca”. Podríamos inferir que la sociabilidad está más presente en los grupos de alumnos de la escuela pública. La escuela pública revela un nivel más alto con 79,3% mientras que en la escuela privada este dato está en el 19%. ¿Cuáles son las características que definen la sociabilidad del grupo en el ambiente escolar? Está es una de las tantas preguntas que presentamos para las próximas investigaciones acerca del tema de la convivencia.

Tabla 39. Frecuencia Sociabilidad según el tipo de escuela

		No se distancia de los demás					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	2	6	16	34	34	92
	% Total	1,7%	5,2%	13,8%	29,3%	29,3%	79,3%
Privada	Nº	3	0	2	13	4	22
	% Total	2,6%	0,0%	1,7%	11,2%	3,4%	19,0%
Otro	Nº	0	0	0	1	1	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%
Total	Nº	5	6	18	48	39	116
	% Total	4,3%	5,2%	15,5%	41,4%	33,6%	100,0%

Figura 39. Sociabilidad II

En la tabla y figura 40, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos: el 4,3% para la enseñanza Infantil, el 15,5% en la Fundamental, el 11,2% en el Nivel Medio y el 2,6% en la enseñanza de Nivel Superior. Estos datos revelan que los alumnos son sociables.

Tabla 40. Frecuencia Sociabilidad según el nivel de enseñanza

		No se distancia de los demás					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	1	1	5	4	5	16
	% Total	0,9%	0,9%	4,3%	3,4%	4,3%	13,8%
Fundamental	Nº	2	3	6	31	18	60
	% Total	1,7%	2,6%	5,2%	26,7%	15,5%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	1	1	3	6	13	24
	% Total	0,9%	0,9%	2,6%	5,2%	11,2%	20,7%
Superior	Nº	1	1	4	6	3	15
	% Total	0,9%	0,9%	3,4%	5,2%	2,6%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	1	0	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Total	Nº	5	6	18	48	39	116
	% Total	4,3%	5,2%	15,5%	41,4%	33,6%	100,0%

Figura 40. Sociabilidad III

Pregunta 13: Es puntual para entrar y salir, en la entrega de deberes, hace lo que debe cuando corresponde, etc. La **puntualidad** es la actitud que se espera alcanzar en el grupo de estudiantes.

La tabla y figura 41, revelan los datos teniendo en consideración la actitud de puntualidad. Los profesionales indican un total del 50,9 % de los alumnos “siempre” actúan con puntualidad en la tareas. En el otro extremo el 0,9% indican que “raramente” expresan la dicha actitud. Los profesores representan un 39,7% de este total, los coordinadores el 5,2% y el 6% corresponde al total de los demás profesionales que apuntan su percepción a respecto de la puntualidad.

Tabla 41. Frecuencia Puntualidad según los profesionales

		Entrega las tareas con puntualidad y realiza todas las actividades					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Profesional	Nº	0	0	1	3	0	4
	Apoyo						
	%Total	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	0,0%	3,4%
	Nº	0	1	1	4	6	12
	Coord						
	%Total	0,0%	0,9%	0,9%	3,4%	5,2%	10,3%
	Nº	0	1	1	2	2	6
	Director						
	%Total	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%	1,7%	5,2%
	Nº	0	0	0	0	2	2
	Educador						
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
	Nº	1	2	9	25	46	83
	Profesor						
	%Total	0,9%	1,7%	7,8%	21,6%	39,7%	71,6%
	Nº	0	0	0	1	0	1
	Psi						
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
	Nº	0	0	1	1	2	4
	Super						
%Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%	3,4%	
Nº	0	0	2	1	1	4	
Tutor							
%Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,9%	0,9%	3,4%	
Nº	1	4	15	37	59	116	
Total							
%Total	0,9%	3,4%	12,9%	31,9%	50,9%	100,0%	

Figura 41. Puntualidad I

La figura y tabla 42, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela en que frecuentan o trabajan los educadores. La escuela pública revela un nivel más alto con el 79,3% mientras en que la escuela privada este dato está en el 19%.

Figura 42. Puntualidad II

Tabla 42. Frecuencia Puntualidad según el tipo de escuela

		Entrega las tareas con puntualidad y realiza todas las actividades					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Tipo de escuela	Nº	1	3	13	26	49	92
	Pública						
	%Total	0,9%	2,6%	11,2%	22,4%	42,2%	79,3%
	Nº	0	1	2	9	10	22
	Privada						
	%Total	0,0%	0,9%	1,7%	7,8%	8,6%	19,0%
Otro	Nº	0	0	0	2	0	2
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%
Total	Nº	1	4	15	37	59	116
	%Total	0,9%	3,4%	12,9%	31,9%	50,9%	100,0%

La tabla y figura 43, indican los porcentuales del ítem puntualidad según el nivel de enseñanza donde los profesionales ejercen sus actividades. Los datos se asemejan a los datos anteriores donde se identifica el tipo de la escuela en que trabajan.

La puntualidad en el Nivel de enseñanza así fue percibida por los profesionales perciben para los ítems, los datos son: el 50,9% “siempre” con el índice del 23,3% de este total para la enseñanza de Nivel Fundamental; el 31,9% “casi siempre” con el índice del 19,0% para la enseñanza Fundamental y en el otro extremo están el total del 0,9% “nunca” y 0,9% para la enseñanza de Nivel Medio.

Tabla 43. Frecuencia Puntualidad según el nivel de enseñanza

		Entrega las tareas con puntualidad y realiza todas las actividades					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
Nivel de enseñanza	Infantil	Nº	0	0	3	3	10	16
		%Total	0,0%	0,0%	2,6%	2,6%	8,6%	13,8%
	Fundamental	Nº	0	2	9	22	27	60
		%Total	0,0%	1,7%	7,8%	19,0%	23,3%	51,7%
	Nivel Médio	Nº	1	1	1	8	13	24
		%Total	0,9%	0,9%	0,9%	6,9%	11,2%	20,7%
	Superior	Nº	0	1	2	4	8	15
		%Total	0,0%	0,9%	1,7%	3,4%	6,9%	12,9%
	Otro	Nº	0	0	0	0	1	1
		%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Total	Nº	1	4	15	37	59	116
		%Total	0,9%	3,4%	12,9%	31,9%	50,9%	100,0%

Figura 43. Puntualidad III

Pregunta 14: Si saca baja calificación persiste en mejorar. Continúa la actividad que se ha propuesto aunque le cueste esfuerzo. Cuando empieza una actividad, la lleva hasta el final. La actitud axiológica que se espera es la **perseverancia**.

La tabla y figura 44, los profesionales revelan los siguientes datos: para el ítem “siempre”, con un total del 52,6% de los alumnos son “siempre” perseverantes en sus acciones. El 34,5% “casi siempre”, el 9,5% “a veces” y el 0,9% “raramente”. En el otro extremo el 2,6 “nunca” se esfuerzan para alcanzar los objetivos después de una baja calificación. Es importante que los profesionales conduzcan todos los recursos para motivar la actitud de perseverancia en el grupo de alumnos para que éstos no desaprovechen las oportunidades de aprendizaje y las ganas mejorar sus acciones en las tareas educativas. Concebir la perseverancia en un recurso de enseñanza para el éxito del alumnado.

Tabla 44. Perseverancia según los profesionales

		Se esfuerza en mejorar					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	2	0	2	4
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	3,4%
Coord	Nº	0	1	0	7	4	12
	% Total	0,0%	0,9%	0,0%	6,0%	3,4%	10,3%
Director	Nº	0	0	1	0	5	6
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	4,3%	5,2%
Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Profesor	Nº	3	0	8	28	44	83
	% Total	2,6%	0,0%	6,9%	24,1%	37,9%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	1	0	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Super	Nº	0	0	0	2	2	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
Tutor	Nº	0	0	0	2	2	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
Total	Nº	3	1	11	40	61	116
	% Total	2,6%	0,9%	9,5%	34,5%	52,6%	100,0%

Figura 44. Perseverancia I

La tabla y figura 45, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela en que frecuentan o trabajan los educadores. La escuela pública revela un nivel más alto con el 79,3%, mientras en que la escuela privada este dato está en el 19%. Esto debido al número de profesionales participantes de cada institución escolar. Por tanto, los datos también revelan la participación en su mayoría, de los profesores de ambas instituciones escolares. Es interesante enseñar los datos por separado, considerando cada realidad educativa, así los datos revelan que: el 42,2% de los profesionales de la escuela pública perciben que el grupo de estudiantes “siempre” poseen actitudes de perseverancia, frente a los 10,3% de profesionales de la escuela privada. El ítem “casi siempre” recibe los siguientes porcentuales: el 26,7% para la escuela pública y el 6,9% para la escuela privada.

Tabla 45. Perseverancia según el tipo de escuela

		Se esfuerza en mejorar					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	2	1	9	31	49	92
	% Total	1,7%	0,9%	7,8%	26,7%	42,2%	79,3%
Privada	Nº	1	0	1	8	12	22
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	6,9%	10,3%	19,0%
Otro	Nº	0	0	1	1	0	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	0,0%	1,7%
Total	Nº	3	1	11	40	61	116
	% Total	2,6%	0,9%	9,5%	34,5%	52,6%	100,0%

Figura 45. Perseverancia II

La tabla y figura 46, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan, según el ítem “siempre”, la perseverancia fue percibida de acuerdo con el total de los siguientes datos: el 7,8% para la enseñanza Infantil, el 25,9% para la enseñanza Fundamental, el 12,9% en el Nivel Medio y el 5,2% para la enseñanza en el Nivel Superior. Totalizando un porcentual del 52, 6% del total de la muestra. En el otro extremo para el ítem “nunca” los datos revelan: el 2,6% del total de los participantes en todos los niveles de enseñanza.

Tabla 46. Perseverancia según el nivel de enseñanza

		Se esfuerza en mejorar					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
Nivel de enseñanza	Infantil	Nº	0	0	1	6	9	16
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	5,2%	7,8%	13,8%
Fundamental		Nº	1	1	8	20	30	60
		% Total	0,9%	0,9%	6,9%	17,2%	25,9%	51,7%
Nivel Medio		Nº	1	0	1	7	15	24
		% Total	0,9%	0,0%	0,9%	6,0%	12,9%	20,7%
Superior		Nº	1	0	1	7	6	15
		% Total	0,9%	0,0%	0,9%	6,0%	5,2%	12,9%
Otro		Nº	0	0	0	0	1	1
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Total		Nº	3	1	11	40	61	116
		% Total	2,6%	0,9%	9,5%	34,5%	52,6%	100,0%

Figura 46. Perseverancia III

Pregunta 15: Intenta comprender las opiniones y la manera de comportarse de los demás, aunque no las comparta. No piensa mal, ni es negativo, respecto de lo que dicen o hacen los demás. Comprensión es la actitud axiológica que se espera del grupo de alumnos.

La tabla y figura 47, los profesionales han percibido en el grupo de estudiantes que el 36,2% “siempre” comprenden las opiniones de otros, el 44,8% “casi siempre”, el 12,9% “a veces”, el 3,4% “raramente” y el 2,6% “nunca”. El 28,4% de los datos corresponde a la percepción de los profesores que participaron del estudio para el ítem “siempre” y el extremo del 1,7% para “nunca”.

Tabla 47. Comprensión según los profesionales

		Comprende las opiniones de otros					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	2	1	1	4
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,9%	0,9%	3,4%
Cord	Nº	1	0	1	8	2	12
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	6,9%	1,7%	10,3%
Director	Nº	0	2	0	3	1	6
	% Total	0,0%	1,7%	0,0%	2,6%	0,9%	5,2%
Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Profesional	Nº	2	1	10	37	33	83
	% Total	1,7%	0,9%	8,6%	31,9%	28,4%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Super	Nº	0	0	1	3	0	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	0,0%	3,4%
Tutor	Nº	0	1	1	0	2	4
	% Total	0,0%	0,9%	0,9%	0,0%	1,7%	3,4%
Total	Nº	3	4	15	52	42	116
	% Total	2,6%	3,4%	12,9%	44,8%	36,2%	100,0%

Figura 47. Comprensión I

La tabla y figura 48, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. Los datos a que se refieren los profesionales de la escuela pública y respectivamente los de la escuela privada suman los siguientes totales: para el ítem “siempre el 30,2% frente al 5,2%, del ítem “casi siempre” el 33,6% frente al 11,2%, del ítem “a veces” el 11,2% frente al 0,9%. La escuela pública es la única que registra datos para los ítems “raramente” con el porcentual del 2,6% y “nunca con el 1,7% respectivamente.

Consideramos que la comprensión es una actitud que deberemos promover en el grupo de estudiantes, para que estos sepan valorar las acciones de si mismos y de otros compañeros. Hay que promover desde el plan pedagógico proyectos que hagan difundir esta actitud en el ambiente escolar y que esto sea natural en el momento de intercambiar experiencias con los demás. Eso nos ayudará a en el tratamiento de temas como la diversidad, un tema tan presente en la cultura educativa de hoy.

Tabla 48. Comprensión según el tipo de escuela

		Comprende las opiniones de otros					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
Tipo de escuela	Pública	Nº	2	3	13	39	35	92
		% Total	1,7%	2,6%	11,2%	33,6%	30,2%	79,3%
	Privada	Nº	1	1	1	13	6	22
		% Total	0,9%	0,9%	0,9%	11,2%	5,2%	19,0%
	Otro	Nº	0	0	1	0	1	2
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%
Total		Nº	3	4	15	52	42	116
		% Total	2,6%	3,4%	12,9%	44,8%	36,2%	100,0%

Figura 48. Comprensión II

La tabla y figura 49, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos: 6,0% para la enseñanza Infantil, 19,8% Fundamental, 8,6% de nivel medio y 1,7% de enseñanza superior, revelan que los alumnos son comprensivos con los demás.

Tabla 49. Comprensión según el nivel de enseñanza

		Comprende las opiniones de otros					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	2	2	5	7	16
	%Total	0,0%	1,7%	1,7%	4,3%	6,0%	13,8%
Fundamental	Nº	2	0	8	27	23	60
	%Total	1,7%	0,0%	6,9%	23,3%	19,8%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Médio	Nº	0	2	1	11	10	24
	%Total	0,0%	1,7%	0,9%	9,5%	8,6%	20,7%
Superior	Nº	1	0	4	8	2	15
	%Total	0,9%	0,0%	3,4%	6,9%	1,7%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	1	0	1
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Total	Nº	3	4	15	52	42	116
	%Total	2,6%	3,4%	12,9%	44,8%	36,2%	100,0%

Figura 49. Comprensión III

Pregunta 16: Resiste a los momentos difíciles. Es fuerte y no decae si el ejercicio o lección dura más tiempo o es complejo. Se enfrenta a las dificultades con valentía. La actitud que se destaca es la **valentía**.

La tabla y figura 50, los profesionales han percibido que el grupo de estudiantes son resistentes a los momentos difíciles y audaces en el enfrentamiento de las dificultades. Los datos lo demuestran para cada ítem las siguientes cifras: 42,2% el “siempre”, el 44, % “casi siempre”, el 11,2% “a veces”, el 1,7% “raramente” y el 0,9% “nunca”. Consideramos que la valentía es una de las actitudes que debemos desarrollar en el grupo de estudiantes, eso porque les resultará en un recurso para el aprendizaje al longo de la vida. Creemos que una de las funciones y objetivos de la escuela es concebir los conocimientos y adaptarlos para la vida en sociedad. El contrario estaríamos hablando de una escuela que se preocupa sólo con la transmisión de conocimientos arraigados y plenamente estancados en la realidad.

Tabla 50. Audacia según los profesionales

		Es capaz de resolver las dificultades y problemas					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	1	1	2	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%	3,4%
Cord	Nº	1	0	0	6	5	12
	% Total	0,9%	0,0%	0,0%	5,2%	4,3%	10,3%
Director	Nº	0	0	1	2	3	6
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	2,6%	5,2%
Educador	Nº	0	0	0	1	1	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%
Profesor	Nº	0	2	10	33	38	83
	% Total	0,0%	1,7%	8,6%	28,4%	32,8%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	1	0	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Super	Nº	0	0	1	3	0	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	0,0%	3,4%
Tutor	Nº	0	0	0	4	0	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	3,4%
Total	Nº	1	2	13	51	49	116
	% of Total	0,9%	1,7%	11,2%	44,0%	42,2%	100,0%

Figura 50. Audacia I

La tabla y figura 51, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. Los datos a que se refieren los profesionales de la escuela pública y respectivamente los de la escuela privada suman los siguientes totales: para el ítem “siempre el 36,2% frente al 5,2%, del ítem “casi siempre” el 31,9% frente al 11,2%, del ítem a” a veces” el 9,5% frente al 1,7%. Los dos tipos de escuela registran el mismo dato para el ítem “raramente” del 0,9% y para el ítem “nunca no se registra ningún dato con el porcentual del 2,6% y “nunca”.

Esto puede entenderse como que, los profesionales de los dos tipos de escuelas perciben la actitud “audacia” con la misma mirada. Nuestro propósito es la promoción de tareas que aseguren el desarrollo de esta actitud para ayudar a los alumnos en sus procesos de decisión en el futuro.

Tabla 51. Audacia según el tipo de escuela

	Es capaz de resolver las dificultades y problemas					Total
	Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	1	1	11	37	42	92
% Total	0,9%	0,9%	9,5%	31,9%	36,2%	79,3%
Privada	0	1	2	13	6	22
% Total	0,0%	0,9%	1,7%	11,2%	5,2%	19,0%
Otro	0	0	0	1	1	2
% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%
Total	1	2	13	51	49	116
% Total	0,9%	1,7%	11,2%	44,0%	42,2%	100,0%

Figura 51. Audacia II

La tabla y figura 52, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos para el ítem “Siempre”: 6,9% para la enseñanza Infantil, 22,4% Fundamental, 9,5% de nivel medio y 3,4% de enseñanza superior. Proponemos una revisión de la situación, pues creemos que este tipo de actitud puede contribuir en el desarrollo y formación profesional de los estudiantes.

Tabla 52. Audacia según el nivel de enseñanza

		Es capaz de resolver las dificultades y problemas					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
Nivel de enseñanza	Infantil	Nº	0	0	2	6	8	16
	%Total	0,0%	0,0%	1,7%	5,2%	6,9%	13,8%	
Fundamental	Nº	1	1	5	27	26	60	
	%Total	0,9%	0,9%	4,3%	23,3%	22,4%	51,7%	
Nivel Medio	Nº	0	0	4	9	11	24	
	%Total	0,0%	0,0%	3,4%	7,8%	9,5%	20,7%	
Superior	Nº	0	1	2	8	4	15	
	%Total	0,0%	0,9%	1,7%	6,9%	3,4%	12,9%	
Otro	Nº	0	0	0	1	0	1	
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	
Total	Nº	1	2	13	51	49	116	
	%Total	0,9%	1,7%	11,2%	44,0%	42,2%	100,0%	

Figura 52. Audacia III

Pregunta 17: Ofrece todo lo que tiene, sin buscar recompensa. A partir de las tablas e figuras que siguen podremos analizar que la actitud axiológica que se espera es la **caridad y la bondad**.

La tabla y figura 53, los profesionales han percibido que el 47,4% “siempre”, el 30,2% “casi siempre”, el 14,7% “a veces”, el 6,9% “raramente” y el 0,9% “nunca”, del total del grupo de los alumnos, observase que la gran mayoría presentan estos valores en sus relaciones. ¿La escuela tiene previstos proyectos para la promoción de estos valores? ¿Cómo trabajar con estos valores en la escuela? Y ¿Cómo desarrollar estos valores de acuerdo con los contenidos previstos en el programa pedagógico del centro?

Estas son algunas de las preguntas que inquietan muchos de los profesionales, pero que son muy fáciles de responder. Una de nuestras proposiciones es que la escuela y el grupo de profesionales busquen el apoyo de la comunidad escolar, empezando por la familia.

Tabla 53. La Bondad según los profesionales

		Es bondadoso y no espera retorno de las cosas que ofrece					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Profesional	Nº	0	0	1	2	1	4
	Apoyo						
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%
	Nº	1	0	1	5	5	12
	Cord						
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	4,3%	4,3%	10,3%
	Nº	0	1	1	2	2	6
	Director						
	% Total	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%	1,7%	5,2%
	Nº	0	0	0	0	2	2
	Educador						
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
	Nº	0	7	12	21	43	83
	Profesor						
	% Total	0,0%	6,0%	10,3%	18,1%	37,1%	71,6%
	Nº	0	0	0	0	1	1
	Psi						
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Nº	0	0	1	2	1	4
	Super						
% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%	
Nº	0	0	1	3	0	4	
Tutor							
% Total	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	0,0%	3,4%	
Nº	1	8	17	35	55	116	
Total							
% Total	0,9%	6,9%	14,7%	30,2%	47,4%	100,0%	

Figura 53. Bondad I

La tabla y figura 54, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. La escuela pública revela un nivel de 37,9% mientras que la escuela privada este dato está en los 8,6%.

Tabla 54. Bondad y el tipo de escuela

		Es bondadoso y no espera retorno de las cosas que ofrece					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	N°	1	7	12	28	44	92
	% Total	0,9%	6,0%	10,3%	24,1%	37,9%	79,3%
Privada	N°	0	1	5	6	10	22
	% Total	0,0%	0,9%	4,3%	5,2%	8,6%	19,0%
Otro	N°	0	0	0	1	1	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%
Total	N°	1	8	17	35	55	116
	% Total	0,9%	6,9%	14,7%	30,2%	47,4%	100,0%

Figura 54. Bondad II

La tabla y figura 55, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos para el ítem “Siempre”: 7,8% para la enseñanza Infantil, 24,1% Fundamental, 11,2% de nivel medio y 4,3% de enseñanza superior.

Para el ítem “casi siempre” los datos fueron así registrados: el 4,3% para la enseñanza Infantil, el 17,2% para la enseñanza a Nivel Fundamental, el 4,3% para el Nivel Medio y, el 4,3% para la enseñanza Superior.

El ítem “a veces” registró los siguientes datos: el 1,7% para la enseñanza Infantil, el 6,0% para la enseñanza de Nivel Fundamental, el 3,4% para el Nivel Medio y, el 2,6% para la enseñanza de Nivel Superior. Los ítems “raramente” y “nunca” fueron expresivos en solamente en el Nivel Fundamental registrando los siguientes datos: el 3,4% y el 0,9% respectivamente.

De estos datos se deduce que, la actitud axiológica presenta modificaciones de acuerdo con el desarrollo de cada individuo y ésta puede predominar en sus acciones. Es interesante que la institución escolar trabaje la actitud en el cotidiano escolar a partir de proyectos, reforzando los conocimientos con esta actitud.

Tabla 55. Bondad según el nivel de enseñanza

		Es bondadoso y no espera retorno de las cosas que ofrece					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	0	2	5	9	16
	%Total	0,0%	0,0%	1,7%	4,3%	7,8%	13,8%
Fundamental	Nº	1	4	7	20	28	60
	%Total	0,9%	3,4%	6,0%	17,2%	24,1%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Médio	Nº	0	2	4	5	13	24
	%Total	0,0%	1,7%	3,4%	4,3%	11,2%	20,7%
Superior	Nº	0	2	3	5	5	15
	%Total	0,0%	1,7%	2,6%	4,3%	4,3%	12,9%
Otro	Nº	0	0	1	0	0	1
	%Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,9%
Total	Nº	1	8	17	35	55	116
	%Total	0,9%	6,9%	14,7%	30,2%	47,4%	100,0%

Figura 55. Bondad III

Pregunta 18: en sus relaciones, si ha de manifestar creencia religiosa, no teme lo que puedan decir, pensar o entender los otros de él. La religiosidad es una de las actitudes axiológicas que se muestra en los datos que siguen.

La tabla y figura 56, los profesionales han percibido que el grupo de alumnos manifiestan sus creencias religiosas, como se destaca en los datos para cada ítem: el 36,2% “siempre”, el 23,3% “casi siempre”, el 19,8% “a veces”, el 12,1% “raramente” y 8,6% “nunca” En Brasil la religiosidad está muy presente en la cultura del país y por supuesto está presente en el cotidiano escolar, pero, no cómo recurso de represión y adiestramiento y sin como un signo de identidad. Desde nuestra experiencia no se reconoce ninguna acción negativa atribuida a la religiosidad que, se relacione con conflictos de convivencia en el ambiente escolar y/o que pueda provocar perjuicios al desarrollo pedagógico.

Tabla 56. Religiosidad según los profesionales

		Manifiesta su credo religioso					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	2	0	2	4
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	3,4%
Cord	Nº	1	2	1	4	4	12
	% Total	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%	3,4%	10,3%
Director	Nº	1	2	1	0	2	6
	% Total	0,9%	1,7%	0,9%	0,0%	1,7%	5,2%
Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Profesional	Nº	7	10	15	20	31	83
	% Total	6,0%	8,6%	12,9%	17,2%	26,7%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	1	0	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Super	Nº	0	0	2	1	1	4
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	0,9%	0,9%	3,4%
Tutor	Nº	1	0	2	1	0	4
	% Total	0,9%	0,0%	1,7%	0,9%	0,0%	3,4%
Total	Nº	10	14	23	27	42	116
	% Total	8,6%	12,1%	19,8%	23,3%	36,2%	100,0%

Figura 56. Religiosidad I

La tabla y figura 57, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. La escuela pública revela un nivel del 29,3% para el ítem “siempre” mientras que la escuela privada este dato está en los 5,2%. “Casi siempre” es el ítem que ha recibido el porcentual del 18,1% para la escuela pública frente al 5,2% para la escuela privada. A pesar de distintas realidades, creemos que la religiosidad es un tema que tanto las instituciones, cuanto a los profesionales, estos principalmente, deberán actuar con la máxima tranquilidad y profesionalidad. La temática puede ofrecer muchas vías de conflicto y, por eso hay que actuar con eficiencia, respetando las diferencias y la diversidad del contexto en el territorio brasileño. Sugerimos que se propongan actividades para el conocimiento y divulgación de la cultura religiosa en el país, estudiando el contexto histórico, social y cultural de la religión den la formación del pueblo brasileño. Así, los alumnos podrán conocerse y reconocerse unos a otros a partir del respeto a la diversidad.

Tabla 57. Religiosidad Según el tipo de escuela

		Manifiesta su credo religioso					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Pública	Nº	7	13	17	21	34	92
	% Total	6,0%	11,2%	14,7%	18,1%	29,3%	79,3%
Privada	Nº	3	1	6	6	6	22
	% Total	2,6%	0,9%	5,2%	5,2%	5,2%	19,0%
Otro	Nº	0	0	0	0	2	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Total	Nº	10	14	23	27	42	116
	% Total	8,6%	12,1%	19,8%	23,3%	36,2%	100,0%

Figura 57. Religiosidad II

La tabla y figura 58, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos para el ítem “Siempre”: 6,9% para la enseñanza Infantil, 20,7% Fundamental, 5,2% de nivel medio y 3,4% de enseñanza superior, revelan que los manifiestan sus creencias religiosas.

Tabla 58. Religiosidad según el nivel de enseñanza

		Manifiesta su credo religioso					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi Siempre	Siempre	
Infantil	Nº	1	2	2	3	8	16
	%Total	0,9%	1,7%	1,7%	2,6%	6,9%	13,8%
Fundamental	Nº	4	7	12	13	24	60
	%Total	3,4%	6,0%	10,3%	11,2%	20,7%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	3	4	6	5	6	24
	%Total	2,6%	3,4%	5,2%	4,3%	5,2%	20,7%
Superior	Nº	2	1	3	5	4	15
	%Total	1,7%	0,9%	2,6%	4,3%	3,4%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	1	0	1
	%Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Total	Nº	10	14	23	27	42	116
	%Total	8,6%	12,1%	19,8%	23,3%	36,2%	100,0%

Figura 58. Religiosidad III

Pregunta 19. Le es indiferente que uno de la pandilla fuera de otra raza. Es tolerante con quienes son distintos a ellos. Defiende los derechos humanos de todos.

La **tolerancia** es una de las actitudes axiológicas que está se trabaja en los programas educativos de Brasil. Las tablas y figuras que siguen muestran el resultado del análisis de esta actitud. De acuerdo con la observación de los participantes.

La tabla y figura 59, los profesionales han percibido que 71,6% “*Siempre*”, 16,4% “*Casi siempre*”, 7,8% “*A veces*”, 3,4% “*Raramente*” y 0,9% “*Nunca*”, del grupo de alumnos son tolerantes a las diferencias, sobretodo las que definen las raciales. Esos datos son muy importantes, a pesar de los conflictos y la histórica discriminación ejercida durante años, en el país se respira aires de tolerancia en el ambiente escolar, mismo porque es una característica cultural y social de la población brasileña.

Tabla 59. Tolerancia según los profesionales

		Es tolerante con quién es diferente. Defiende los derechos humanos.					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
Profesional	Apoyo	Nº	0	0	0	2	2	4
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
	Cord	Nº	0	2	0	0	10	12
		% Total	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	8,6%	10,3%
	Director	Nº	0	0	1	2	3	6
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	2,6%	5,2%
	Educador	Nº	0	0	1	0	1	2
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	1,7%
	Profesor	Nº	1	2	5	14	61	83
		% Total	0,9%	1,7%	4,3%	12,1%	52,6%	71,6%
	Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
		% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Super	Nº	0	0	1	0	3	4
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	2,6%	3,4%
	Tutor	Nº	0	0	1	1	2	4
		% Total	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%	3,4%
Total	Nº	1	4	9	19	83	116	
	% Total	0,9%	3,4%	7,8%	16,4%	71,6%	100,0%	

Figura 59. Tolerancia I

En la tabla y figura 60, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. La escuela pública revela un nivel del 56,0% mientras que la escuela privada este dato está en los 13,8% para el ítem “siempre”.

Los profesionales son muy positivos cuando fueron preguntados acerca de la tolerancia. En consonancia con los datos registrados en la encuesta podríamos inferir que la tolerancia es un tema abordado en las escuelas por medio de proyectos educativos y que está presente en los planes y programas de enseñanza. A saber, los Programas institucionales y las leyes de educación brasileña anuncian que el trabajo pedagógico a respecto de la multiculturalidad y la tolerancia deben de ser trabajados en las instituciones educativas, sobre todo garantizar el debate en la formación continuada de los profesionales.

Tabla 60. Tolerancia según el tipo de escuela

		Es tolerante con quién es diferente. Defiende los derechos humanos.					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	0	4	8	15	65	92
	% Total	0,0%	3,4%	6,9%	12,9%	56,0%	79,3%
Privada	Nº	1	0	1	4	16	22
	% Total	0,9%	0,0%	0,9%	3,4%	13,8%	19,0%
Otro	Nº	0	0	0	0	2	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Total	Nº	1	4	9	19	83	116
	% Total	0,9%	3,4%	7,8%	16,4%	71,6%	100,0%

Figura 60. Tolerancia II

En la tabla y figura 61, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos para el ítem “Siempre”: 7,8% para la enseñanza Infantil, 37,9% Fundamental, 16,4% de nivel medio y 8,6% de enseñanza superior, revelan que los alumnos son tolerantes.

Tabla 61. Tolerancia según el nivel de enseñanza

		Es tolerante con quién es diferente. Defiende los derechos humanos.					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre		
Nivel de enseñanza	Infantil	Nº	0	1	4	2	9	16
		%						
		Total	0,0%	0,9%	3,4%	1,7%	7,8%	13,8%
	Fundamental	Nº	0	2	2	12	44	60
		%						
		Total	0,0%	1,7%	1,7%	10,3%	37,9%	51,7%
	Nivel Medio	Nº	0	0	2	3	19	24
		%						
		Total	0,0%	0,0%	1,7%	2,6%	16,4%	20,7%
	Superior	Nº	1	1	1	2	10	15
		%						
		Total	0,9%	0,9%	0,9%	1,7%	8,6%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	0	1	1	
	%							
	Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	
Total	Nº	1	4	9	19	83	116	
	%							
	Total	0,9%	3,4%	7,8%	16,4%	71,6%	100,0%	

Figura 61. Tolerancia III

Pregunta 20: Juzga y reflexiona ideas y pensamientos, antes de aceptarlos como verdaderos y propios. Es prudente.

En la tabla y figura 62, los profesionales han percibido en el grupo de estudiantes los siguientes datos: el 50% “siempre”, el 37,9% “casi siempre”, el 7,8% “a veces”, el 3,4% “raramente” y el 0,9% “nunca”, así, revelan que los alumnos juzgan y reflexionan sobre las ideas y pensamientos, antes de aceptarlos como verdaderos y propios, Prudencia.

Consideramos que los profesionales deben potencializar acciones pedagógicas que fomenten el grado de análisis y reflexión en el grupo de alumnos a partir de actividades correlacionadas a los contenidos y asignaturas. Indistintamente hay que proporcionar la participación de todos en las actividades para que unos puedan conocer las ideas y el posicionamiento de otros. Esto facilita la comprensión de procesos académicos y en la formación del individuo, desarrollando la capacidad de elección.

Tabla 62. Análisis según los profesionales

		Juzga y reflexiona					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	0	3	1	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,9%	3,4%
Cord	Nº	0	1	0	5	6	12
	% Total	0,0%	0,9%	0,0%	4,3%	5,2%	10,3%
Director	Nº	0	1	1	4	0	6
	% Total	0,0%	0,9%	0,9%	3,4%	0,0%	5,2%
Educador	Nº	0	0	0	1	1	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,7%
Profesor	Nº	1	2	6	26	48	83
	% Total	0,9%	1,7%	5,2%	22,4%	41,4%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Super	Nº	0	0	1	2	1	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%
Tutor	Nº	0	0	1	3	0	4
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	0,0%	3,4%
Total	Nº	1	4	9	44	58	116
	% Total	0,9%	3,4%	7,8%	37,9%	50,0%	100,0%

Figura 62. Juzga y reflexiona I

En la tabla y figura 63, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. La escuela pública revela un índice del 39,7% mientras que la escuela privada este dato está en los 10,3%, para el ítem “siempre”. En la secuencia los demás ítems han registrado los siguientes índices: “casi siempre” el 30,2% para la escuela pública y el 6,0% para la escuela privada; “a veces” el 6,0% para la escuela pública y el 1,7% par la escuela privada; “raramente” el 2,6% para la escuela pública y el 0,9% para la escuela privada. El ítem nunca ha registrado frecuencia solamente para la escuela pública, el total de 0,9%.

Tabla 63. Análisis según el tipo de escuela

		Juzga y reflexiona					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	1	3	7	35	46	92
	% Total	0,9%	2,6%	6,0%	30,2%	39,7%	79,3%
Privada	Nº	0	1	2	7	12	22
	% Total	0,0%	0,9%	1,7%	6,0%	10,3%	19,0%
Otro	Nº	0	0	0	2	0	2
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%
Total	Nº	1	4	9	44	58	116
	% Total	0,9%	3,4%	7,8%	37,9%	50,0%	100,0%

Figura 63. Juzga y Reflexiona II

La tabla y figura 64, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos para el ítem “Siempre”: 6,9% para la enseñanza Infantil, 24,1% Fundamental, 12,9% de nivel medio y 5,2% de enseñanza superior, revelan que los alumnos juzgan y reflexionan sobre sus acciones.

Tabla 64. Análisis según el nivel de enseñanza

		Juzga y reflexiona					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	0	2	6	8	16
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	5,2%	6,9%	13,8%
Fundamental	Nº	1	1	5	25	28	60
	% Total	0,9%	0,9%	4,3%	21,6%	24,1%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	0	2	1	6	15	24
	% Total	0,0%	1,7%	0,9%	5,2%	12,9%	20,7%
Superior	Nº	0	1	1	7	6	15
	% Total	0,0%	0,9%	0,9%	6,0%	5,2%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	0	1	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Total	Nº	1	4	9	44	58	116
	%Total	0,9%	3,4%	7,8%	37,9%	50,0%	100,0%

Figura 64. Juzga y reflexiona III

Pregunta 21: Sabe guardar el secreto de las cosas y sucesos de su hogar, de su vida, de la intimidad. Sabe que tiene emociones que deben ser reservadas para sí, estando cubiertas de los intereses de los demás. La actitud axiológica de análisis es el pudor.

En la tabla y figura 65, los profesionales han percibido que el 61,2% “siempre”, el 28,4% “casi siempre”, el 6,0% “a veces”, el 2,6% “raramente” y el 1,7% “nunca”, revelan que los alumnos saben guardar los secretos de la vida privada, reservan sus emociones y son discretos.

Los profesores se han posicionado de la siguiente manera: para el ítem “siempre” el total del 46,6%, “casi siempre” el 16,4%, “a veces” el 5,2%, “raramente” y “nunca” el 1,7% respectivamente.

Tabla 65. Pudor según los profesionales

		Es reservado y sabe guardar secretos de su vida privada					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Apoyo	Nº	0	0	0	1	3	4
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	2,6%	3,4%
Cord	Nº	0	1	0	5	6	12
	%	0,0%	0,9%	0,0%	4,3%	5,2%	10,3%
Director	Nº	0	0	0	4	2	6
	%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	1,7%	5,2%
Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Profesor	Nº	2	2	6	19	54	83
	%	1,7%	1,7%	5,2%	16,4%	46,6%	71,6%
Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Super	Nº	0	0	0	2	2	4
	%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
Tutor	Nº	0	0	1	2	1	4
	%	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%
Total	Nº	2	3	7	33	71	116
	%	1,7%	2,6%	6,0%	28,4%	61,2%	100,0%

Figura 65. Pudor I

La figura y tabla 66, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores. La escuela pública revela un nivel 48,3% mientras que la escuela privada este dato está en los 11,2%.

Figura 66. Pudor II

Tabla 66. Pudor y el tipo de escuela

		Es reservado y sabe guardar secretos de su vida privada					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	1	3	4	28	56	92
	%	0,9%	2,6%	3,4%	24,1%	48,3%	79,3%
Privada	Nº	1	0	3	5	13	22
	%	0,9%	0,0%	2,6%	4,3%	11,2%	19,0%
Otro	Nº	0	0	0	0	2	2
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Total	Nº	2	3	7	33	71	116
	% Total	1,7%	2,6%	6,0%	28,4%	61,2%	100,0%

La tabla y figura 67, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos: 9,5% para la enseñanza Infantil, 32,8% Fundamental, 12,9% de nivel medio y 6,0% de enseñanza superior, revelan que los alumnos son reservados y saben guardar secretos de la vida privada.

Tabla 67. Pudor y el nivel de enseñanza

		Es reservado y sabe guardar secretos de su vida privada					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	0	1	4	11	16
	%	0,0%	0,0%	0,9%	3,4%	9,5%	13,8%
Fundamental	Nº	1	3	2	16	38	60
	%	0,9%	2,6%	1,7%	13,8%	32,8%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	0	0	2	7	15	24
	%	0,0%	0,0%	1,7%	6,0%	12,9%	20,7%
Superior	Nº	1	0	2	5	7	15
	%	0,9%	0,0%	1,7%	4,3%	6,0%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	1	0	1
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Total	Nº	2	3	7	33	71	116
	%	1,7%	2,6%	6,0%	28,4%	61,2%	100,0%

Figura 67. Pudor III

Pregunta 22: Muestra una predisposición a disculparse ciertas acciones. Perdona fácilmente.

Concluyendo la presentación de datos y análisis la pregunta de número 22 tiene como objetivo valorar la percepción de los profesionales al respecto de la capacidad de perdonar del grupo de estudiantes, la actitud axiológica en cuestión es el **perdón**.

La tabla y figura 68, , los profesionales han percibido que 45,7% “*Siempre*” comprenden las opiniones de otros, 32,8% “*Casi siempre*”, 16,4% “*A veces*”, 4,3% “*Raramente*” y 0,9% “*Nunca*”.

Tabla 68. Conciencia según los profesionales

		perdona fácilmente y sabe disculparse					Total	
		Nunca	Raramente	A veces	casi siempre	Siempre		
Profesional	Apoyo	Nº	0	0	1	0	3	4
		total	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	2,6%	3,4%
	Cord	Nº	0	1	3	2	6	12
		total	0,0%	0,9%	2,6%	1,7%	5,2%	10,3%
	Director	Nº	0	0	1	4	1	6
		total	0,0%	0,0%	0,9%	3,4%	0,9%	5,2%
	Educador	Nº	0	0	0	0	2	2
		total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
	Profesor	Nº	1	4	13	28	37	83
		total	0,9%	3,4%	11,2%	24,1%	31,9%	71,6%
	Psi	Nº	0	0	0	0	1	1
		total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
	Super	Nº	0	0	1	2	1	4
		total	0,0%	0,0%	0,9%	1,7%	0,9%	3,4%
	Tutor	Nº	0	0	0	2	2	4
		total	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	3,4%
Total	Nº	1	5	19	38	53	116	
	total	0,9%	4,3%	16,4%	32,8%	45,7%	100,0%	

Figura 68. Conciencia I

La figura y tabla 69, revelan los datos de acuerdo con el tipo de escuela que frecuentan o trabajan los educadores para el ítem “*Siempre*”. La escuela pública revela un nivel de 33,6% mientras que la escuela privada este dato está en los 10,3%.

Figura 69. Conciencia II

Tabla 69. Conciencia según el tipo de escuela

		perdona fácilmente y sabe disculparse					Total
		Nunca	Raramente	A veces	casi siempre	Siempre	
Pública	Nº	0	5	18	30	39	92
	%	0,0%	4,3%	15,5%	25,9%	33,6%	79,3%
Privada	Nº	1	0	1	8	12	22
	%	0,9%	0,0%	0,9%	6,9%	10,3%	19,0%
Otro	Nº	0	0	0	0	2	2
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%
Total	Nº	1	5	19	38	53	116
	%	0,9%	4,3%	16,4%	32,8%	45,7%	100,0%

La tabla y figura 70, los profesionales declararon que de acuerdo con los niveles de enseñanza donde trabajan fueron percibido los siguientes datos para el ítem “*Siempre*”: 9,5% para la enseñanza Infantil, 32,8% Fundamental, 12,9% de nivel medio y 6,0% de enseñanza superior, revelan que los alumnos tienen actitudes reservadas y saben guardar secretos de su vida privada.

Tabla 70. Conciencia según el nivel de enseñanza

		Es reservado y sabe guardar secretos de su vida privada					Total
		Nunca	Raramente	A veces	Casi siempre	Siempre	
Infantil	Nº	0	0	1	4	11	16
	% Total	0,0%	0,0%	0,9%	3,4%	9,5%	13,8%
Fundamental	Nº	1	3	2	16	38	60
	% Total	0,9%	2,6%	1,7%	13,8%	32,8%	51,7%
Nivel de enseñanza Nivel Medio	Nº	0	0	2	7	15	24
	% Total	0,0%	0,0%	1,7%	6,0%	12,9%	20,7%
Superior	Nº	1	0	2	5	7	15
	% Total	0,9%	0,0%	1,7%	4,3%	6,0%	12,9%
Otro	Nº	0	0	0	1	0	1
	% Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%
Total	Nº	2	3	7	33	71	116
	% Total	1,7%	2,6%	6,0%	28,4%	61,2%	100,0%

Figura 70. Conciencia III

7. Análisis de datos cualitativos

La segunda parte de los datos recopilados para la investigación, corresponde a los comentarios realizados por los participantes en el campo de observaciones del cuestionario, que de acuerdo con Clarke (1994), son documentos personales típicamente cualitativos, donde se expresó las percepciones, dudas, sugerencias o impresiones acerca del estudio y del tema de la investigación (CLARKE, 1994).

A partir de ahí, los datos fueron transcritos al programa Word 2010 y al RTF y a la continuación almacenados en el programa *AQUAD Five 6* para su posterior apreciación. Desde este programa se procedió a la identificación de las unidades de significado y la codificación de las mismas.

El criterio seguido en la identificación de las unidades de significado ha sido no desmembrar en exceso las locuciones, porque éstas en algunos casos ya son

fragmentadas. Eso porque estamos codificando las observaciones dejadas por los profesionales que desearon emitir alguna opinión en este campo.

La fase de interpretación, categorización y codificación, produjo un análisis inferencial del contexto expresado por el profesional. Nuestro objetivo es exteriorizar los códigos permitiéndonos una interpretación de este proceso de categorización y codificación. Consecuentemente y con este intuio haremos la exposición de los códigos que fueron más frecuentes y algunos ejemplos de narrativas de los participantes en sus observaciones. Hemos dejado las narrativas en lengua portuguesa para garantizar mayor fiabilidad al proceso de comprensión de estos datos.

A continuación, la tabla 71 incorpora esta segunda fase de la investigación, dónde los códigos inferidos son presentados según la percepción que poseen de la convivencia en el contexto pedagógico.

Tabla 71. Observaciones de los profesionales

Códigos	Observaciones
Investigación	<p>E um tema que gosto de estudar e trabalhar com alunos e professores, nosso mundo precisa de pessoas que se preocupem com os outros, que não façam aos outros o que não desejam para si, que usem o mesmo peso e a mesma medida em seus julgamentos, que se coloque no lugar do outro, que tenham bom senso e que de fato sejam autônomas.</p> <p>Muito relevante.</p> <p>O tema é muito bom.</p> <p>Considero importante o estudo, pois a intolerância, estresse e desafetos tem encontro espaço pra se alojar, influenciando as atitudes das crianças precocemente, inclusive, sem entender ao certo o por quê e o pra quê de tais manifestações.</p>

Escuelas	<p>Nas escolas particulares, os adolescentes vem com um comportatmento difirente, das escolas publicas, a cultura a nivel de renda dos pais ajuda muito no educar do aluno.</p> <p>Não quero dizer que os alunos das escolas publicas nao tem cultura, mas o nivel padrao dos pais muitas das vezes deixa a desejar.</p>
Violencia	<p>É muito importante pois estamos respirando violência nas escolas.</p>
Ética, Ciudadanía, Respeto	<p>SOMOS HUMANOS, SUJEITOS A ERRAR MUITAS VEZES, MAS AO ASSUMIRMOS UM CARGO PÚBLICO TEMOS O DEVER DE MANTER A ÉTICA E A CIDADANIA. NOSSO LOCAL DE TRABALHO DEVE SER RESPEITADO. DEVEMOS GARANTIR AO SER HUMANO QUALIDADE, HONESTIDADE E COMPROMISSO DE FAZER DA NOSSA ESCOLA O MELHOR LUGAR DO MUNDO.</p> <p>O respeito deve fazer parte do ser humano, em todos os lugares.</p>
Equipo, participación	<p>Colega, parabéns pela escolha do tema. Espero que os resultados da investigação possam contribuir para a melhoria do nosso relacionamento no ambiente de trabalho.</p> <p>Acredito que o respeito,o carinho,a valorização torna a equipe escolar muito mais unida e participativa!</p>
Sociabilidad	<p>Importante pesquisa. Necessitamos de "sentir" o quanto precisamos uns dos outros, praticarmos a humildade.</p> <p>Tal qual na sociedade, nossos alunos quando chegam no ambiente escolar reproduzem muito do comportamento social, sendo na maioria dos casos avessos às regras, individualistas, arrogantes, prepotentes. A vinda às escolas, para alguns deles só acontece devido a obrigação, ou imposição social.</p> <p>Nem sempre somos justos na convivência interpessoal, e por mais que queiramos acertar...somos seres humanos passíveis de erros e acertos e de aprender com os dois.</p>
Convivencia	<p>DIGO QUE A CONVIVÊNCIA NA ESCOLA NÃO ESTÁ MUITO SAUDÁVEL. EU A COMPARO COM UMA PANELA DE PRESSÃO APITANDO, PRONTA PARA UMA EXPLOÇÃO! TODOS MUITO ATAREFADOS, COM POUCO RECURSO HUMANO PARA ATENDER AS ATUIAS DEMANDAS DO CONTEXTO, POR CONTA DISTO,NÃO</p>

	<p>TEMOS TIDO TEMPO DE NOS OLHARMOS QUANTO HUMANOS SOMOS.</p>
<p>Profesional</p>	<p>Muito relevante em nossas escolas publicas, pois a partir do momento em que expomos nossas subjeções, indiretamente contribuimos para sermos avaliados e tentar mudar nossas posturas diante de situações que não atentávamos anteriormente.</p> <p>A minha convivência na escola em que eu trabalho é a melhor possível. Não vejo nenhum inimigo entre os meus colegas de trabalho e até mesmo entre o alunado da mesma. Sinto, apenas, um pouco de falta de pulso por parte da direção da escola em que trabalho.</p> <p>Achei muito importante para saber o perfil de todos os profissionais envolvidos na educação.</p> <p>Achei válidas a perguntas e bem de acordo para que se reflita sobre as relações no trabalho. Nosso desempenho profissional é um desafio constante e nossas ações é que vão delinear o sucesso do trabalho diário em prol da aprendizagem dos aluno e nosso crescimento profissional e pessoal.</p>

7.1. Interpretación e inferencia de los códigos

- **Investigación:** Este código es el resultado de la percepción que poseen los profesionales acerca de la investigación educativa. Lo necesario que es para la acción profesional en el día a día del educando y educador. Además el profesional reconoce que el tema a ser investigado puede destruir las expectativas pedagógicas de los involucrados en el proceso. La investigación educativa es un recurso de mejora para la educación y calificación profesional.
- **Escuelas:** Todavía predomina la creencia de que toda escuela pública es inferior y despreciable culturalmente. La cultura, el nivel de renta y la formación de los padres definen de cierto modo estas características.
- **Violencia:** El código violencia, refleja la preocupación por la convivencia en el espacio educativo. Podríamos inferir que las narrativas resumen los

acontecimientos y las experiencias de los profesionales con actos de violencia en los ámbitos de la práctica pedagógica.

- **Ética, ciudadanía y respeto:** Estos códigos, mantienen la necesidad de producir un cambio en el contexto educativo, a partir de la educación en valores.
- **Equipo y participación:** Alude que los profesionales trabajen en equipo en la construcción de un proyecto pedagógico que sea coherente a las necesidades del centro. Los profesionales desean que las actitudes de sus compañeros sean más profesionales, y eso incluye ética.
- **Sociabilidad:** Las narrativas asignadas a este código, describen sobre el propósito de la educación y el proceso de socializarse por la institución escolar. En la actualidad, se hace necesario una revisión de los conceptos y del valor de educarse para vivir en la sociedad.
- **Convivencia:** Este código nos apunta las quejas de los profesionales, en cuanto a sus tareas pedagógicas, la falta de recursos y el tiempo necesarios para el trabajo pedagógico para educar en valores.
- **Profesional:** Las narrativas para este código, evidencian el pensamiento que los profesionales poseen de la convivencia y del proceso educativo de modo general: sus relaciones personales, interpersonales e intrapersonales.

De los profesionales que voluntariamente han contribuido con la exposición de sus opiniones, subrayamos el apoyo que nos han remitido en la investigación como también la pronta disponibilidad en participar de nuevos estudios. Nuestro profundo agradecimiento en unión a estos profesionales por la labor de construir un contexto educativo mas agradable, humano y profesional.

IV.DISCUSIÓN

En este apartado presentaremos los resultados a los interrogantes y objetivos planteados en la investigación, tales como algunas aclaraciones y/o perspectivas desde los datos y soluciones encontrados.

La principal cuestión que fundamentó este estudio está marcada en conocer si la percepción de los profesionales acerca de la convivencia en el centro escolar puede definirse por las actitudes axiológicas de los alumnos o no. Los resultados obtenidos proyectan información sobre las situaciones de convivencia a partir de las actitudes de los alumnos y establecen, al igual que otros estudios (Olweus, 1992; Ortega, 1992; Laterman, 1999; Waiselfisz, 2002; Sposito, 2003 y 2009; Peiró, 2005) que la violencia es generadora de un ambiente contraproducente en el espacio escolar.

Enumeramos a continuación las cuestiones de investigación que se generaron y las informaciones relevantes a este respecto:

1) ¿Los profesionales reconocen el estado convivencial del centro educativo dónde trabajan?

Los profesionales reconocen la violencia escolar como un problema que tienen que enfrentar y, por consecuencia de lo anterior, excluyen el estado convivencial dónde trabajan como un problema a enfrentar. La convivencia no representa un peligro y no implica tareas pedagógicas en su tratamiento.

El tema de la violencia se manifestó como una variable muy importante en el momento de definir y plantear las cuestiones de investigación pertinentes a este estudio, primero, porque reconocemos que la violencia escolar puede fundamentar el pensamiento y las creencias de los educadores y, segundo, porque la violencia escolar sigue siendo la preocupación de la mayoría de los profesionales. No obstante el tema de la convivencia se emplea a segundo plano.

2) ¿La convivencia está determinada por variables de tipo institucional (centro educativo público X privado); organizacional, cargo profesional y nivel de enseñanza; y localización geográfica (Estado donde trabajan)?

Para lograr nuestros objetivos fue necesario conocer las variables de tipo institucional, organizacional y geográfico. Por eso, las cuestiones y los factores que se relacionan con estas variables pudieron determinar o no la convivencia percibida por los profesionales en este estudio, a saber:

- Profesionales: los valores que cada personaje del contexto posee; la localización geográfica; el tipo de escuela en que trabajan y el nivel de enseñanza con el que desempeñan sus funciones ponen de relieve la convivencia en el centro. Esto porque el concepto de convivencia que poseen los profesionales del sur del país, o aquellos que desempeñan sus funciones en grandes centros urbanos, así como la posición profesional que ocupan son determinantes o no coinciden en la práctica pedagógica para evaluar la convivencia en el centro.
- Educativos: los temas que intervienen en las relaciones pedagógicas (las relaciones humanas, pedagógicas y sociales, el currículo, los contenidos y programas implicados en la enseñanza, la metodología y las creencias político-pedagógicas).
- Institucionales: las relaciones de gestión y organización del centro como también su posición político-social. Lo que puede determinar los valores, actitudes y los factores anteriormente citados.

Sin embargo, algunos educadores creen que la escuela pública es más propicia a mantener un clima convivencial deteriorado, en cuanto que en la escuela privada esto es más difícil de ocurrir. Eso se justifica porque ellos creen que los padres poseen un nivel educativo y económico más favorable a una educación en valores, a partir de la buena convivencia y por consecuencia de lo anterior se establecen relaciones personales más agradables. Desde la observación de los datos concluimos que los valores detectados a partir de las actitudes de los alumnos identifican que hay un clima de convivencia satisfactorio y muy equilibrado en los dos tipos de institución.

3) *¿La convivencia está determinada en el marco de los valores exteriorizados a partir del comportamiento de los alumnos?*

Verificamos que la violencia es generadora de una convivencia problemática en el centro educativo, y esto de acuerdo con los profesionales está reflejado en las actitudes de los alumnos. De modo general, los profesionales evalúan positivamente las actitudes de los alumnos, pero la gran mayoría no vincula el trabajo pedagógico con una propuesta pedagógica basada en los valores educativos. Eso muchas veces perjudica el diagnóstico y el tratamiento de los posibles casos de violencia en el centro educativo, produciendo un ambiente de convivencia degradado.

No obstante, se reconoce que a mayor frecuencia en los datos recopilados, que definen las actitudes de los alumnos, menor es la propensión a un ambiente violento y por consecuencia de esto una convivencia más agradable que se define por las actitudes basadas en los valores que conlleva.

Las actitudes que contrarrestan la violencia escolar y que son necesarias para definir la convivencia basada en los valores son:

A) Normas bien explícitas, definidas y determinadas entre el cuerpo de profesionales y en función de estos al grupo de alumnos y comunidad escolar;

B) Respeto entre las relaciones personales e interpersonales;

C) Generosidad para con los demás;

D) Orden;

E) Tolerancia, donde el 71,6% de los profesionales se pone de acuerdo en destacar que la tolerancia es una actitud percibida entre el grupo de alumnos y que garantiza los derechos fundamentales del ciudadano.

4) *¿En qué horizonte se pueden caracterizar las bases para una buena convivencia en la escuela a partir de las actitudes de los alumnos?*

Las perspectivas que caracterizan las bases para la convivencia se justifican en: primero, porque los profesionales reconocen que el tema puede neutralizar los actos de violencia escolar acometidos en el centro educativo; segundo, los participantes del estudio concuerdan en afirmar que los valores son muy importantes para la formación del hombre y por consiguiente en su proceso socializador; y tercero, el proyecto pedagógico revela que el tema deberá recibir mayor atención de los profesionales para legitimar el cambio que se espera en el proceso formativo del hombre.

5) ¿Es posible desarrollar valores educativos para la convivencia en la escuela? ¿Qué estrategias son necesarias para valorar las actitudes positivas y las habilidades sociales de los alumnos? Para verificar la última cuestión se procederá con la inferencia y análisis de los datos recogidos.

Los profesionales evalúan que la violencia y la disciplina son temas de más importancia, donde hay que dedicar más tiempo y trabajo, no reconociendo el valor y la efectividad de una práctica pedagógica establecida y apoyada a partir de la pedagogía axiológica. Por lo tanto, en algunos casos esclarecen que los valores deben ser trabajados inicialmente a partir de la familia, perteneciendo a la escuela solamente el trabajo intelectual. Esto se justifica, entre otras cosas, por las actitudes de desconexión entre la formación del profesional y la práctica pedagógica en cuestión.

La familia figura como la clave de una educación en valores y la escuela es la institución encargada del desarrollo de los valores en el universo social.

Así que, el pensamiento de los profesionales acerca de las posibilidades de una educación en valores para la convivencia en el contexto educativo, es posible por medio del trabajo conjunto entre los profesionales.

Para los participantes del estudio, los valores suelen concienciar, modelar el perfil de los alumnos, los profesionales, como también delinear la propuesta pedagógica para el cambio que se espera ocurra en la convivencia ciudadana.

De acuerdo con las observaciones realizadas por el grupo de participantes, que fueron traducidos por los códigos exteriorizadas en el ámbito de este estudio y que enfatizan el carácter importante e indiscutible con relación a la percepción de los profesionales, subrayamos: primero, hay que destacar los valores que se describen por medio de la identificación cultural, ideológica y social de los profesionales, sus aspiraciones profesionales, el ambiente de trabajo y el nivel de enseñanza que se han puesto pública sus opiniones; segundo, por el valor de dichas declaraciones para el contexto investigativo y educativo de las instituciones; tercero, porque al analizar el contenido de las informaciones descritas obtuvimos observaciones explícitas en el texto que revelan lo que se ha dicho anteriormente y otras implícitas en el texto, que exteriorizan nuevas aclaraciones. Verificamos algunas de ellas:

1. Violencia es sinónimo de indisciplina y ésta está regulada por las normas y reglas del centro y también por la convivencia entre los pares.
2. La convivencia es percibida como normal para la mayoría de los educadores que participaron del estudio, evidenciando que existen casos aislados, y que estos denotan mucho más atención.
3. Muchos de los educadores no perciben el vínculo entre violencia y convivencia, pero lo identifican con más claridad cuando se trata de la violencia y la disciplina.
4. Hay estrategias para combatir el problema, pero hay reglas y normas que el educador debe cumplir, como los contenidos de la propuesta curricular. En este momento los educadores no se ponen de acuerdo para trabajar en unión en vista de solucionar o mejorar la convivencia en el centro.
5. La comunicación es uno de los ítems destacados y debe empezar a partir de los educadores.
6. Algunos identifican que la gestión del centro es muy blanda y eso promueve la indisciplina y la violencia, lo que ocasiona un clima convivencial inadecuado.

7. En este campo los educadores destacan que la Convivencia abarca el entramado de relaciones en el centro educativo (personales interpersonales).
8. Muchos indican a la familia como formadora de opinión y valores en el desarrollo de la formación educativa.
9. Algunos educadores perciben que los problemas de convivencia son exclusividad de la escuela pública, justificando la mala formación de los padres, profesores y apuntando la situación económica de la familia como la causa principal del problema como cuestión educativa.

De otro modo, es posible percibir la gran incidencia de términos ligados a la enseñanza (metodología y práctica de los profesionales, instituciones escolares, economía y familia) y en los códigos que evidencian las posibles líneas para futuras investigaciones.

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones de la investigación se presentarán basándose en las circunstancias descritas anteriormente, a partir del reconocimiento de nuestras limitaciones y, por tanto, de aprendizaje permanente. Comentaremos las conclusiones a que hemos llegado y los aspectos más significativos surgidos a partir de la información obtenida de los profesionales de todo el país. Informaciones que, de alguna manera, dan el testimonio de la percepción de los educadores y que ha permitido reflexionar y fundamentar nuevas líneas de pensamiento acerca de la convivencia en el contexto escolar.

Tal como se ha visto a lo largo de este estudio, las teorías y las estrategias para identificar y tratar los problemas de convivencia surgen a partir de la violencia generada en el centro educativo y suscitan la debida atención de los investigadores como objeto de estudio. La violencia se manifiesta como una variable muy importante en el momento de definir la convivencia en el ambiente escolar y está respaldada por las investigaciones realizadas en el ámbito brasileño aquí reflejados por Waiselfisz (2002 y 2004), Abromovay y Castro (2006) y Sposito (2009). Asimismo, el estudio de Peiró (2005), muestra que los factores causales de la violencia escolar son tanto de origen intra como extraescolar e individual.

En cuanto al objetivo planteado en este trabajo, los profesionales perciben que, la buena convivencia en el ámbito escolar está condicionada por la presencia de una educación en valores, basada en la formación familiar. Según los profesionales, la adquisición de los valores en el entorno escolar presenta carácter formativo, pero está considerado como una continuidad del contexto familiar.

Estamos de acuerdo con lo que ha señalado Peiró(2000), los valores educativos están condicionados por los valores culturales y por la axiología general. Todavía, consideramos que los problemas convivenciales pueden resultar de la frágil formación recibida en la familia y por consecuencia de lo anterior de las relaciones interpersonales establecidas en la escuela.

Conjuntamente, percibimos que la calidad de las relaciones interpersonales constituidas en el espacio educativo están favorecidas por distintos factores, según las variables presentadas en el estudio, a saber:

- Los valores personales (individuales) y profesionales (colectivos) de cada educador. Los valores y creencias de cada individuo-profesional son determinantes para conceptuar y valorar la convivencia y el contenido implícito en las actitudes de los alumnos.
- La localización geográfica. Es necesario considerar el campo de estudio y su interfaz cultural para identificarnos actitudes axiológicas que determinen la convivencia en el centro.
- El tipo de escuela en que trabajan. Algunos profesionales creen que por tratarse de escuela pública, los alumnos están más predispuestos a tener actitudes empobrecidas con relación a los valores. El hecho de pertenecer al grupo de trabajo de un centro privado hace con que el profesional no se preocupe con las relaciones de convivencia.
- El nivel de enseñanza en el que desempeñan sus funciones. Los educadores creen que en un mayor nivel educativo existirá una mayor convivencia en los centros.
- No se puede comprender un Plan de convivencia sin comprender la realidad del ambiente educativo. Por ello, las actitudes axiológicas son decisivas para afrontar los proyectos educativos.
- Los profesionales se quejan de la mala gestión escolar. En los comentarios mucho se ha dicho sobre la gestión escolar, su importancia en la prevención de actos violentos en la escuela, como también una participación más efectiva y contundente en el momento de acutar sobre.

La convivencia percibida por los profesionales de los centros educativos del país presenta dos circunstancias a priori: la primera es la preocupación acerca de la unión de

dos temas violencia-convivencia; y la segunda está sostenida en demostrar como la investigación educativa puede contribuir para el desarrollo de estrategias que optimicen el problema que sufren los centros educativos acerca de la violencia.

El estudio reporta a la pedagogía axiológica para la comprensión del proceso de convivencia en el espacio educativo, con el objetivo de fomentar la formación y el desarrollo profesional y, a partir de ahí, reconocer que las actitudes de los alumnos tienen mucho que decirnos.

Tal como se evidencia en los documentos educativos y en las políticas públicas de apoyo al desarrollo de la juventud brasileña, tales como: Plano Nacional de Educación, Ley de Directrices y bases de la Educación Nacional, Programas de Apoyo al Desarrollo del Joven, de acuerdo con la “*Secretaría de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão*” – SECADI, y demás secretarías y órganos gubernamentales que desarrollan iniciativas educativas y sociales; la educación en valores está considerada como recurso educativo en la educación de calidad, transformando los aspectos negativos en beneficio de una sociedad más humana e igualitaria.

Por eso, de acuerdo con los resultados obtenidos, descritos anteriormente, cabe reconocer que las actitudes señaladas implican directamente una convivencia más armoniosa del grupo al que se refiere y que la comprensión axiológica de las actitudes es fundamental para que los profesionales puedan intervenir positivamente en las discusiones enfrentadas en el seno del centro educativo.

A partir de ahí, los resultados indican un panorama positivo sobre las actitudes de los alumnos que luego se reflejan en la convivencia en el centro. Los profesionales participantes en el estudio, manifiestan que las actitudes observadas en el grupo de alumnos son siempre o casi siempre positivas y adecuadas a los valores educativos proyectados en el reglamento escolar y ambicionado en las relaciones interpersonales.

Los datos coinciden con la investigación realizada por Abromovay y Castro (2006), donde los jóvenes que participaron en el estudio han caracterizado varios aspectos y factores para su supervivencia (¿Cuáles son las principales características de la juventud?, el nivel de satisfacción con la vida, la formación y educación escolar, entre otros), ofreciendo respuestas positivas basadas en una percepción predominantemente

positiva. Los aspectos señalados por los jóvenes, corroboran nuestras concepciones de que la educación es primordial para el contexto social y la formación del hombre, como también la alternativa que se espera producir para el cambio en la sociedad.

Para la realización de un estudio más sistemático, donde se alcance un mayor número de participantes es necesario que los órganos competentes y sus representantes estén dispuestos a analizar el problema, incentivando a que los profesionales participen en otras investigaciones. Tal como se ha visto en la tabla de frecuencia de participación por Estados a nivel territorial. Creemos que estos porcentajes pueden venir en aumento dado el carácter y necesidad de solucionar los problemas de convivencia enfrentados en el cotidiano escolar.

Algunas de las conclusiones de este estudio están reflejadas en línea con estudios anteriores, (Sposito, 2009), donde se investigó acerca de los constructos que tratan del tema de la juventud, de la indisciplina y violencia escolar.

Destacamos que la experiencia ha sido interesante y valorada como muy positiva, pero somos conscientes de que esta investigación, como la actividad científica que se hace desde el contexto educativo no es un producto acabado, sino que es más una de las alternativas de reflexión para un permanente aprendizaje.

En conclusión, consideramos que los educadores perciben un ambiente de convivencia muy favorable o por encima de las expectativas que ellos mismos imaginan. En este escenario, la convivencia escolar depende muchas veces de las relaciones sociales, de la organización y gestión pedagógica y de redes de colaboración entre la escuela y la comunidad.

Asimismo, reconocemos que este estudio no encierra en si mismo. Es solo una estrategia más para el desarrollo de alternativas pedagógicas en la búsqueda de un ambiente convivencial más agradable y más humano. La escuela, los profesionales, los alumnos y la comunidad son nuestro mejor recurso.

VI.FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Este estudio, como todos, tiene muchas limitaciones. Una de ellas tiene que ver con el tamaño de la muestra y su selección. Otra se refiere a los esfuerzos para comprender el contexto educativo en medio de la realidad que se evidencia en nuestra sociedad. A pesar de las dificultades aparentemente encontradas en este estudio, creemos que los resultados son de interés pedagógico y social y deseamos que estudios mejor controlados aporten la evidencia necesaria y complementaria en base a apoyar o refutar las hipótesis extraídas del mismo.

Éstas y otras consideraciones nos llevan a proponer la necesidad de un cambio pedagógico en el sistema escolar, aportando a la formación profesional del educador estrategias y recursos para el reconocimiento de los problemas de convivencia y su adecuado tratamiento, sobre todo en las relaciones en grupo.

Este cambio que se propone está reflejado en numerosos estudios acerca de la formación de profesionales de la educación, en los distintos contextos de trabajo; enseñanza y aprendizaje de los alumnos; sociedad y educación; violencia y educación; convivencia escolar; entre otros.

No obstante, de acuerdo con las expectativas generadas acerca del tema, consideramos relevante profundizar en las siguientes líneas de investigación:

- La gestión de la convivencia escolar, cómo el equipo de profesionales de trabajo organiza y trabaja para fomentar actitudes de convivencia positiva donde predominen los valores humanos.
- Elaboración del perfil de los valores educativos favorables a la convivencia en el ámbito educativo, cómo el equipo pedagógico desarrolla un perfil de convivencia basado en los valores humanos con la participación del alumnado.

- Análisis de la convivencia en la búsqueda del desarrollo personal y profesional, considerando las expectativas del grupo y de las estructuras pedagógicas que intervienen en la práctica escolar.
- ¿Cómo diseñar e implementar un Plan de fortalecimiento de la convivencia en los centros educativos con la participación de toda la comunidad escolar?
- Investigar sobre las estrategias internas de promoción de actitudes que valoren un ambiente pacífico, creativo y a la vez productivo, favoreciendo las necesidades individuales y las del grupo.
- Propiciar investigaciones con una muestra de estudiantes, que permita evaluar los valores individuales que interfieren en la convivencia escolar.
- La efectividad de las leyes y programas de convivencia en el centro educativo.
- Efectividad y eficacia de los Parámetros Curriculares Nacionales: la transversalidad de los temas aplicada en los programas y contenidos escolares.
- Fundamentación teórica en la formación académica y profesional de los educadores: La Pedagogía social y la Pedagogía axiológica en la práctica.

Para concluir, la educación para la paz y la ciudadanía es el camino que pretendemos recoger en busca de un mundo más humano e igualitario. En consecuencia creemos que la educación no solo es la clave, pero también la respuesta a las numerosas dudas con relación a la existencia humana.

VII. REFERENCIAS

- Abromovay, M., & et all. (2001). In UNESCO (Ed.), *Schools of peace*. Brasília.
- Abromovay, M., & Rua, M. G. (2002). In UNESCO (Ed.), *Violences in schools* (1st ed.). Brasília.
- Abromovay, M. (2003). In UNESCO/ Banco Mundial/ Governo do Rio de Janeiro (Ed.), *Escolas de paz*. Brasília.
- Abromovay, M. (2005). In UNESCO (Ed.), *Cotidiano das escolas: Entre violências*. (Observatório de violências nas escolas ed.). Brasília: MEC.
- Abromovay, M. & Castro, M. (2006). *Juventude, juventudes: O que nos une e o que nos separa*. (UNESCO ed.). Brasília: MEC.
- Abromovay, M., Andrade, E. R., & Esteves, L. C. (2007). *Juventudes: Outros olhares sobre a diversidade* (Educação para todos nº27, UNESCO ed.) MEC, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
- Abromovay, M., Cunha, A. L., & Calaf, P. P. (2009). In Rede de Informação Tecnológica Latino-americana - RITLA (Ed.), *Revelando tramas, descobrindo segredos: Violência e convivência nas escolas*. (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF ed.). Brasília:
- Albaladejo, A. G. (2006). In Ministerio de Educación y Ciencia - Secretaría General de Educación (Ed.), *Participación de las familias en la vida escolar: Acciones y*

- estrategias*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia - Secretaría General de Educación.
- Aquino, J. G. (1996). *Confrontos na sala de aula: Uma leitura institucional da relação professor-aluno*. São Paulo: Summus.
- Armengol Asparó, C. (1999). *La cultura organitzacional en els centres educatius de primària*. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada).
- Arora, C. M. J. (1994). Is there any point in trying to reduce bullying in secondary schools? *Educational Psychology in Practice: Theory, Research and Practice in Educational Psychology*, 10, 155-162. doi: 10.1080/0266736940100304
- Arora, T. (1999). Levels of bullying measured by British schools using the "life in school" checklist: A case for benchmarking?. *Pastoral Care in Education*, 17(1), 17-22. doi: 10.1111/1468-0122.00114
- Ballenato, G. P. (2008). Hacia una educación de calidad. *Revista Iberoamericana De Educación*, 45(6)
- Barriga A., F., & Hernández R., G. (1998). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México: McGraw-Hill.
- Bar-Yam, M., & Kohlberg, L. & Naame, A. (1980). Moral reasoning of students of different cultural, social and educational settings. *American Journal of Education*, 88, 345-362.

- Beane, A. L. (2006). *Bullying. aulas libres de acoso*. Barcelona: GRAÓ.
- Beltrán Llavador, F., Salinas Fernández, B., & San Martín, A. A., & Sacristán, G. J. (1995). In CIDE (Ed.), *La dirección de centros, análisis de tareas : Proyecto de investigación financiado por el CIDE*. (CIDE ed.). Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Educación y Ciencia.
- Bernardo, J. & Calderero, J.F. (2000). *Aprendo a investigar en educación*. Madrid: RIALP.
- Biaggio, A. (1976). A developmental study of moral judgment of brazilian children and adolescents. *Interamerican Journal of Psychology*, 10, 71-73.
- Biaggio, A. (1999). Universalismo versus relativismo no julgamento moral. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 12(1), 5-20.
- Brasil. (1997). In Secretaria de Educação Básica (Ed.), *Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental*. Brasil: MEC
- Brasil. (1998). *Parâmetros Curriculares Nacionais. Terceiro e quarto ciclo: Apresentação dos temas transversais*. (Ministério da Educação ed.). Brasília: MEC, SEB.
- Brasil. (2003). *Ética e cidadania: Construindo valores na escola e na sociedade*. (Secretaria Especial dos Direitos Humanos ed.) MEC, SEB, SETEC, SEED.
- Brasil. (2007). *Juventude e contemporaneidade* (Educação para todos nº16 ed.). Brasília: Ministério da Educação, UNESCO, ANPED.

- Cabanas, J. M. Q. (1994). *Pedagogía social*. Madrid: DYKINSON.
- Cabanas, J. M. Q. (1998). *Pedagogía axiológica. La educación ante los valores*. Madrid: DYKINSON.
- Camacho, L. M. Y. (2000). *Violência e indisciplina nas práticas escolares de adolescentes*. (Doutorado em Educação, Universidade de São Paulo, 2000).
- Camargo, C. A. C. M. (2000). *O bom professor do ensino médio na representação do alunado*. (Dissertação de Mestrado, Universidade de Franca, 2000).
- Capitán Díaz, A. (1984). *Historia del pensamiento pedagógico en Europa I: desde sus orígenes al precientifismo pedagógico de J.F. Herbart*. Madrid: DYKINSON.
- Carmo, H. & Ferreira, M. (1998). *Metodologia da investigação. Guia para autoaprendizagem*. Lisboa, Portugal: Universidade Aberta.
- Charlot, B. (2002). *A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão*. (Sociologias ed.). Porto Alegre, Brasil: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- CIDE. (1995). *Evaluación del profesorado de educación secundaria. Análisis de tendencias y diseño de un plan de convivencia*. Madrid: MEC.
- CIDE. (2000). *Convivencia, tolerancia y multilingüismo. Educación intercultural en secundaria*. Madrid: MEC.
- Clanché, P. & Debarbieux, É. & Testanière, J. (1994). *La pédagogie freinet, mises à jour et perspectives*. Talence: Presses Universitaires de Bordeaux.

- Clarke, A. (1994). Student-teacher reflection: Developing and defining a practice that is uniquely one's own. *International Journal of Science Education*, 16(Nº 5), 497-509.
- Costa, D. H. R. (2004). *A prática docente e a disseminação de valores éticos no ensino médio e profissional*. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, 2004).
- Costa, P. R. (2005). *Multiplicando os pontos de vista sobre violência nas escolas: Estudo comparativo do clima escolar em duas escolas públicas de belo horizonte*. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2005).
- Couto, K. G. (2003). *Violência e escola: O que pensam professores, alunos e policiais sobre a intervenção na instituição escolar*. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2003).
- Debarbieux, E. & Blaya, C. (2001). *La violence en milieu scolaire*. (3ª ed.). Paris.
- Debarbieux, E. (2001). Violencia escolar, un problema mundial.
- Debarbieux, E. (2003). In UNESCO. Programa para el desarrollo 2003 (Ed.), *Desafios e alternativas : Violências nas escolas*. Brasília: UNESCO Brasil.
- Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos - PROEJA. Decreto (2006).

Decreto nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007. Institui o Programa de Saúde na Escola - PSE, e da outras providencias. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. (2007).

Defensor del Pueblo. (2007). *Informe sobre la violencia escolar: El maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria 1999 -2006*. (Informes, Estudios y Documentos ed.). Madrid: Defensor del Pueblo.

Delors, J. (1998). *Educação: Um tesouro a descobrir*. (UNESCO, Brasília ed.). São Paulo: Cortez.

Dias, C. M. C. (2008). *Las cooperativas de conocimiento e innovación para el desarrollo local en el espacio universitario*. Unpublished manuscript.

Dias, C. M. C. (2012). *Percepción del alumno de EJA en el aprendizaje*. Unpublished manuscript.

Dias, C. M. C. *Programa escola da família: Registro de experiência em resposta à violência escolar*. Alicante:

Díaz-Aguado Jalón, M. J. (2002). *Educación intercultural y aprendizaje cooperativo*. Madrid: Ediciones Pirámide.

Díaz-Aguado Jalón, M. J. (2004). *Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia*. Instituto de la Juventud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Díaz-Aguado Jalón, M. J. (2005). *Aprendizaje cooperativo. Hacia una nueva síntesis entre la eficacia docente y la educación en valores*. Madrid: Santillana-UCETAM.

Díaz-Aguado Jalón, M. J. (2005). Educar para la tolerancia y prevenir la violencia un año después. *Cuadernos De Pedagogía*, N° 344, 54-57.

Díaz-Aguado Jalón, M. J. (2005). La violencia entre iguales en la adolescencia y su prevención desde la escuela. *Psicothema*, 17, 549-558.

Díaz-Aguado, M. J. (2006). *Del acoso escolar a la cooperación en las aulas*. Madrid: Pearson.

Dubet, F. & Martuccelli, D. (1997). A socialização e a formação escolar. *Lua Nova. Revista De Cultura e Política*, 241-266.

Dubet, F. (1998, A formação dos indivíduos: a desinstitucionalização. *Revista Contemporaneidade e Educação*, 3, 27-33.

Educação, S. P. (2005). *Secretaria da educação do estado de São Paulo, escola da família: Espaços de Paz; oficinas - um convite para refletir e agir pela paz*. (Idéias ed.). São Paulo: FDE, PEF.

Espelage, D.L. & Swearer, S.M. (2004). *Bullying in American schools: A social-ecological perspective on prevention and intervention*. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

- Faleiros, V. P., & Faleiros, E. S. (2007). *Escola que protege: Enfrentando a violência contra crianças e adolescentes*. (Educação para todos nº31 ed.). Brasília: MEC, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
- Fante, C. (2005). *Fenômeno bullying: Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz*. Campinas, São Paulo: Verus.
- Fekkes, M., & Pijpers, F.I.M. & Verloove-Vanhorick, S.P. (2005). Bullying: Who does what, when and where?. Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior. *Health Education Research*, 20, 81-91.
- Fernández, M. P., & Sánchez, A. & Beltrán, J.A. (2004). Análisis cualitativo de la percepción del profesorado y de las familias sobre los conflictos y las conductas agresivas entre escolares. *Revista Española De Pedagogía*, 229, 483-504.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Freire, P. (1979). *Educação e mudança*. São Paulo: Paz e Terra.
- Freire, P. (1990). *La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y liberación*. Barcelona: Paidós.
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Resolução /CD/FNDE, de 25 de outubro de 2004. Brasília. 052, Resolução Cong. (2004).
- Gutierrez, E. M. P. (2006). *Terminografía, individualismo, colectivismo y su relación con la autoestima colectiva de los docentes de enfermería con respecto a los*

- valores educativos de la carrera. (Disertación de Doctorado, Universidad de Alicante, 2006).
- Hammond, L. D. (2001). *EL derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos*. Barcelona: Ariel.
- Harris, S., & Petrie, G. F. (2006). *El acoso en la escuela. Los agresores, las víctimas y los espectadores*. Barcelona: Paidós.
- Ibañez Martín, J. A. (1976). Los valores como fundamento de la actividad educativa. *Revista Española De Pedagogía, VI Congreso Nacional de Pedagogía*, 161.
- Ibañez-Martín, J. A. (2009). Educación, conocimiento y justicia. DYKINSON.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados do censo demográfico de 2010. Disponível em www.ibge.gov.br . Acesso em março de 2012.
- Iglesias, L. (2000). Cero en conducta. El Correo de la UNESCO. Informe de la Realidad Social Española (1996). Recuperado en mayo de 2011 en [http://www.csic.mec/es](http://www.csic.mec.es)
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Educacenso. *Censo Escolar 2007: caderno de instrução*. 2007.
- Jares, X. R. (2001). *Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia*. Popular.
- Klébis, M. A.; & Menin, M.S.S. (2000). A disciplina e a educação em valores na escola. *Estudos*, nº10; dez. 2000.

Kohlberg, L.; Power, C. F.; & Higgins, A. (1997). *La educación moral*. Barcelona: Gedisa.

Kos, A.M. (2003). Peer violence and bullying in south-east Europe. En Council of Europe (Ed.), *Violence in schools: A challenge for the local community* (pp.71-77). Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Laterman, I. (1999). *Violências, incivilidades em disciplinas no meio escolar: Um estudo em dois estabelecimentos de rede pública*. (Dissertação de Mestrado, Universidade de Santa Catarina, 1999).

Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação.

Lei Nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 U.S.C. (2006). Altera a redação dos art. 29,30, 32, e 87 da lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Lei nº 11.301, de 10 de maio de 2006. *Diário Oficial da União*, 11 maio 2006.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm>.

Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, (2004).

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF. Col.1, (1996). *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. (1996) Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm>>.

Léon, O., & Montero, I. (2004). *Métodos de investigación* (3ª ed.). Madrid: McGrawHill.

Libaneo, J. C. (1991). *Didáctica* (1ª reimp ed.). São Paulo: Cortez.

Libâneo, J. C. (2002). *Democratização da escola pública. A pedagogia crítico-social dos conteúdos*. São Paulo: Cortez.

Linares J. J. G., & Fuentes, M. C. P. (2010). *Investigación en convivencia escolar: Variables relacionadas*. Granada: GEU.

Linares, J. J. G., & Fuentes, M. C. P. (2010). *La convivencia escolar. Aspectos psicológicos y educativos*. Granada: GEU.

Lipman, M. (1991). *Thinking in education* Cambridge University Press.

Loos, H., Ferreira, S. P. A., & Vasconcelos, F. C. (1999). Julgamento moral: Estudo comparativo entre crianças institucionalizadas e crianças de comunidade de baixa renda com relação à emergência do sentimento de culpa. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 12(1), 47-70.

López, C. G., Cobos, A., & Bujanda, M. E. (2000). In CIDE (Ed.), *El sistema de investigación educativa en España*. Madrid: MEC.

López-Barajas, E. (2000). *Derechos humanos y educación*. UNED

Loss, H., Ferreira, S. P. A., & Vasconcelos, F. Julgamento moral: Estudo comparativo entre crianças institucionalizadas e crianças de comunidade de baixa renda com

- relação à emergência do sentimento de culpa. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 12(1), 47-70.
- Martínez Rodríguez, J. B., Sacristán, J. G., Escudero Muñoz, J. M., & Peña Sánchez, D. R. (2012). *Innovación en la universidad: Prácticas, políticas y retóricas*. Barcelona: Graó.
- Martinez, M. A. R., & Parés, N. S. (2002). *Las narrativas de los profesores, una perspectiva situada* ECU.
- Maturana Luna, S. L., & Sacristán, J. G. (2003). *Construcción sociocultural de la profesionalidad docente*. València: Universitat de València, Servei de Publicacions.
- Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). *Investigación cualitativa*. Barcelona: Nurtado.
- Menin, M. S. S. (2002). Valores na escola. *Educação e Pesquisa*, 28(nº 1), 91-100.
- Merkenschlager, F., & Saller, K. (1966). *Kaspar hauser: Ein zeitloses problem*. Nürnberg: Lorenz Spindler.
- Michaud, Y. (1989). *A violência. in: O problema das definições*. São Paulo: Ática.
- Minayo, M. C. (1999). *Say it people: Youth, violence and citizenship in the city of rio de janeiro*. (Rio de Janeiro ed.) Garamond.
- Molina, G.M. (2010). *Ámbitos de intervención para mejorar la convivencia en las aulas*, 193-208.

Morin, E. (2000). *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. (UNESCO ed.).
Brasília: Cortez.

Muñoz-González, M. C., Iniesta-Oneca, A., & Moreno, J. G. M. (1995). *Evaluación del profesorado de educación secundaria. Análisis de tendencias y diseño de un plan de evaluación*. Ministerio de Educación, Centro de Investigación y Documentación Educativa.

Newman-Carlson, D., Horne, A. M., & Bartolomucci, C. L. (2000). *Bully busters: A teacher's manual for helping bullies, victims, and bystanders*. Champaign Illinois: Research Press.

Novoa, A. (2003). *Profissão professor*. Porto: Porto Editora.

Olweus, D. (1978). *Aggression in the schools: Bullies and whipping boys*. Washington etc.: Hemisphere publishing corporation: John Wiley & sons.

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford, UK ; Cambridge, USA: Blackwell.

Olweus, D. (1998). *Conductas de acoso y amenazas entre estudiantes*. Madrid: Morata.

Olweus, D. (2004). *Bullying at school: What we know and what we can do* (Repr ed.).
Malden etc.: Blackwell Publishing.

Olweus, D., & Filella, R. (2006). *Conductas de acoso y amenaza entre escolares* (3^a ed.). Madrid: Morata.

- Olweus, D., & Limber, S. (2002). *Bullying prevention program*. Boulder Colorado: Centre for the Study and Prevention of Violence, University of Colorado.
- Ortega Ruiz, R., & Del Rey, R. (2003). *La violencia escolar: Estrategias de prevención* (1ª ed.). Barcelona: Graó.
- Ortega Ruiz, R., & Del Rey, R. (2004). *Construir la convivencia*. Barcelona: Edebé.
- Ortega Ruiz, R., & Mora-Merchán, J. A. (2000). *Violencia escolar: Mito o realidad*. Sevilla: Mergablum.
- Ortega Ruiz, R., & Mora-Merchán, J. A. (2001). *Violencia escolar*. Sevilla: Mergablum.
- Ortega Ruiz, R., & Mora-Merchán, J. A. (2005). *Conflictividad y violencia en la escuela*. Sevilla: Díada.
- Ortega Ruiz, R., Del Rey, R., & Córdoba, F. (2010; 2008). *10 ideas clave: Disciplina Y gestión de la convivencia* (1ª ed., 3ª reimp ed.). Barcelona: Graó.
- Otero, A. G., Rego, M. A. S., & Moledo, M. L. (2009, 2/12/2009). ¿Qué es lo que importa en educación para la ciudadanía? Evaluación de un cuestionario para profesores. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria - Ediciones Universidad de Salamanca*, 21
- Páez, D., Fernández, I., Ubillos, S., & Zubieta, E. (. (2006). *Psicología social, cultura y educación*. Madrid: Pearson.

- Pascual, J. A. G. (2006). *Estadística e informática (SPSS) en la investigación descriptiva e inferencial. Educación permanente - formación del profesorado*. Madrid: UNED.
- Pastrana, M. G., Frías, R. L., Cazorla, A. S., Aguilar, E. V., López, J. L. G., & Santos, J. M. (1998). *Catorce años de investigación sobre las desigualdades en educación en España* (Centro de Investigación Y Documentación Educativa ed.). España: Ministerio de Educación e Cultura - Centro de Publicaciones.
- Peiró y Gregori, S. (1982). *El ideario educativo: Axiología e interdisciplinariedad*. Madrid: Narcea.
- Peiró y Gregòri, S. (1991). *Fundamentos y estrategias para efectuar el diseño socioeducativo*. Madrid: Dykinson.
- Peiró y Gregori, S., & Mayor Zaragoza, F. (1993). *Educación del niño en riesgo: Situaciones marginales y negligencia: Fundamentos, problemática y lineamientos pedagógicos*. Las Gabias, Granada: Adhara.
- Peiró y Gregori, S. (1993). *Educación y voluntad: Respuesta ante el reto de la postmodernidad, negligencia y malos tratos*. Las Gabias, Granada: Adhara.
- Peiró i Gregòri, S. (1994). *Actas del I congreso internacional de educación de adultos, [granada (España), 1993]* (Universidad de Granada. Seminario de Pedagogía social y educación de adultos ed.). Granada: Ediciones Adhara.
- Peiró i Gregòri, S. (1995). *Familia, educación de adultos, y hogares en situación de riesgo*. Las Gabias, Granada: Adhara.

Peiró i Gregòri, S. (1996). *Educación, moralidad e integración*. Granada: Grupo Editorial Universitario.

Peiró y Gregori, S. (1997). *La escuela ante los abusos y malos tratos: Teoría pedagógica para efectuar prevención y reducción para situaciones de riesgo*. Granada: Grupo editorial universitario.

Peiró y Gregori, S. (1999). *Modelos teóricos en educación: Interpretación antropológica* (2ª ed., corr y amp ed.). San Vicente del Raspeig: Club Universitario.

Peiró y Gregori, S. (2000). *Educación en función de los valores: Fundamentos, teorías, estrategias y planteamiento para efectuar investigación en la acción*. Alicante: Universidad de Alicante.

Peiró i Gregori, S. (2001). *Violencia en el aula, curriculum y valores*. Alicante: Club Universitario.

Peiró, S. (2005). *Instituciones educativas y modelos pedagógicos*. Badajoz. España: Abecedario.

Peiró i Gregòri, S. (2005). *Nuevos desafíos de la educación*. Alicante: Club Universitario.

Peiró y Gregori, S. (2005). *Indisciplina y violencia escolar*. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Peiró y Gregori, S. (2006). *Relaciones conflictivas y calidad educativa: (multiculturalidad)*. San Vicente del Raspeig Alicante: Club Universitario.

Peiró y Gregori, S. (2008). *Multiculturalidad escolar y convivencia educativa*. San Vicente del Raspeig Alicante: Club Universitario.

Peiró y Gregori, S. (2009). *Valores educativos y convivencia*. San Vicente del Raspeig: Editorial Club Universitario.

Peiró i Grègori, S. (2010). *Convivencia y ciudadanía en la educación del siglo XXI*. Granada: Grupo Editorial Universitario.

PeNSE - Programa de saúde na escola - PSE, Decreto nº 6.286 de 5 de dezembro de 2007U.S.C. (2007).

Peralva, A. (1997). Escola e violência nas periferias urbanas francesas. In: GUIMARÃES, E.; PAIVA, E.(Org.). *Violência e vida escolar. Contemporaneidade e Educação*. Revista semestral de Ciências Sociais e Educação. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Cultura e Educação Continuada. Ano II, n.º 02

Plano Nacional de educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos - Presidência da República, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO. (2007).

Polit, D. y Hungler, B. (1997). *Investigación científica en ciencias de la salud*. México, MacGraw-Hill, p. 238.

Pozo, J. I. (1989). *Teorías cognitivas del aprendizaje*. Madrid: Ediciones Morata.

Programa Nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos (proeja). Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 U.S.C. (2006).

Puertas, M. M. (2000). In CIDE (Ed.), *Convivencia, tolerancia y multilinguismo. educación intercultural en secundaria*

Resolução CD/FNDE, de 25 de outubro de 2004. 25/10/2004U.S.C. (2004).

Rivers, I., Duncan, N., & Besag, V. E. (2007). *Bullying: A handbook for educators and parents*. Westport, Conn.: Praeger.

Ross, J., & Watkinson, A. (1999). *La violencia en el sistema educativo. Del daño que las escuelas causan a los niños*. Madrid: La Muralla.

Sacristán, J. G. (2001). *Educar e conviver na cultura global as exigências da cidadania*. Sao Paulo: Artmed.

Sacristán, J. G. (2002). *Educar y convivir en la cultura global* (2ª ed.). Madrid: Morata.

Sacristán, J. G. (2005). *La educación obligatoria su sentido educativo y social* (3rd ed.). Madrid: Morata.

Sacristán, J. G. (2007). *A educação que ainda é possível: Ensaio sobre uma cultura para a educação*. Porto Alegre: Artmed.

Sacristán, J. G. (2008). *El valor del tiempo en educación*. Madrid: Morata.

Sacristán, J. G. (2009). *Educación por competencias, ¿qué hay de nuevo?* (2ª ed.). Madrid: Morata.

Sacristán, J. G. (2011). *Diseño, desarrollo e innovación del currículum*. Madrid: Morata.

Sacristán, J. G., & Gómez, A. P. (2008). *Comprender y transformar la enseñanza* (Duodécima edición ed.). Madrid: Morata.

Sacristán, J. G., & Pérez Gómez, A. I. (2008). *Comprender y transformar la enseñanza* (12th ed.). Madrid: Morata.

Santos, M.A. Guerra (2003). *La participación es un árbol. Padres y madres, desde la ciudadanía, hacen la escuela*. En J. Gómez y F. Luengo (Coord.), *Proyecto Atlántida. Escuelas y familias democráticas*. (pp.8-28).

Schulz, W. (. (2010). In Ministerio de Educación (Ed.), *Estudio Internacional sobre la Educación Cívica y Ciudadanía. Marco de la evaluación*. Secretaria General Técnica.

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. (2005). In FDE / PEF (Ed.), *Escola da Família: Espaços de Paz; oficinas - um convite para refletir e agir pela paz*. São Paulo.

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, MEC. (2003). In MEC/ SEB / SETEC/ SEED (Ed.), *Ética e cidadania: Construindo valores na escola e na sociedade*. Brasília:

- Sposito, M. P. A. (1998). *Instituição escolar e a violência*. (Cadernos de Pesquisa ed.). São Paulo.
- Sposito, M. P. (2009). *O estado da arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, ciências sociais e serviço social (1999-2006)* (EDVCERE ed.) ARGUMENTVM.
- Steinberg, L. (2011). *You and your Adolescent: The Essential guide for ages 10 to 25*. Simon & Schuster.
- Stenhouse, L. (1984). *Conocimiento, enseñanza y la escuela como institución*. (). Madrid: Morata.
- Stevens, V., Bourdeaudhuij, I. & Van Oost, P. (2002). Relationship of the family environment to children's involvement in bully/victim problems at school. *Journal of Youth and Adolescence*, 31, 419-428.
- Tedesco, J.C. *Educar na sociedade do conhecimento*. Araraquara: Junqueira & Marin, 2006.
- Toldos Romero, M. P., & Díaz-Aguado, M. J. (2005). *Adolescencia, violencia y género*. (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación ed.). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.
- Touriñán, J. M. (. (2008). *Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica*. La Coruña - España: Gesbiblo.

Trianes Torres, M. V. (1997). *Competencia social: Su educación y tratamiento*. Madrid: Pirámide.

Trianes Torres, M. V. (2000). *La violencia en contextos escolares*. Archidona: Aljibe.

Trianes Torres, M. V., & Fernández Figarés, M. C. (2010). *Aprender a ser personas y a convivir*. (2a ed.). Bilbao: Desclée de Brouwer.

Trianes Torres, M. V., Gallardo Cruz, J. A., & Barajas Esteban, C. (2011). *Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares*. Madrid: Pirámide.

Trianes, M. V. (2000). *La violencia en contextos escolares* Aljibe.

Training and Mobility Researchers (1997-2001). "The Causes and Nature of Bullying and Social Exclusion in School and Ways of Preventing them" www.gold.ac.uk

Viñas, J. (2004). *Conflictos en los centros educativos. Cultura organizativa y mediación para la convivencia*. Barcelona: Graó.

Waiselfisz, J. J. (1998). *Mapa da violência: Os jovens do brasil*. Rio de Janeiro: Instituto Ayrton Senna: Garamond: UNESCO.

Waiselfisz, J. J. (2004). *Mapa da violência IV: Os jovens do Brasil: Juventude, violência e cidadania*. Brasilia: Unesco.

Waiselfisz, J. J. (2004). *Youth development report. 2003*. Brasilia: Unesco, Office in Brazil.

Waiselfisz, J. J., & Abramovay, M. (1998). *Juventude, violência e cidadania: Os jovens de Brasília* (UNESCO ed.). Sao Paulo: Cortez Editora.

Zabalza, M. A. (2001). Situación de la convivencia escolar en España: Políticas de intervención. *Revista Interuniversitaria De Formación Del Profesorado*, 44, 139-174.

www.gold.ac.uk *Training and Mobility Researchers* (1997-2001). "The Causes and Nature of Bullying and Social Exclusion in School and Ways of Preventing them"

<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2386>

<http://www.aufop.org/publica/reifp/02v5n1.asp>

<http://www.ince.mec.es/elem/cap/4-4.htm>

<http://www.proyecto-atlantida.org/download/Escuelas%20y%20familiaLibro.pdf>.

<http://www.rioei.org/deloslectores/2292Prieto.pdf>.

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

VIII. ANEXO A – CARTA DE INVITACIÓN I

Universidad de Alicante

Programa de Doctorado en Investigación Educativa

Caro Educador

Senhor (a) Educador, tenho o prazer de apresentar-me, meu nome é Cláudia Dias, Pedagoga e Psicopedagoga com formação interdisciplinar. Atualmente realizo um estudo empírico sobre Convivência e Violência Escolar, dentro de um programa de Doutorado em Investigação Educacional na Universidade de Alicante – Espanha.

Convido-o a formar parte do grupo de participantes seleccionados para este estudo. Oportunamente, se é possível, solicito a divulgação desta carta-convite ao grupo de profissionais (professores, coordenadores, diretores, etc.) de seu ambiente profissional, para ampliar deste modo a coleta de dados e informações que serão utilizadas para pesquisar este fenômeno na escola. A participação do maior número de profissionais proporcionará uma análise profunda da realidade brasileira.

Por isso, confio que todos os profissionais possam colaborar, considerando que, valoram positivamente esta iniciativa em contribuição da pesquisa e da inovação educacional de nosso país.

A participação é *voluntária e anônima* e se realiza completando um questionário online:
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhYSDVjdkpMRWIKRzhLOTVoS3pnN1E6MQ>

Informações e dúvidas, por favor, entrar em contacto:

educartem@gmail.com

cmcd3@alu.ua.es

<http://sites.google.com/site/educartem/>

Obrigada por sua colaboração.

Atenciosamente

Cláudia Dias

Doctoranda

Universidad de Alicante

IX. ANEXO B – CARTA DE INVITACIÓN 2

Bom dia Senhor (a) Professor(a)!

Este Convite é válido para todos os profissionais de sua escola.

Por favor, Multiplique.

Tenho o prazer de apresentar-me, meu nome é Cláudia Dias, Pedagoga e Psicopedagoga com formação interdisciplinar. Atualmente realizo um estudo empírico sobre Convivência e Violência Escolar, dentro de um programa de Doutorado em Investigação Educacional na Universidade de Alicante – Espanha.

Convido-o a formar parte do grupo de participantes para este estudo. Oportunamente, se é possível, solicito a divulgação desta carta-convite ao grupo de profissionais (professores, coordenadores, diretores, etc.) de seu ambiente profissional, para ampliar deste modo a coleta de dados e informações que serão utilizadas para pesquisar este fenômeno na escola. A participação do maior número de profissionais proporcionará uma análise profunda da realidade brasileira.

Por isso, confio em que todos os profissionais possam colaborar, considerando que, valoram positivamente esta iniciativa em contribuição da pesquisa e da inovação educacional de nosso país.

A participação é *voluntária e anônima* e se realiza completando um questionário online ou escrevendo um relato:

<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhYSDVjdkpMRWIKRzhLOTVoS3pnN1E6MQ>

<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHF2WjR5cHR6MnoxWTJxNXhLdjdfZUE6MQ>

Informações e dúvidas, por favor, entrar em contacto:

educartem@gmail.com

cmcd3@alu.ua.es

Obrigada por sua colaboração.

Atenciosamente

Cláudia Dias

Doutoranda

Universidad de Alicante

X. ANEXO C - CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR (A)

INSTRUCCIONES

1. Este cuestionario es anónimo.
2. A continuación leerá una serie de cuestiones sobre las actitudes de los alumnos en el centro escolar.
3. Lea con atención y cuidado cada una de ellas.
4. Para contestar las cuestiones hay que seleccionar la frecuencia que corresponda a la afirmación, según la escala de 1 a 5: Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Ni de acuerdo - ni desacuerdo (3); De acuerdo (4); y Totalmente de acuerdo (5).
5. Luego, se juzga necesario y de interés para esta investigación podrá registrar sus observaciones.
6. Procure contestar a todas las cuestiones.

Muchas gracias por su colaboración.

XI. ANEXO D – CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR (B)

CONVIVÊNCIA EDUCACIONAL

Prezado professor,

Estamos realizando um estudo empírico sobre a Convivência Educacional nas instituições escolares. Para isso é importante a coleta de dados e informações sobre o atual quadro de convivência na escola. É importante analisar o contexto da sala de aula e o comportamento de cada um de seus alunos.

Por favor, leia cada pergunta e assinale a alternativa que seja a mais adequada de acordo com a realidade da sua sala de aula. Atenção aos atos mais frequentes e assinale a alternativa observando a seguinte escala: Sempre (5), Quase sempre (4), Às vezes (3) Raramente (2) Nunca (1).

Não se esqueça de que a resposta deverá ser a mais adequada, para que possa expressar a situação educacional da sala de aula. O questionário se manterá para a investigação, portanto sua identidade será preservada.

1. Quem responde o questionário é? *

- Supervisor
- Diretor
- Coordenador Pedagógico
- Professor
- Outro:

2. Estado em que reside? *

3. A escola em que trabalha é? *

- Pública
- Particular
- Outro:

4. O nivel de ensino que analisa para responder este questionario é? *

Educação Infantil

Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º Ano)

Ensino Médio

Ensino superior

Otro:

5. Cumpre as normas estabelecidas. Aceita imposições feitas pelos demais. *

1 2 3 4 5

6. Quando trabalha em grupo, colabora sempre que pode. Ajuda os demais com o seu trabalho. *

1 2 3 4 5

7. Fala aquilo que acredita que é certo. Não tenta enganar. Não faz cópias de outros. *

1 2 3 4 5

8. Respeita os pertences de outras pessoas. Não mexe no que não é seu. *

1 2 3 4 5

9. Guarda os objetos no lugar correspondente. *

1 2 3 4 5

10. É bem humorado. Reage positivamente em qualquer situação. Gosta de animar outras pessoas. *

1 2 3 4 5

11. É cuidadoso com seu aspecto físico, com seus materiais e objetos. *

1 2 3 4 5

12. Não fala mal dos colegas. Não deseja ficar distante e não se isola. *

1 2 3 4 5

13. É pontual para entrar e sair, como também para entregar as atividades propostas em sala e extra-classe. Faz tudo que é solicitado. *

1 2 3 4 5

14. É esforçado e não desanima se o exercício ou a tarefa durar mais tempo ou se tirar nota baixa, persiste em melhorar. Quando começa uma atividade termina. *

1 2 3 4 5

15. Tenta compreender as opiniões e a maneira de comportar-se dos colegas, mesmo que não esteja de acordo. *

1 2 3 4 5

16. Não se amedronta. Sente-se capaz de resolver qualquer problema, não apenas das disciplinas. *

1 2 3 4 5

17. Oferece tudo que tem sem esperar retorno. *

1 2 3 4 5

18. Em suas relações manifesta seu credo religioso, não teme o que possam dizer pensar ou entender os outros. *

1 2 3 4 5

19. Mostra-se indiferente se um componente do grupo é de outra raça. É tolerante com quem é diferente. Defende os direitos humanos. *

1 2 3 4 5

20. Julga e reflexiona sobre idéias e pensamentos, antes de aceitar-los como verdadeiro e próprio. É prudente. *

1 2 3 4 5

21. Sabe guardar segredo e acontecimentos ocorridos em sua vida e em familia. Sabe que tem emoções que devem ser reservadas e preservadas. *

1 2 3 4 5

22. Mostra predisposição para pedir desculpas por suas ações. Perdoa facilmente. *

1 2 3 4 5

23. Observações: Se preferir utilize este campo para detalhar suas impressões sobre o tema a ser pesquisado. *

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante